

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE
DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

Vëllimi 5/ Numër 1/ 2022

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

vëllimi 5/ numër 1/ 2022

Tiranë, 2022

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA
Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktore
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (IAKSA)
Olsi Lelaj (IAKSA)
Lumnije Kadriu (Instituti Albanologjik i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore
Mimoza Shqefni

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike dhe të Azisë qendrore, Paris)

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)

© ASA, IAKSA

Përmbajtja

1. ERVIN KAÇIU
Trajektore të skajimit të romëve gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit nazi-fashist 5

2. CARRIE ANN MORGAN
Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e mesme në imagjinatën sociolinguistike 27

3. JONIDA SELA
Rites de passage në një shqyrtim analitik 51

- Bibliografi
Bibliografi etnografike e revistës *Kultura Popullore* (1980-2016)
Përgatitur nga ERMELA BROCI 75

- Aktivitete shkencore 133

- Recensione 151

ERVIN KAÇIU

TRAJEKTORE TË SKAJIMIT TË ROMËVE GJATË PERIUdhËS SË QEVERISJES SË MBRETIT ZOG DHE REGJIMIT NAZI-FASHIST¹

Abstrakt

Në këtë artikull diskutohet mbi pozitën sociale të romëve brenda dy regjimeve të modernitetit shqiptar, qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit nazi-fashist. Mbështetur në dokumente arkivore dhe në qëmtimin e teksteve të etnografëve, udhëtarëve e historianëve vendas e të huaj, në këtë artikull diskutohet mbi politikat e zbatuara kundrejt romëve nga regjimet e ndryshme ideologjike që gjallojnë në këtë periudhë të modernitetit shqiptar, të cilat pikëtakohen në kushtin e modernizimit të kësaj pakice, ashtu si edhe të gjithë shoqërisë. Politikat shtetërore të këtyre regjimeve megjithëse dallojnë në qasje dhe mekanizmat e përdorur në zbatimin e tyre në praktikë, rezultati që prodhojnë në finalitet është përjashtimi sistematik i romëve.

Fjalë kyçe: Përjashtimi, skajimi, moderniteti, modernizimi

Abstract

This article discusses the social position of Roma people within two regimes of Albanian modernity, the government of King Zog and the Nazi-fascist order. Based on archival documents and the literature produced by ethnographers, travelers, local and foreign historians, the main point of this article is to analyze the policies implemented toward Roma by

¹ Çështjet e diskutuara në këtë artikull janë sythe të një monografie në proces botimi, në të cilën, përmes një qasjeje diakronike, përpiqem të lexoj raportin e romëve me shtetin dhe shoqërinë në modernitetin shqiptar, nisur prej periudhës së pavarësisë e deri në bashkëkohësi.

various ideological regimes that in this period of Albanian modernity aimed at the modernization of this minority as well as of that of the whole society. The state policies of these regimes are different in approach and mechanisms used in the implementation. However, the final result they produce is the systematic exclusion of Roma minority.

Keywords: Exclusion, marginalization, modernity, modernization

I. Hyrje

Ky artikull shënjohe si një punë kërkimore që i bashkohet shtegut të hulumtimeve antropologjike mbi modernitetin në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Analiza e efekteve të modernitetit shqiptar mbi romët propozohet njëherazi si një thjerrë leximore e dy regjimeve të modernitetit shqiptar mes periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit fashist e nazist, ashtu edhe si një ekzaminim i pozitës shoqërore të romëve brenda këtyre proceseve modernizuese. Artikulli bazohet në shqyrtimin e dokumenteve arkivore dhe teksteve të studiuesve shqiptarë e të huaj, të cilët kanë përfshirë drejtpërdrejt apo tërthorazi Romët në studimet e tyre.

Romët në Perandorinë Osmane ishin vetëm një prej fragmenteve të një mozaiku polietnik dhe multifetar në periferinë e saj, nën qeverisjen e një regjimi teokratik dhe ushtarak. Kjo, pavarësisht kontrollit të ushtruar nga ky regjim, mund të shihet si frymëmarrje për ekzistencën e një pakice që mund të ndërvepronte me të tjerët brenda një mjedisi plural, megjithëse bënin pjesë në “grupin e të padëshiruarve”. “Në esencë, për pakicat, Perandoria Osmane ishte mishërimi i një bashkëjetese etnike relativisht harmonioze dhe të fortë” (Barany 2002, 84). Ndërsa, prej shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane në 1912-n, duhet të gjenin vendin e tyre brenda formacionit të ri politik të shtetit-komb. Me shfaqjen e ideologjive të modernitetit, duke nisur prej shtetit-komb e deri te fashizmi e socializmi, subjekti vihet përballë kushtit të rikonceptimit qenësor të vetes. Gjithçka i nënshtrohet operacioneve të inxhinierisë sociale të shtetit në funksion të përmbushjes së projekteve ideologjike. Në këto operacione

totale ndër komunitetet më vulnerabël ishin grupet pakicë të një etnie tjetër dhe akoma më në vështirësi ato të një race tjetër.

Qëmtimi i politikave të aplikuara kundrejt romëve në të dy regjimet e modernitetit përbën boshthin e analizës në këtë artikull, si një vektor kërkimi që mundëson shquarjen e taksonomive dominuese. Kriteret që janë aplikuar në klasifikimin e romëve, si një kategori sociale specifike përmes filtrimit ideologjik, kanë përcaktuar edhe qasjen e këtyre regjimeve në “administrimin” e këtij grupi etnik. Emëruesi i përbashkët i të gjitha regjimeve të modernitetit është kategorizimi i romëve si një *problem* që duhet zgjidhur. Faktet dhe të dhënat që diskutohen në këtë artikull të shprien në përfundimin që skajimi i romëve, përveçse një fakt social në të tashmen, është një dukuri që e ka shoqëruar këtë pakicë përgjatë gjithë rrugëtimit historik.

II. Romët nën qeverisjen e Zogut

Periudha kohore nga shpallja e pavarësisë deri në vendosjen e sistemit komunist është një periudhë e rikonceptimit tërësor të kufijve të jashtëm e të brendshëm të shoqërisë shqiptare. Sikurse edhe e dimë, njohja e Shqipërisë së pavarur la jashtë gjysmën e shqiptarëve, duke lënë kësaj jashtë kësaj vije kufitare, me gjasa, edhe shumë prej romëve shqiptarë. Për rreth 20 vite, deri në pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste dhe rikthimin e “Shqipërisë së Madhe”, shqiptarët u përballën me interesat ekspansioniste dhe urrejtjen e serbëve të etur për të “larë hesapet” në veri dhe grekëve në jug të Shqipërisë. Referuar këndvështrimit të serbëve ndaj shqiptarëve, Kolsti pohon që ndoshta askund tjetër romët nuk kanë qenë kaq afër me një etni tjetër në përbuzje se sa me shqiptarët (Crowe dhe Kolsti 1991, 52). Në mbrojtje të argumentit ai sjell si referencë rastin e një studenti serb në Universitetin e Beogradit, i cili mendonte se prejardhja e fjalës shqiptar është bashkimi i fjalës cigan dhe siptar, duke aluduar që janë i njëjti grup (po aty, 52 - 59). Një shembull po aq domethënës është libri i Vladan Gjorgjeviç, *Shqiptarët e Fuqitë e Mëdha* ku, në vazhden e propagandës dehumanizuese të shqiptarëve, për ngjashmëri me prapambetjen përdoret krahasimi me romët. Me pretendimin që mbështetej në të dhëna

etnografike,² për Gjorgjeviç shqiptarët ishin “thatanik, të shkurtër, me tipare fenikase dhe tipare të romëve, që madje flisnin dhe gjuhën rome - gjë që i kujtonte paraardhësit e njeriut që flinin në pemë të kacavjerrë me bishtin e tyre” (Gjorgjeviç 2015).

Në këtë periudhë, Shqipëria u përball me kriza të brendshme politike të herëpashershme dhe me pasiguri serioze në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Shteti shqiptar dhe madje territoret e saj ishin vazhdimisht të rrezikuara. Siç edhe e dimë, po flasim për një nga epokat më të vështira të njerëzimit, dy luftëra të përmasave eskatologjike, që morën shumë jetë njerëzish dhe lanë pas mizerje e shkatërrim. Në këtë vorbull zhvillimesh të mbrapshta, Shqipëria ishte një nga vendet më vulnerabël, më të varfra dhe më të prapambetura. Pavarësia solli shumë zhvillime pozitive, por, megjithatë, deri në prag të Luftës së Dytë Botërore, në Shqipëri më shumë se 80% e popullatës ishte analfabete, 85% jetonte në fshat por vetëm 9% e tokës ishte e punuar, shumica e fshatrave nuk kishte energji elektrike, nuk kishte asnjë hekurudhë dhe vetëm 2000 km rrugë të shtruara (Kastelan 1991, 453-454). Në këtë kontekst është e vetëkuptueshme që romët e Shqipërisë po ashtu jetonin në kushte shumë të vështira. Romët vazhdonin që të tregtonin mallra në tregjet lokale dhe komunitetet nomade të ndërtonin vendbanimet e tyre provizore në rrethinat e fshatrave dhe qyteteve. Në vëzhgimin e historianit Swire të një lagjeje romësh sedentarë, në vitin 1930, pasqyrohet ky përshkrim:

“Një grumbull shtëpishë të bardha dhe të pastra në të cilat jetojnë ciganë që duke mos qenë prej kohësh nomad kanë humbur gjuhën e tyre... Lloji i tyre është shumë i butë dhe mjaft ndryshe nga shqiptari mesatar, por i ngjashëm me Vllehët fiziku i tyre është i dobët.

Burrat, kur i duhet të punojnë, bëhen hamallë, farkëtarë ose xhelatë ose pastrues - është Cigani që mbytyt qenin endacak dhe mban karrocet e plehrave, punë të cilat shqiptari nuk do të përulet ti bëjë. Ka shumë prej tyre në porte, ku ata punojnë si hamall në anije, varkëtar dhe portier. Gratë janë trupmadhe, punëtore, shumë më të mira sesa myslimanët e Tiranës dhe ato shpesh janë të punësuar si shërbëtore, për shkak se nuk i pëlqejnë shqiptarëve. Hundët e tyre janë dukshëm semitike. Inteligjenca e tyre është

² Për më shumë, shih analizën e studiuesit Nebi Bardhoshi mbi këtë çështje (2021, 249)

mesatare, por ata i mbajnë shtëpitë e tyre shumë më të pastra se shqiptarët e ultësirës. Sidoqoftë, këto të fundit i përçmojnë ata, klasa e vjetër zyrtare kanë shumë frikë se të huajt mund t'i mendojnë ata si shqiptarë. Madje në një rast ministri i brendshëm e ndaloi fotografimin e lagjes së ciganëve me frikën se mund të prezantohej si një imazh përfaqësues i Tiranës”. Gjithashtu edhe romët nomadë janë dukshëm të pranishëm në Shqipëri. Ata besojnë në zotin suprem dhe në zota të ndryshëm natyrorë të simbolizuara nga dielli, hëna, agu dhe deti. Ata jetojnë në çadra afër qyteteve gjatë dimrit. Gratë praktikojnë parashikimin e fatit ndërsa burrat bëjnë shporta, litar dhe tregti kuajsh si të ngjashmit e tyre në vende të tjera”. (Swire 1937, 196)

Pavarësisht se shqiptarët asokohe nuk jetonin në mirëqenie dhe vendi në përgjithësi përballej me probleme të shumëllojshme, përshkrimi shquan skajimin socio-ekonomik të romëve.

Në terma të përgjithshëm, në administrimin politik të Shqipërisë së pavarur nuk mund të flitet për hartimin e zbatimin e politikave të mirëfillta kundrejt romëve, deri në qeverisjen e Mbretit Zog në vitin 1928. Në regjimin autokratik të mbretit Zog, subjekte të platformës modernizuese u bënë edhe romët, ashtu si edhe segmente të tjera të shoqërisë. Kryesisht, politikat e ndërmarra ndaj tyre ishin të një natyre korrektuese e disiplinuese dhe jo në trajtat e operacioneve totale të një karakteri emancipues e asimilues. Në qoftë se do të bënim një lloj “hermeneutike” të politikave të ndërmarra mund lexohet tendenca kah emancipimit, por kemi të bëjmë vetëm me akte të sfazuara dhe jo sistematike. Në terma hipotetikë, mendoj se kjo mund të shpjegohet, nga njëra anë, me kohën e shkurtër të mbretërisë për të përmbushur shumësinë e objektivave të agjendës modernizuese. Ndërsa, nga ana tjetër, mendoj se romët nuk përbënin një entitet të rëndësishëm të vetë agjendës, ose, e thënë ndryshe, nuk u konsideruan seriozisht.³ Më saktë, u konsideruan vetëm si objekt i një politike estetike përmes administrimit të shfaqjes në hapësirën publike se sa si subjekt i politikave të një karakteri zhvillimor, me synim përmirësimin e gjendjes. Për shembull, Zogu, që prej vitit 1920, kohë kur mbante akoma

³ Referuar J. H. Tomes (2003, 147) pakicat, në përgjithësi, në këtë periudhë nuk ankoheshin për persekutim, por se ishin të pakonsideruara apo të harruara.

funksionin e ministrit të brendshëm nxori një urdhër që ndalonte kërcimin e romëve në publik (Kolsti 1991, 52).

Referuar dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit, qëndrimi i qeverisë në këtë periudhë mund të lexohet qartësisht si prirje diskriminuese në trajtat e *fshehjes* së kësaj pakice, duke mos i lejuar që të grumbullohen në qytete apo në rrethinat e tyre. Në 10 dokumente të gjetura në arkiv, në lidhje me vendimet e qeverisë lokale dhe qendrore mbi romët, shfaqen tri tipologji direktivash: *dëbimin e romëve nga qytetet; moslejimin e grumbullimit në qytete; ndalimin e hyrjes së emigrantëve romë në territorin e Shqipërisë*. Një fakt domethënës, që vlen të përmendet për të kuptuar këndvështrimin e shtetit ndaj romëve, është që nuk bëhej asnjë përpjekje për të stabilizuar një emërtim zyrtar mbi këtë pakicë. Në të gjithë dokumentet zyrtare romët identifikohen në zhargon si, arixhi, harixhi, jevgj dhe evgjit. Pa marrë përsipër të ndalem në analizë semantike të gjuhës formale, është me rëndësi të thuhet që, pavarësisht se asokohe kudo në Europë nuk ishte zyrtarizuar përdorimi i termit rom, mungesa e standardizimit të një emërtimi zyrtar, goftë edhe duke huazuar një nga emërtimet ekzistuese nga zhargoni popullor, tregon, më e pakta, përçmimin e autoriteteve shtetërore ndaj kësaj pakice.

Në një qarkore të Prefekturës së Tiranës, të datës 22.07.1930 drejtuar Qark-Komandës së Policisë së Bashkisë së Tiranës, kërkohet që:

“Me gjithë që ju keni komunikue urdhënin e Ministries dhe shkresë të posaçme nga ana e kësaj prefekturë mbi grumbullimin e Arixhinjve afër qytetit dhe pranë rrugave ku komunikacioni botnuer asht i shpeshtë, si dhe nga ky shkak kta vijnë e sillen ndëpër rrugët e qytetit tue lypë, prandaj ju kujtojmë edhe një herë dhe presim prej asaj komande përfundim të veprimit urdhënueshme, tue ndalue krejtë pa pasun nevojë përsëritje qi arixhijtë në fjalë të grumbullohen në rrugat publike dhe të vinë këtu.”⁴

Përpos kësaj qarkoreje, të gjitha vendimet e urdhrat e lëshuar asokohe, manifestojnë të njëjtën qasje të shtetit ndaj romëve.

- Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe korrespondencë ndërmjet bashkisë, Prefekturës së Durrësit dhe komandës së

⁴ AQSh i RSH, Fondi 380, Dosja I-32, Viti: 1930, fl: 1.

xhandarmërisë, mbi ndalimin e Jevgjëve dhe Harixhinjëve të qëndrojnë nëpër rrugët kryesore të qytetit.⁵

- Urdhër i nënprefekturës Fier mbi marrjen e masave për largimin e Arixhinjve nga qyteti për të evituar përshtypjet mbi mënyrën e jetesës në vendin tonë.⁶
- Korrespondencë e Bashkisë së Tiranës me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Prefekturën e Tiranës, mbi gjendjen e imigrantëve të ardhur nga Jugosllavia e Greqia, ndihmën urgjente që duhet t'u jepet në banesë, mjekime etj. si dhe ndalimin e futjes në Shqipëri nga Greqia të disa Arixhinjve.⁷
- Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi ndalimin e hyrjes së Jevgjëve dhe Arixhinjve në Shqipëri.⁸
- Korrespondencë e Përlimitares së Shkodrës me Prefekturën e Shkodrës, mbi dëbimin nga qyteti të Arixhinjve.⁹
- Lista, qarkore dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe prefekturave, mbi prejardhjen e Arixhinjve që ndodhen nëpër prefektura dhe largimin e lypësve nga Tirana.¹⁰
- Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me Prefekturën e Korçës mbi largimin e Arixhinjve.¹¹
- Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kjo e fundit prefekturave, mbi marrjen e masave që të mos lejojnë hyrjen në Shqipëri të harixhinjve Shqiptarë, që vijnë nga Mika pasi atje ka rënë sëmundja e kolerës.¹²

⁵ AQSh i RSH, Fondi: 236, Dosja: 36, Viti:1938, fl. 2.

⁶ AQSh i RSH, Fondi 223/1, Dosja 37, Viti: 1933, fl. 2.

⁷ AQSh i RSH, Fondi 380, Dosja: 56, 1936, fl. 13.

⁸ AQSH i RSH, Fondi 380, Dosja: 82, Viti: 1930, fl.: 4.

⁹ AQSh i RSH, Fondi 347, Dosja: 108, Viti: 1921, fl. 1.

¹⁰ AQSh i RSH, Fondi 152, Dosja: 271, Viti: 1929, fl. 22.

¹¹ AQSh i RSH, Fondi 152, Dosja: 283, Viti:1928, fl. 5.

¹² AQSh i RSH, Fondi 152, Dosja: 593, Viti: 1930, fl. 1

- Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar prefekturave, mbi mosgrumbullimin e popullit, sidomos të vobektët dhe jevgjit në dogana, në kohën kur zbresin turistët për arsye se lënë përshtypje të keqe.¹³

Dokumentet dëshmojnë se në cilat rrethana romët bëheshin të dukshëm për autoritetin apo, thënë ndryshe, kur bëheshin subjekt i qeverisjes. Është e qartë që romët njiheshin si nënshtetas, dhe kësisoj bëheshin të dukshëm për “radarin” e shtetit, vetëm atëherë kur autoritetit i interesonte që të bëheshin të “padukshëm”. Gjithaq, është e kuptueshme që, në optikën e qeverisjes së kohës, kurimi i imazhit publik në përmbushje të vizionit modernizues të mbretit ishte më i rëndësishëm se nevojat e romëve për të ndërvepruar me këtë mjedis. Në perspektivën e autoritetit qeverisës, romët nuk konsideroheshin subjekte, por ornamente të padëshiruara, që nuk duhej të qëndronin as në sfondin e tablosë urbane që servirej për publikun, sidomos për shtetasit e huaj. Kësisoj, në planet e qeverisë, romët përfshiheshin vetëm në protokollet higjienizuese, të klasifikuar si papastërti, që duheshin pastruar dhe degdisur sa më larg hapësirës publike dhe në asnjë politikë që do të kishte për qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës. Mania e pushtetit për t’i mbajtur sa më larg romët manifestohet jo vetëm në dëbimet nga qytetet, por edhe në vendimet për të mos lejuar rikthimin e tyre nga emigracioni apo ardhjen e individëve të tjerë nga kjo pakicë në Shqipëri. Domethënë, fakti që në këtë regjim ky grup etnik penalizohet përmes përjashtimit, jo sepse konsiderohet rrezik për shoqërinë dhe rendin (natyrisht edhe në këtë rast përjashtimi nuk do të ishte i justifikueshëm), por sepse nuk inkuadrohet mirë në “pikturën” e porositur nga instancat pushtetare, flet shumë për pozitën sociale të romëve asokohe.

Në kushtet e një mohimi të strukturuar prej shtetit, në përmasat e përjashtimit sistematik dhe jo thjesht të braktisur prej tij, romët, edhe në këtë periudhë, vijonin të ruanin të njëjtën strukturë ekonomike dhe ndarje pune. Referuar vëzhgimit të Stuart Mann-it, në dy kampet e romëve në rrethinat e Tiranës, burrat e kampit të Korçës merreshin me rritjen dhe tregtinë e kuajve dhe mushkave, në bërjen e shportave dhe të luleve të

¹³ AQSh i RSH, Fondi 271, Dosja: 67, 1934, fl. 1.

letrës. Ndërsa në kampin e Shkodrës merreshin me asgjësimin e qenve (punë e paguar nga bashkia) dhe, me raste, me tregti kuajsh (Mann 1933, 2). Në këtë periudhë, Shqipëria vizitohej nga shumë udhëtarë, studiues, shkrimtarë, gazetarë e individë me misione apo punë të caktuara, të cilët vëzhgimin e tyre e lëvruan në shkrime të llojeve të ndryshme. Por, sikurse diskutohet edhe në fillim të kapitullit, janë të paktë autorët që ndalen te romët në tekstet e tyre. Një prej tyre është Oakley-Hill (oficer britanik i ngarkuar me punë në Shqipëri me detyrën e organizimit të xhandarmërisë në vitin 1930), i cili, në tekstin mbi kujtimet e tij, ndalet edhe në përshkrimin e romëve. Ashtu si edhe Mann-i e Hasluck-u, ai shquan dy tipologji “ciganësh”. Të parët ishin endacakët që flisnin gjuhën rome dhe bënë shporta xunkthi, e nganjëherë mbanin edhe arinj, ndaj dhe emri me të cilin thirreshin ishte arixhi. Grupi i dytë përbëhej nga ciganë sedentarë që jetonin në qytete, flisnin vetëm shqip dhe shumica i quante jevgi. Gratë e tyre vishnin çitjane prej pambuku me pika blu ose të kuqe dhe me jelekë të vegjël që u rrinin pas trupit. Burrat luanin një muzikë pak a shumë orientale nëpër dasma dhe panaire. (D.R. Oakley-Hill 2002, 15-16).

Margaret Hasluck solli studimin më të thelluar të romëve në këtë periudhë. Ajo hamendësonte që popullata rome asokohe duhej të ishte rreth 20000 persona nga komuniteti i sedentarëve dhe jo më shumë se 2000 nomadë, gjë që, në këndvështrimin e saj, ishte një numër i konsiderueshëm, duke pasur parasysh që në total popullata e Shqipërisë ishte rreth 1 milion banorë. Si shënim, për statistikat zyrtare të kohës, në raport me matjen e popullatës, duhet evidentuar fakti se, që nga shpallja e pavarësisë e deri në instalimin e regjimit komunist, janë realizuar dy censuse, në vitet 1923 dhe 1930. Të dy censuset konsistonin vetëm në numërimin e popullsisë, gjë që shërbeu për krijimin e një lloj regjistri të gjendjes civile, me bazë moshën dhe gjininë, pa i përfshirë pakicat si zë specifik (INSTAT 2014). Referuar Joseph Roucek-ut, në numra pakicat nuk përbënin problem për shtetin shqiptar, sepse homogjeniteti etnik i shqiptarëve supozohet të ishte më solid, krahasuar me shtetet e tjera ballkanike, pasi 92% e popullatës kishin kombësinë shqiptare, 4.1% ishin grekë dhe 3.1% nga kombësi të tjera të papërcaktuara (Roucek 1939, 86). Duke i marrë si të mirëqena këto shifra, romët bëjnë pjesë në 3.1% e kategorisë pakica të tjera. Për pasojë, jo vetëm sepse ishin pak në numër (sepse, me të drejtë, Apadurai (2011) nënvizon që

numrat e vegjël në çdo rrethanë përbëjnë rrezik për shtetin-komb), por, mbi të gjitha, për faktin që romët nuk mbroheshin as nga ndonjë shtet dhe as nga ndonjë organizëm ndërkombëtar, ishte e lehtë të trajtoheshin prej shtetit.

Le të rikthehemi sërish tek Margaret Hasluck-u për sa kemi të bëjmë me përshkrimin më të plotë të strukturës sociale dhe ekonomike të romëve në atë periudhë, duke u ndalur në disa prej komponentëve më të rëndësishëm. Në artikullin e saj Hasluck-u skicon përmes përshkrimeve të hollësishme profilin e romëve sedentarë dhe romëve nomadë, duke shquar edhe dallimet mes tyre ashtu si edhe mes fiseve të ndryshme, gjithashtu na ofron edhe një panoramë të marrëdhënieve me shumicën shqiptare. Shumica e sedentarëve jetonin në shtëpi njëkatëshe me një strukturë të ngjashme me shumicën e shqiptarëve të varfër, të përbërë vetëm nga dy dhoma, një dhomë ndenjeje me oxhak dhe një fjetjeje. Në qytete, shtëpitë e tyre ishin të vendosura në një lagje të veçantë. Një pjesë e sedentarëve jetonin në kasolle të ndërtuara me çati kashte, pa dritare, pa mobilie dhe me një vatër zjarri në mes të shtëpisë. Për shkak të strukturës së dobët të shtëpive, frika e tyre më e madhe ishte era. Ndonjëherë edhe nomadët banonin përkohësisht, për disa muaj në qytete, në shtëpi me qira. Kur mbaronte afati ata/ato hiqnin dorë nga shtëpia dhe ktheheshin në jetën e çadrës. Kolonitë e sedentarëve, siç i quan studiuesja, vendoseshin kryesisht në tokat e bejlerëve, ku dhe ndërtonin kasolle pa paguar qira, me kushtin që duhet të punonin familjarisht pa pagesë në tokat e tyre. Në pak raste ndodhte që të jetonin përkohësisht, në të njëjtën hapësirë fizike, nomadët dhe sedentarët, por, megjithatë, Hasluck-u nënvizon që nuk kishin marrëdhënie të mirë mes tyre. Nomadët i shihnin si inferiorë sedentarët dhe kurrë nuk do të pranonin t'i jepnin vajzën e tyre. Çadrat e nomadëve ishin të llojit më të thjeshtë, një shtyllë e ngulur drejt në tokë në qendër dhe çadra hidhej rrotull si një mantel. Përshkrimin e ansambllit të të mirave materiale të romëve nomadë e gjej me mjaft interes, ndaj po e sjell të plotë sipas Hasluck-ut:

“Gjenden vetëm jorganë dhe dyshekë prej kashte në shtratin e krevateve, ashtu siç shërbejnë edhe gjetet dhe degët e pemëve për dyshekë. Një tenxhere dhe një tigan janë enët kryesore. Në këtë mënyrë një gomar mund të transportojë të gjithë të mirat e kësaj bote të një familjeje. Një djep nuk

gjendet kurrë; (...) bëhet një barrë e padobishme. Nëse fëmija e një gruaje është shumë e vogël, ajo e mban atë drejtë në një hobe të cilën e hedh mbi një sup dhe e lë lëkundur mjaft poshtë në shpinë për te këmbët e foshnjës të mbështetur në ijë. Kur fëmija është më i madh, ajo e mban në krah si një nënë angleze.”

Disa prej punëve të zakonshme ishin të njëjta si për ciganët nomadë ashtu edhe për sedentarët. Të dy grupet lypnin (kërkonin lëmshë), megjithëse me disa ndryshime interesante. Babai rom nomad, i pajisur me një shkop shumë të gjatë, orientonte gruan dhe fëmijët që të mblidhnin gjëra shtëpi më shtëpi, ndërsa babai sedentar nuk merrte kurrë pjesë në ekspeditat e lypjes. Bërja e shportave ishte një punë tjetër e ngjashme, me pak dallime në produktet finale dhe hapësirën e tregtimit. Nomadët ishin më të shkujdesur dhe kryesisht bënë vetëm shporta jo fort të rregullta për përdorim në shtëpi, ndërsa sedentarët prodhonin sende më të komplikuar, si koshat, që përdorshin për transportin e mallrave me kafshë.

Mjekimi praktikohet nga të gjitha gratë rome dhe Hasluck-u e ilustron me ndodhi konkrete ushtrimin e kësaj aftësie, që përfshinte një gamë të gjerë ndërhyrjesh me përdorimin e bimëve, shushunjave dhe deri në forma të caktuara të magjisë. Nga përshkrimi duket që këto njohuri aplikoheshin te gratë dhe te burrat romë, ashtu si edhe te fshatarët.

Kishte edhe romë që merreshin me bujqësi, duke përdorur metodat dhe mjetet më primitive, ashtu si edhe shumica e shqiptarëve. Kryesisht punonin në procesin e korrjes gjatë muajve qershor-korrik si burrat edhe gratë. Një veçori e pikasur nga autorja ishte të punuarit në orët e nxehta të ditës, shoqëruar me të kënduarin. Për punën e kryer paguheshin në bazë të pagesës ditore që përfitonin edhe shqiptarët, ndërsa në pak raste shpërbleheshin që të mblidhnin nga pas të korrurat. Gjithsesi, ajo thekson që të gjithë punëtorët ditore romë ishin shumë të varfër. Një punë tjetër që e kryenin të dy grupet ishte mbledhja dhe shitja e kërmijve. Duke u ndalur në zanatet specifike të romëve nomadë, me argumentin se emërtimet e fiseve burojnë nga profesioni me të cilin merren, Hasluck-u shquan disa prej tyre. Një prej grupeve nomade, shoshatarët, merreshin vetëm me bërjen e sitave. Arrixhinjtë me rritjen dhe trajnimin e arinjve për kërcime dhe për të bërë masazh, duke hipur në kurrizin e personit që kërkonte të

masazhohej. Emërtimin gabel e lidh me punën e nomadëve në tregtimin e kuajve. Parashikimi i fatit praktikohet nga të gjitha gratë nomade, megjithëse asnjë shqiptar, muhamedan apo katolik nuk preferonte që ta merrte këtë shërbim, me gjykimin që kjo praktikë ishte mëkat. Përsa i përket marrëdhënies së romëve me shqiptarët, Hasluck-u del në përfundimin se këto të fundit i përbuzin. Në këtë kontekst ajo sjell shumë gojëdhëna, shprehje të së përditshmes dhe raste konkrete që ilustrojnë qëndrimin e shqiptarëve kundrejt romëve. Ndër këto, po sjell vetëm dy raste domethënëse. Në xhami, megjithëse lejoheshin të hynin brenda, mund të qëndronin vetëm në pjesën e pasme, ndaj, dhe për pasojë, në Durrës kishin ndërtuar xhaminë e tyre. Ndërsa, në Gjirokastër, romët ortodoksë ishin të detyruar të qëndronin në një pjesë të veçantë të kishës.

Përpos botimeve të autorëve të huaj janë qëmtuar edhe botimet e autorëve shqiptarë në kërkim të shkrimeve mbi romët. Kjo periudhë ka qenë e begatë edhe për lëvrimin e mendimit shqiptar në lëmenj të ndryshëm, të botuara në revista të profilit kulturor, ekonomik e politik. Megjithatë, pavarësisht një kërkimi të imët, nuk gjendet asnjë artikull i plotë apo sythe a kapituj libri me fokus pakicën rome. Puna intelektuale e studiuesve shqiptarë, madje edhe e shumë studiuesve të huaj që vizituan Shqipërinë, duke nisur prej viteve të fundit të Perandorisë Osmane e në vazhdim, kishin si lajtmotiv kryesor shqetësimin për krijimin e shtetit-komb dhe aftësisë së shqiptarëve për ta përmbushur këtë ideal. Rreth këtij toposi rrotullohej e gjithë energjia intelektuale e kohës dhe çdo çështje tjetër fitonte valencë, për sa komunikonte me këtë frekuencë shqetësimesh.

Edhe kur gjendet ndonjë shkrim, kjo pakicë zë pak rreshta, me konstatime sipërfaqësore, si në rastin e Konicës në “Shqipëria kopshti shkëmbor i Europës Juglindore”. Këtu, pas shpjegimit të qasjes së tij mbi konceptin e racës në tërësi, domethënies mbi “racën shqiptare” në veçanti dhe pohimit se racat e tjera të pranishme në Shqipëri nuk janë më shumë se 3-4%, ndalet shkurtimisht te romët, duke thënë që:

“Elementët e huaj më interesantë në Shqipëri janë ciganët. Si në çdo vend, edhe këtu ndahen në dy kategori: ciganët shëtitës dhe ciganët jo shëtitës (të ngulitur në një vend të caktuar). Të parët janë shitës dhe blerës kuajsh, thurin shporta e kanistra, kurse të dytët punojnë si kovaçë, bakërpunues, muzikantë dhe valltarë. Gratë shpeshherë shërbejnë për të kënaqur burrat

(femmes de plaisir). Ciganët e Shqipërisë janë njerëz të butë e të padëmshëm dhe ata të Tiranës (të cilët shpeshherë janë krejt biondë, për të njëjtën arsye që ju mund të shihni zezakë flokëverdhe në Jug të Shteteve të Bashkuara) kanë një farë prirjeje në veshje dhe në vallëzim” (Konica 1993, 410- 411).

III. Romët mes fashizmit dhe nazizmit në Shqipëri

Në prill të vitit 1939 Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste. Nga ky moment Shqipëria nis të zhytet thellë në totalitarizmat e njëpasnjëshëm që i lënë “stafetën” njëri-tjetrit, nga fashizmi në nazizëm e në fund në komunizëm, regjime që përzgjidhnin në bazë të kritereve ideologjike dhe taksonomisë që derivonte prej tyre, grupet, individët e gjërat për t’u transformuar tërësisht në fabrikat e tyre sociale, ose të destinuara për t’u asgjësuar. Romët, fatkeqësisht, në mënyrë të veçantë në platformën naziste të klasifikimit të racave e grupeve shoqërore, bënë pjesë në grupet e përzgjedhura për t’u eliminuar fizikisht. Domethënë, romët në Shqipëri e kudo në Europë e gjetën veten brenda një regjimi që e kishte imperativ ideologjik seleksionimin racial dhe gjenocidin si metodë e përmbushjes së imperativit. Sikurse dhe dihet, dogma themeluese e këtij rendi të ri, që ngrihej mbi darvinizmin social dhe hierarkinë racore, e ktheu në praktikë rutinore asgjësimin e çdo grupi të vlerësuar si racë inferiore, të klasifikuar përmes kritereve shkencore të aparatit shkencor nazist. Sikurse edhe dihet, raca ariane u shpall raca superiore dhe gjermanët në majën e hierarkisë së kësaj race, ndërsa kushdo që nuk bënte pjesë në këtë bashkësi imagjinare, duhej t’i nënshtrohej “kirurgjisë” eugenike. Megjithëse asokohe ishte vërtetuar nga antropologë dhe gjuhëtarë se romët bënë pjesë në familjen indo-europiane, shkencëtarët nazistë bënë çmos që t’i skualifikonin prej kësaj përkatësie gjenetike, duke arsyetuar se përse nuk ishin dhe përse nuk e meritonin të ishin pjesë e racës superiore. Donald Kenrick dhe Gratta Puxon (1972) në librin e tyre “Fati i Romëve të Europës”, ku trajtohet thellësisht holokausti rom, duke e cilësuar, jo rastësisht, me sarkazëm një nga kapitujt e librit si *jo-arianët arianë*, deshifrojnë në mënyrë të detajuar e të faktuar debatin shkencor mbi klasifikimin racor të romëve. Studiuesit e të gjithë spektrit që përfshinte armata shkencore naziste, si antropologë,

biologë e mjekë argumentuan nga këndvështrimet e disiplinave përkatëse se përse romët, së bashku me hebrenjtë, përbëjnë dy popujt e huaj për Europën. I cituar nga dy autorët, studiuesi nazist Hans Gunther, në librin *Antropologjia e Europës*, të cilësuar si bibla e antropologjisë naziste, shtron argumentin se romët, pavarësisht se kanë marrë disa elementë nga origjina e tyre nordike, vijnë nga kasta më e ulët e atij rajoni (Kenrick dhe Puxon 2009, 17). Gjithashtu, përgjatë emigrimit në drejtim të Europës, gjaku i tyre ishte përzier me raca të tjera, duke prodhuar një racë mikse, orientale dhe aziatiko-perëndimore, gjë që i bënte të huaj për Europën. E thënë në terma të përmbledhur, të gjitha përfundimet e shkencëtarëve nazistë konvergojnë në pohime, si: ata janë “gjak i huaj”, “element i huaj për kombin”, “kriminelë”, “të pamoralshëm”, “dembelë”, “të paedukueshëm”, “asocialë”, “të paintegrueshëm”. Ata, veç të tjerash, shiheshin si kërcënim edhe për shkak të normës së lartë të lindshmërisë. Shkencëtarët nazistë, pasi i klasifikuan romët si joarianë, u kujdesën gjithashtu që të propozonin edhe një gamë të gjerë metodash për shndërrimin e tyre, si ndarjen biologjike, asimilimin, deportimin dhe sterilizimin (Kenrick dhe Puxon 2009, 59-75). Qeveria naziste, kur mori pushtetin në vitin 1933, e gjeti të kultivuar frymën anti-rome të materializuar në ligje që legjitimonin persekutimin e këtij grupi etnik. Legjislacioni u pasurua me ligje të reja, ndërsa ato ekzistueset u bënë edhe më të ashpra, duke e zgjeruar gamën e operacioneve ndaj romëve me dëbimin me forcë nga zona e tyre e banimit, moslejimin e udhëtimit dhe tregtisë, mbylljen në kampe përqendrimi, ndalimin e martesave me gjermanët, me argumentin se kontaminohet gjaku arian. Megjithatë, të pakënaqur me masat e marra, në vitin 1938, u miratua dekreti i parë i adresuar specifikisht për romët që e etiketonte si një *racë* që duhej të ndahej përfundimisht nga raca ariane, ndërsa në vitin 1939 nisi të aplikohet një strategji e posaçme për persekutimin sistematik të romëve (Kenrick dhe Puxon 2009, 21-30).

Në këtë kohë, e njëjta paketë politikash e ligjesh e hartuar për hebrenjtë, ashtu si edhe e njëjta teknologji e shfarosjes, u aplikua edhe për romët. Vendimi i parë që u ndërmor në këtë aspekt ishte deportimi në getot e Polonisë dhe në kampet e përqendrimit, disa prej të cilave të ndërtruara posaçërisht për romët (po aty, 31). Në dhjetor të vitit 1942, Himler-i lëshoi një dekret për dërgimin e romëve të Gjermanisë në Aushvic

dhe për shfarosjen e tyre në gjithë Europën (po aty, 41). Prej këtij momenti romët, ashtu si edhe hebrenjtë, reduktohen në statistika, në produktin final të makinerisë burokratike çnjerëzore të shfarosjes, të udhëhequr nga racionaliteti instrumental, në qoftë se do i qaseshim kësaj çështjeje duke perifrastuar analizën e Bauman-it (2015, 40-41). Tmerri i shkaktuar nga holokausti rom zgjati deri në kapitullimin e Gjermanisë naziste dhe hamendësohet se shkaktoi nga dyqind gjer në një milion viktima nga kjo etni në të gjithë Europën.¹⁴ Edhe në shumë vende të Europës Lindore që ishin të pushtuar nga nazistët u ndoqën praktika të ngjashme të dëbimit, persekutimit e gjenocidit.

Edhe në Shqipëri diskursi racial u intensifikua gjatë periudhës së pushtimit fashist, si kombinim i ligjëritimit mbi identitetin kombëtar dhe racën, ku, veç interesave të tjera, shpalohej edhe synimi për të kultivuar vetëdijen raciale (Lelaj 2018, 13-40). Megjithatë, edhe në organet e shtypit të shkruar, që shërbenin drejtpërdrejt si “megafoni propagandistik” i fashizmit në Shqipëri, si gazeta *Tomorri*, ashtu edhe në revista shkencore të kohës, nga kërkimi që kam mundur të bëj nuk kam gjetur ndonjë shkrim apo artikull që fokusohet te romët. Gjithashtu, në praktikë, në Shqipërinë e pushtuar nga Italia fashiste, deri në vitin 1943, studiuesit pohojnë që në përgjithësi romët kanë vijuar jetën e tyre në paqe. Kjo mund të shpjegohet me faktin që edhe në Itali ndaj romëve nuk u aplikua ndonjë politikë qendrore, me synim persekutimin dhe shfarosjen e tyre, ndryshe nga se u veprua me hebrenjtë, ndaj të cilëve u zbatuan të njëjtat ligje si edhe në Gjermani (Kenrick dhe Puxon 2009, 106). Me pak fjalë, romët në Shqipëri, gjatë pushtimit fashist, duke përfshirë këtu edhe territorin e Kosovës, që në vitin 1941 u bë pjesë e Shqipërisë së Madhe, nuk u persekutuan dhe, mbi të gjitha, arritën t’i shpëtonin gjenocidit (Crowe 2007, 221). Kolsti arsyeton se një prej faktorëve kryesorë që ka ndikuar në mbijetesën e romëve ishte struktura demografike e shoqërisë, duke nënvizuar faktin që romët nuk ishin i vetmi grup etnik në rajonet shqiptare (këtu e ka fjalën për të gjitha trojet që ishin bërë pjesë Shqipërisë së Madhe nën pushtimin fashist).

¹⁴ Në mungesë të dokumentimit, studiuesit përlllogarisin statistika të ndryshme mbi numrin e romëve të vrarë. Shih: Hancock 1987; Kenrick dhe Puxon 1972; Stewart 1997; Liegeois 1994; Fonseca 1995.

“Mëhallat turke dhe vendbanimet vllehe të shpërndara kudo ia bënin të vështirë pushtuesit që të dallonte elementët jo-sllavë apo jo-grekë në një popullatë që ndante prej kohësh të njëjtat vështirësi ekonomike dhe të njëjtin model patriarkal jetese” (Crowe dhe Kolsti 1991, 54-55). Gjithashtu ai shton se as italianët as aleatët e tyre bullgarë dhe as nacionalistët shqiptarë, që u bënë palë me fashistët dhe, më vonë, me nazistët në favor të Shqipërisë së Madhe, nuk ishin të interesuar për asgjësimin e romëve (që përbënin një pakicë të pakonsiderueshme në numra) përballë çështjeve të tjera më të rëndësishme, si rreziku i humbjes së territoreve të pushtuara.

Nga shqyrtimi i dokumenteve arkivore rezulton se janë marrë disa masa nga qeveria kolaboracioniste, e drejtuar nga Shyqyri Verlaci dhe më pas nga Mustafa Kruja, ashtu si edhe nga autoritetet lokale. Megjithatë, asnjë nga këto vendime nuk dëshmon ekzistencën e ndonjë strategjie apo qoftë edhe politike qendrore, që kishte për synim internimin apo asgjësimin e romëve, ndërkohë që nazistët i kishin klasifikuar si një prej racave që duheshin asgjësuar.

Në një qarkore të vitit 1943, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kërkohet që të merren masat për mosgrumbullimin në kryeqytet të të varfërve, të papunëve dhe arixhinjëve.¹⁵ Në një korrespondencë të vitit 1940, midis nënprefekturës së Fierit dhe komandës së një ndërmarrjeje private, kërkohet që të merren masat për largimin e romëve nga qyteti.¹⁶ Në një korrespondencë tjetër të vitit 1940, midis drejtorisë qendrore të partisë fashiste dhe karabinierisë së Elbasanit, kërkohet informacion në lidhje me numrin e “Arixhinjve dhe Jevgiëve dhe të merren masat për ti ndihmuar”.¹⁷ Në një qarkore të kryesisë së Këshillit të Ministrave, në vitin 1942, i kërkohet Ministrisë së Brendshme, që të krijonte një inspektoriat të përgjithshëm për të ndjekur “keqsjelljen e arixhinjve në popull”.¹⁸ Në një qarkore të Ministrisë së Brendshme, të vitit 1943, kërkohet largimi i “Arixhinjve nga kryeqyteti si përhapës epidemishë dhe prishës të shëndetit

¹⁵ AQSh i RSH, Fondi: 267, Dosja 21, Viti: 1943, fl. 3.

¹⁶ AQSh i RSH, Fondi: 223/1, Dosja: 35, Viti: 1940, fl. 2.

¹⁷ AQSh i RSH, Fondi: 164, Dosja: 153, Viti: 1940, fl. 6.

¹⁸ AQSh i RSH, Fondi: 152, Dosja: 111, Viti: 1942, fl. 6.

publik”.¹⁹ Po atë vit, në një qarkore të Ministrisë së Brendshme drejtuar kuesturave, u kërkohej këtyre të fundit të raportonin për masat e marra për dëbimin e “Arixhinjve”.²⁰ Romët, megjithëse vijonin të trajtoheshin si qytetarë të dorës së dytë dhe të ishin të përjashtuar, aq sa nga dokumentet vërehet që dëbimi nga qytetet përbën masën kryesore dhe më ekstreme ndaj romëve, fatmirësisht nuk mund të krahasohen me atë çka po vuante kushdo që i përkiste kësaj etnie kudo tjetër në Europë.

Me kapitullimin e Italisë fashiste dhe pushtimin e Shqipërisë nga Gjermania naziste në vitin 1943, politikat e ndërmarra kundrejt romëve u bënë më agresive. Mendohet që gjatë kësaj periudhe disa romë shqiptarë u dërguan në kampet e përqendrimit në Jugosllavi dhe kampe të tjera në Europë (Kenrick, Puxon 1995, 81). Tregohet gjithashtu një histori për disa romë që i dërguan në një kamp në jug të Shqipërisë dhe që nuk u kthyen më, por edhe kjo është e pabazuar në fakte. Megjithatë, të gjithë studiuesit e rastit të romëve të Shqipërisë, që u diskutuan këtu, pohojnë se Shqipëria ka qenë nga rastet me më pak humbje jetësh nga pakica rome. Në këtë prizëm, evidentohen disa faktorë që ndikuan. Së pari, sepse nazistët qëndruan në Shqipëri një vit dhe në kushtet e vulnerabilitetit ushtarak në të cilin gjendeshin, nuk mundën të fokusoheshin edhe në trajtimin e grupeve etnike (Fraser 1995, 267). Së dyti, sepse klasifikimi i grupeve etnike në territorin e Shqipërisë së Madhe nuk ishte një proces i lehtë, për shkak të kompozimit heterogjen të një shoqërie të përbërë nga disa etni (Crowe dhe Kolsti 1991, 55). Së treti, për arsye se një pjesë e romëve mbështetën autoritetet lokale fashiste e më vonë naziste, për të kontribuar kundër një armiku edhe më të madh si serbët²¹. Disa romë u bashkuan edhe me forcat komuniste partizane (Crowe 2007, 221).

¹⁹ AQSh i RSH, Fondi: 236, Dosja: 207, Viti: 1943, shtesa 1.

²⁰ AQSh i RSH, Fondi: 153, Dosja: 384, Viti: 1943, fl. 25.

²¹ Ky qëndrim ndaj Serbisë është më i pranishëm te romët myslimanë që kanë jetuar në territorin e Kosovës, sesa Shqipërisë së sotme, të cilët kishin vuajtur ashtu si edhe shqiptarët terrorin serb.

IV. Përfundime

Si konkluzion, në lidhje me romët e Shqipërisë mund të thuhet që, si pasojë e kombinimit të disa rrethanave historike, i shpëtuan gjenocidit dhe ia dolën të mbijetonin. Por, çka është lehtësisht e dallueshme, në të tri etapat e modernitetit, që u diskutuan në këtë radiografi historike, historia e romëve është ajo e një grupi etnik të padëshiruar, të përjashtuar dhe të marginalizuar. Kundrejt tyre, megjithëse me dallime midis vendeve të ndryshme ku kanë jetuar, në thelb, autoritetet kanë ushtruar metodën politike të persekutimit sistematik për të mbërritur deri te logjika e “zgjdhjes përfundimtare” që prodhoi gjenocidin rom, bazuar në ligje, politika e protokolle të posaçme. Shqipëria, sipas studiuesve, për të gjitha arsyet që u diskutuan në këtë artikull, krahasimisht me vendet e tjera (Weiss-Wendt 2013)²², mund të klasifikohet si një nga hapësirat më të paqta për romët. Megjithatë, po aq e qartë është që edhe autoritetet politike që kanë sunduar në Shqipëri kanë bërë maksimumin e mundshëm për të skajuar romët, në përputhje me peshën që mbartnin në peshoren e tyre politike dhe me kohën që patën në dispozicion për të ekzekutuar pushtetin. Thënë ndryshe, në qoftë se do ta zbërthenim në elementët kyç matricën politike të aplikuar ndaj romëve në këtë periudhë të modernitetit shqiptar dominon dëbimi nga zonat e banuara dhe përjashtimi sistematik përmes izolimit apo segregimit të tyre në territore të veçuara për romët nomadë dhe në lagje të posaçme për bashkësinë që cilësohet nga studiuesit si romët sedentarë. Trajektorja e administrimit politik të romëve në këtë periudhë të modernitetit shqiptar kalon nga mohimi i strukturuar i akomoduar në politikat estetizuese të Zogut, në rrezikun e implementimit të planit gjenocidal nga Gjermania naziste. Megjithatë, rrugëtimi i tyre në modernitetin shqiptar sapo kishte nisur, pasi romët detyrohen t’i nënshtrohen për 45 vite një tjetër projekti modernizues të një tjetër regjimi totalitar - komunizmit, i cili, ashtu siç kishte për synim final të krijonte njeriun e ri shqiptar, kërkonte të kërkonte edhe njeriun e ri rom. E

²² Për të krahasuar, por dhe të kuptuar më shumë se si është zbatuar politika eugenike naziste kundrejt romëve në vende të tjera të Europës përtej Gjermanisë, shih “The nazi genocide of the Roma”, 2013.

përbashkëta e të gjitha projekteve ideologjike totalitare të modernitetit, në territoret ku janë ndeshur me romët, është shënjestrimi i këtyre të fundit si entiteti primitiv që ose duhej rimodeluar i tëri ose duhej asgjësuar. Natyrisht, gjithçka shfaqet si pengesë për aparatet monokratike të moderniteteve, ose transformohet si botë e përveçme për t'u absorbuar brenda botëkuptimit njëdimensional dogmatik, ose nxirret jashtë dhunshëm, deri në asgjësim. E thënë me fjalët e Giorgio Agamben: “totalitarizmi modern mund të përkufizohet si vendosja përmes gjendjes së jashtëzakonshme e një lufte civile legale, luftë e cila lejon jo vetëm zhdukjen e kundërshtarëve politikë, por edhe atë të kategorive të tëra qytetarësh, të cilët për ndonjë arsye të caktuar rezultojnë si të paintegrueshëm në sistemin politik” (Agamben 2016, 10). Romët, edhe në rastin e Shqipërisë, ku për shkak të sfondit historik të vendit projektet modernizuese u ndeshën me një kontekst të vështirë, veçohen për t'u bërë të dallueshëm si pengesa permanente, që sfidojnë si aparatën shkencor ideologjik ashtu edhe teknologjinë e pushtetit. Kudo ishin një territor njerëzor i eksperimentimit të të gjitha formave kolonializuese të modernitetit, lakmues i ideologjive të imponuara në këtë epokë dhe hallkë fundore e shkarkimit të praktikave racionalizuese të racionalitetit formal e instrumental (sipas kuptimit Weberian mbi racionalitetin). Romët, për aparatën drejtues dhe atë zbatues të totalitarizmave, ishin “mishi i huaj” në “organizmat e shëndoshë” që po zhvilloheshin në rendet e reja apo një prej barërave të këqij që duheshin shkukur në qoftë se do të përdornim metaforën e Bauman-it (2015, 141). Bauman, po ashtu, argumenton se, megjithëse nazizmi ishte absolutisht një produkt modern, dogma naziste i portretizoi çifutët²³ si racën që mishëronte modernitetin dhe këtë të fundit në kundërshti me idealin shoqëror *volksisch* të së ardhmes. Me këtë optikë, “eliminimi i hebrenjve u trajtua veç të tjerash si sinonimi i mohimit të rendit modern” (Po aty, 99-100). Nisur nga kjo premisë interpretative,

²³ Mendoj se në gjuhën shqipe, në qoftë se bëjmë një vlerësim semantik, termi çifut mbart konotacion negativ, duke nënkuptuar një njeri koprrac, egoist dhe të pashpirt. Kjo është arsyeja që në tekst i referohem me termin hebre, përjashto këtë moment që përdoret termi çifut për të qenë korrekt me përkthimin në origjinal.

mendoj se, nëse hebrenjtë shiheshin si arketipi i modernitetit, romët përfaqësonin “artefaktin” e një bote të së shkuarës që, po ashtu, duhej “pastruar” nga të gjitha regjimet e modernitetit, megjithëse me protokolle e modalitete të ndryshme.

Bibliografi

- Appadurai Arjun. 2011. *Frikë nga numrat e vegjël: një ese për gjeografinë e zemërimit*.
- Përkthyer nga Virgjl Muci. Tiranë: ISHM.
- Agamben Giorgio. 2016. *Gjendje e jashtëzakonshme*. Tiranë: Zenit.
- Barany Zoltan. 2002. *The East European Gypsies, Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics*. New York: Cambridge University Press.
- Bauman. Zygmunt. 2015. *Moderniteti dhe Holokausti*. Përkthyer nga Enis Sulstarova. Tiranë: Pika pa Sipërfaqe.
- Castelan Georges. 1991. *Histori e Ballkanit*. Përkthyer nga Arben Puto, Luan Omari. Tiranë: Çabej
- Crowe David dhe John Kolsti, përg. 1991. *The Gypsies of Eastern Europe*. New York. M.E. Sharp inc.
- Crowe David. 2007. *A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia*. New York: Palgrave Macmillan (botimi II).
- D.R. Oakley-Hill. 2002. *An Englishman in Albania: Memories of a British Officer 1929-1955*, London: The Center for Albanian Studies.
- Fonseca Isabel. 1995. *Bury me Standing: The Gypsies and their journey*. USA: Vintage books.
- Fraser Angus. 1995. *The Gypsies*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Gjorgjeviç Vladan. 2015. *Shqiptarët e Fuqitë e Mëdha*. Përkthyer nga Mustafa Kruja. Tiranë: Klubi i Poezisë.
- Hancock Ian. 1987. *Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Slavery and Persecution*. Ann Arbor: MI: Karoma pub.
- Hasluck Margaret. 1938. “The Gypsies of Albania”. *Journal of the Gypsy Lore Society*. Vol XVII. Nr. 2. 50-125.

- Kenrick Donald, Puxon Grattan. 1973. *The destiny of Europe Gypsies*. New York: Basic Books, inc.
- Kenrick Donald dhe Grattan Puxon. 2009. *Gypsies Under the Swastika*. University of Hertfordshire Press.
- Konica Faik. 1993. *Vëpra*. Tiranë: Shtëpia botuese "Naim Frashëri".
- Liegeois, Pierre-Jean. 1994. *Roma, Gypsies, Travellers*. Council of Europe.
- Mann. E. Stuart. 1933. "Albanian Romani, The Gypsy Tribes". *Journal of the Gypsy Lore Society*. Vol. XII. Nr.1. 1-32.
- Roucek, Joseph S. 1939. *The Politics of the Balkans*. New York: McGraw-Hill. (Kapitulli V, "Albania," 84-98).
- Stewart, Michael. 1997. *The time of the gypsies*. Colorado: SHBA, Westview Press.
- Sugar. F. Peter. 2007. *Europa Juglindore nën sundimin Osman 1354 – 1804*. Përkthyer nga Natasha Bombaj dhe Kujtim Ymeri. Tiranë: Dituria.
- Swire Joseph. 1937. *King Zog's Albania*. London: Robert Hale and Company.
- Tomes. J. H. 2003. *King Zog of Albania: Europe's Self-Made Muslim King*. New York University Press.

METAFORAT HAPËSINORE TË MODERNITETIT: SHQIPËRIA E MESME NË IMAGJINATËN SOCIOLINGUISTIKE

Abstrakt

Ndryshimet politike të shekullit XX kanë sjellë forma alternative të *enregisterments* (Agha 2007) të hapësirës gjuhësore shqiptare. Megjithëse ndarja gegë – toskë/veri –jug përgjatë lumit Shkumbin mbetet një princip themelor në dialektologjinë shqiptare (Friedman 2005, 33), shumë njerëz, që nuk janë gjuhëtarë, besojnë në një ndarje 3-pjesëshe dialektologjike mes veriut, qendrës dhe jugut të Shqipërisë. Zona e Shqipërisë së Mesme shtrihet gjeografikisht në pjesën jugore të territorit gegë dhe gjuhëtarët e klasifikojnë atë si një nëndialekt i gegërishtes. Në mënyrë që të shpjegojmë si dhe pse ka lindur *enregisterment*-i Veri-Shqipëri e Mesme- Jug krahas atij Veri-Jug, unë marr në shqyrtim se si proceset semiotike të diferencimit (Irvine dhe Gal 2000) veprojnë në të dhënat metalinguistike nga puna etnografike (intervista, hartëzime, vëzhgim me pjesëmarrje), nga rrjetet sociale dhe nga diskursi akademik. Këto të dhëna tregojnë se proceset e formimit të shtet-kombit, duke përfshirë standardin gjuhësor dhe urbanizimin, kanë kontribuar në krijimin e *enregisterment*-it Veri-Shqipëri e Mesme-Jug, sepse këto politika e vendosën Shqipërinë e Mesme si një hapësirë moderne dhe urbane, duke sjellë zhvendosjen e metaforës spirancë (Gal 2005) nga ajo e njeriut tek ajo hapësirës.

¹ Doktorante në Departamentin e Antropologjisë dhe Departamentin e Gjuhësisë, Universiteti i Michigan-it. Aktualisht mban një bursë Fulbright Hays – Doctoral Dissertaion Research Abroad, pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.

Fjalë kyçe: ndarje gjuhësore, procese semiotike, sociolinguistika, *enregisterment*, dialektologjia

Abstract

Twentieth century political changes have resulted in alternative enregisterments (Agha 2007) of Albanian linguistic space. Although the Geg (North)-Tosk (South) split along the Central Albanian Shkumbin River is a fundamental principle of Albanian dialectology (Friedman 2005, 33), many non-linguists believe there is a tripartite dialectological division between North, Central, and South Albanian. The Central Albanian region lies geographically in the southern-most part of Geg territory and linguists classify it as a sub-dialect of Geg. In order to explain how and why the North-Center-South enregisterment has emerged alongside the North-South enregisterment, I analyze the way semiotic processes of differentiation (Irvine & Gal, 2000) operate in metalinguistic data from ethnographic fieldwork (interviews, map task, participant observation), social media, and academic discourses. These data demonstrate that nation-state formation processes, including language standardization and urbanization, contributed to the emergence of the North-Center-South enregisterment because these politics posited Central Albania as a modern, urban space and shifted the anchor metaphor (Gal 2005) of difference based on personhood to one based on space.

Keywords: linguistic division, semiotic processes, sociolinguistics, enregisterment, dialectology

1. Hyrje

Në volumn e parë të *Dialektologjisë shqiptare* (Domi 1971, 14) Mahir Domi shkruan se qëllimi i dialektologjisë shqiptare është të përkufizojë ndarje të përpikta dialektore, duke përshkruar ndryshime gjuhësore. Studimet kanonike dialektologjike (Gjinari 1966; 1989; 2003; Domi 1971; Shkurtaj 2012) parashetrojnë etiketa qartazi të shkallëzuara - dialekt,

nëndialekt dhe e folme – që organizojnë varietetet e gjuhës shqipe. Kjo tipologji krijon një organizim të shkallëzuar, në të cilin dy dialektet kryesore, gegërishtja dhe toskërishtja, përbëjnë një kontrast që përfshin të gjitha ndarjet e tjera gjuhësore. Këto ndarje të tjera shpeshherë korrespondojnë me krahinat që janë përkufizuar nga etnologët. Në punën e Rrok Zojzit, *Ndamja krahinore*, Gegëri dhe Toskëri janë grup krahinash që dolën nga ndarjet administrative feudale në kohën e Perandorisë Osmane në shekullin XVIII.

Në të njëjtën kohë shkencëtarët njohin variacione brenda këtyre kategorive, gjithashtu dhe veçori e të përbashkëta midis tyre. Gjuhëtarët shprehin një farë paretie me këtë mungesë “përpikmërie” (për shembull, Shkurtaj 2012, 20), sepse është në kundërshtim me traditën euro-amerikane, që përpiqet të përcaktojë kufij statikë gjuhësorë (Irvine dhe Gal 2000; Lane 2000; Irvine 2015). Për shembull, Jorgji Gjinar (1989, 40-44) shkruan që përshkrimet e ndarjeve gjuhësore shpesh kanë dështuar në gjetjen e veçorive që dallojnë varietetet në mënyrën kategorike. Ndërkohë, sipas Gjovalin Shkurtajt (2012, 30), dimensionet e pafundme të variacionit (p.sh. ato shoqërore, kontekstuale dhe individuale) përbëjnë një problem për praktikën shkencore të gjuhësisë. Si etnograf, Zojzi (1962, 17) ka tjetër qëndrim. Ai i interpreton krahinat si produkte shoqërore të historisë dhe gjeografisë dhe kundërshton qasje që veç krijojnë lista të kategorive statike. Ai pranon që Gegëri dhe Toskëri nuk janë komplet të konsoliduara dhe në analizën e tij përqendrohet te procese historike, përfshirë dhe botëkuptimet e informantëve, që krijojnë këto kategori. Është pikërisht një qasje e tillë antropologjike që i mungon analizës së ndarjeve gjuhësore.

Irvine dhe Gal (2000; 2019) paraqesin këtë lloj qasjeje, duke larguar vëmendjen nga ndarjet gjuhësore në vetvete dhe duke e zhvendosur te krijimi i ndarjeve si procese historiko-semiotike të bazuara në ideologji. Kjo qasje merr parasysh që tensionet shoqërore dhe politike do të jenë gjithmonë pjesë e krijimit të ndarjeve gjuhësore, meqë në momentin e analizës ky proces na detyron që të përqendrohemi te disa nga dimensionet e variacionit dhe të injorojmë disa të tjera. Pra, një analizë e plotë duhet të konsiderojë se kush tërheq vëmendjen, te cilat ndryshime gjuhësore dhe në çfarë kontekstesh. Në këtë mënyrë, kemi mundësi të shqyrtojmë modelet

institucionalisht dominante të ndarjeve gjuhësore dhe t'i krahasojmë me imagjinatat e tjera gjuhësore.

Në rastin e Shqipërisë, modeli dominant i ndarjeve gjuhësore gegërishtja-toskërishtja ekziston paralelisht me një model më pak të diskutuar në literaturën shkencore, i cili ndan Shqipërinë në tri zona, Veriu, Shqipëria e Mesme dhe Jugu, ose thjesht qendër-periferi. Rrok Zojzi (1962, 17) thotë që kjo ndarje më tresh qarkullon në bisedat e përditshme, sidomos midis intelektualëve dhe në shtyp, por, sipas atij, kjo është një mbivendosje e gabuar e ndarjeve nga shkencat natyrore tek ndarjet shoqërore. Gjithashtu, në gjuhësi ka një histori në të cilën Shqipëria e Mesme promovohet si bazë dialektologjike për gjuhën letrare, meqë shihet si një rrugë e mesme midis ekstremeve të gegërishtes dhe toskërishtes. Kjo edhe pse modeli gegërishte-toskërishte në dialektologji kategorizon gjuhën e Shqipërisë së Mesme si nëndialekt ose e folme geqe. Në këtë rast, pyetja që duhet ngritur është se pse ekzistenca e një dialekti më vete në Shqipërinë e Mesme del herë pas here në diskurse popullore dhe intelektuale dhe pastaj refuzohet nga disa shkencëtarë si e gabuar (p.sh. Gjinari 1989, 50). Në këtë artikull përpiqem të ndjek historinë e Shqipërisë së Mesme në lidhje me imagjinatën bashkëkohore sociolinguistike, duke argumentuar që Shqipëria e Mesme ka ndryshuar shkallën brenda tipologjisë gjuhësore për t'u konsideruar si dialekt më vete, siç janë gegërishtja dhe toskërishtja, sepse cilësitë e saj shoqërore nuk përputhen me ato të veriut as të jugut si rrjedhojë e zhvillimeve socio-politike në shekullin XX.

2. Procese semiotike të shkallëzimit dhe *enregisterment-it*

Qasja e ideologjive gjuhësore (Irvine dhe Gal 2000; 2019) na ofron mjete teorike për të bërë një analizë historiko-semiotike të krijimit të modelit Veri – Shqipëri e Mesme – Jug dhe të bashkekzistencës së saj me modelin dominant veri-jug. Unë përdor tri koncepte kryesore semiotike: ikonizim, rekursivitet dhe fshirje – për të treguar se si njerëzit lidhin dukuri gjuhësore me ato shoqërore, për të bërë të folmen e Shqipërisë së Mesme dialekt më vete.

Ikonizimi është një proces në të cilin cilësi abstrakte i atribuohen objekteve kulturore nga modalitete dhe media të ndryshme, në mënyrë që

të duket sikur ka një lidhje natyrale midis tyre (p.sh. toskërishtja është e hollë dhe e pastër). Rekursiviteti fraktal projekton kontraste binare në hapësira shoqërore më të gjera dhe më të ngushta (p.sh. veriu brenda jugut dhe jugu brenda veriut). Modelet e ndarjeve gjuhësore krijohen kur cilësitë abstrakte të ikonizimit përmbledhen bashkë me një etiketë metasemiotike, që pastaj i projektohet objekteve të tjera me anë të rekursivitetit fraktal (Agha 2007; Gal 2016, 92; 96). Koncepti i etiketës metasemiotike është i dobishëm për të analizuar terma, si gegë dhe toskë, ose veri dhe jug, sepse këto etiketa përmbledhin jo vetëm cilësi abstrakte (për shembull, e ashpër, primitive, autentike dhe e butë, e civilizuar dhe moderne), por, gjithashtu, ato cilësojnë objekte të ndryshme (p.sh. veçori gjuhësore, veshje etj.) dhe bëjnë që këto objekte të kuptohen nga mediat dhe modalitete të ngjashme me to si pjesë e një regjistri kulturor (Agha 2007; Gal 2013). Ky proces quhet *enregisterment*. Një mospërputhje midis Shqipërisë së Mesme dhe cilësive gege, zona gjuhësore që Shqipëria e Mesme i përket si nëndialekt motivon krijimin e këtij modeli Veri – Shqipëri e Mesme – Jug, ku Shqipëria e Mesme bëhet dialekt më vete në shkallën e gegërishtes dhe të toskërishtes.

Enregisterment i Shqipërisë së Mesme si dialekt me vete motivohet gjithashtu nga etiketat e përdorura për kategoritë shoqërore. Etiketat metasemiotike “gegë” dhe “toskë” gjithashtu ndikojnë tek ajo që Susan Gal (2005; 2016) i quan metafora ose kontraste spirance. Ky lloj kontrasti kuptohet si ndarje origjinale, ose thelbi i ndarjes. Disa etiketa lënë hapësirë për metafora të ndryshme spirance bazuar në model njeriu, kohe, hapësire etj. Kontrasti gegë-toskë është bazuar kryesisht në modelin e njeriut, por që lë mundësi për interpretime kohore dhe hapësinore, ndërkohë që modeli veri-jug është lidhur më ngushtë me hapësirën, kurse lidhjet e tij me kohën dhe modelin e njeriut janë më të dobëta. Pra, përdorimi më i përhapur i etiketave veri-jug shërben për të zhvendosur thelbin e kontrastit nga modeli i njeriut, siç është me etiketa gegë-toskë tek modeli i hapësirës, duke e bërë me të lehtë logjikën e një zonë të ndërmjetme gjeografike Shqipëria e Mesme dhe statusin e saj si kategori më vete.

3. Historizimi i qendrës. Ikonizimi osman: Gegë dhe toskë

Ndarja gegë-toskë u krijua në periudhën e vonë osmane, kur krahinat veriore dhe ato jugore ishin organizuar në njësi të ndryshme feudale: në atë të Bushatllinjve dhe atë të Ali Pashë Tepelenës. (Zojzi 1962; Desnitskaia 1968) Këto ndarje politike shtruan rrugën për një imagjinatë të tërë shoqërore, ku gegë dhe toskë u bënë etiketë metasemiotike, që shënojnë jo vetëm veçori gjuhësore, veshje dhe stil muzikor, po gjithashtu kuptime hapësinore, kohore dhe të njeriut.

Edhe pse vetë ndarjet feudale tregojnë që si veriu ashtu edhe jugu ishin të integruar në strukturat e pushtetit osman, vazhdon një perceptim shoqëror që meshkujt toskë u ngritën në pozita të larta në administrimin perandorak, kurse meshkujt gegë ishin të izoluar nga strukturat e pushtetit, duke jetuar në zonat malore. Figura popullore e mashkullit geg është bazuar në strukturat shoqërore të zonës së Malësisë së Madhe dhe, si rrjedhojë, gegu imagjinohet si malësor primitiv, po gjithashtu si trim dhe shqiptar “puro”. (për shembull, Blumi 2011, 21; Byron 1976: 33-34) Lidhja midis Veriut dhe kanunit, i cili shihet si primitiv në studimet indo-evropiane, luan një rol të rëndësishëm në perceptimet për Veriun (Bardhoshi 2017). Edhe pse kanuni ka ekzistuar edhe në Shqipërinë e Mesme dhe në Jug, këto kanune shpeshherë janë fshirë nga imagjinata popullore. Nga ana tjetër, figura e toskut imagjinohet si i pushtetshëm në strukturat perandorake dhe, në të njëjtën kohë, “i qartë dhe i civilizuar si një evropian i vërtetë”. (Blumi, 2011: 21)

Kronotopi (Bakhtin 1981) geg është një Shqipëri primordiale e malore, e izoluar dhe e pandikuar nga osmanët, ndërkohë që kronotopi tosk është urban dhe kozmopolit, qendra e pushtetit administrativ osman dhe, më vonë, socialist. Treguesit e këtyre kuptimeve hapësinore, shoqërore dhe kohore nuk janë vetëm gjuhësorë. Dallimet midis kostumeve popullore, tirq për gegët dhe fustanella për toskët, ose të stileve muzikore - monofonia në Veri dhe polifonia në Jug, janë po aq të rëndësishme si tregues ikonikë të ndryshimeve në cilësi abstrakte - i lartë dhe i ulët, i mbyllur dhe i hapur, i pisët dhe i pastër, (De Rapper 2002: 192) i trashë dhe i hollë (Morgan 2019, e pabotuar) që i përkasin gegut dhe toskut.

Proceset semiotike të ikonizimit, rekursivitetit fraktal dhe të fshirjes funksionojnë me anë të këtyre kontrasteve cilësore, duke interpretuar dhe riinterpretuar kuptimet dhe shenjat e gegut dhe të toskut. Për shembull, ikonizimi i atribuon një cilësi të përbashkët – hapësi (openess) – terrenit gjoja fushor dhe ndikimeve të huaja në Jug, duke i bërë “toskë”. Megjithatë, që kjo lidhje ikonike të qëndrojë, duhen fshirë qendrat urbane dhe kozmopolite sipër lumit Shkumbin, siç janë Shkodra, Elbasani dhe, më vonë, Tirana, si dhe krahinat malore dhe të izoluara në Jug, siç është malësia e Labërisë. Kur këto mospërputhje nuk mund të fshihen, rekursiviteti fraktal mund t’i bëjë me kuptim duke krijuar një veri brenda jugut dhe një jug brenda veriut, siç ka thënë një informant që banorët e Tepelenës janë “malokët e jugut”, duke cilësuar malësinë e jugut me një term ofendues që zakonisht përdoret për veriorët.

Gjuhësisht, ndarja gegë-toskë përgjatë lumit Shkumbin në Shqipërinë e Mesme është një parim themelor në dialektologjinë shqiptare (Friedman 2005, 33). Ekzistenca e saj i paraprin tipologjisë socialiste me nëndialekte dhe të folme nga gati një shekull dhe është bazuar në disa izoglosa kryesore të veçorive kategorike dhe binare (Desnitskaia 1973, 41). Këto veçori të gegërishtes dhe të toskërishtes lidhen me cilësitë abstrakte që përbëjnë kontrastin midis figurës së gegut dhe të toskut. Për shembull, në kohën e Rilindjes, Faik Konica ka thënë: “Ndryshimet midis personalitetit të toskut dhe të gegut shprehen në ndryshimet përkatëse dialektore” (cituar nga Byron 1976, 52-58). Kjo fjali e Konicës pohon një esencjalizëm ikonik dhe një projektim rekursiv nga cilësitë e personit gegë dhe toskë në gjuhën e tyre.

4. Fshirja e qendrës: nga shqipja e mesme te shqipja standarde

Është shkruar shumë për ndarjen gegë-toskë në literaturën shkencore, por kjo nuk është mënyra e vetme si njerëzit ndajnë Shqipërinë. Në kohën e socializmit, Zojzi (1962, 19) përmend faktin që një ndarje Veri – Shqipëri e Mesme – Jug qarkullon në diskutet e përditshme, sidomos midis intelektualëve dhe në shtyp. Sipas Zojzit, kjo është një ndarje gjeografike në shkencat natyrore që gabimisht i atribuohet dallimeve

shoqërore-etnografike. Gjithsesi, ashtu si ndarja gegë-toskë u krijua me anë të historive të ndryshme feudale, intrigat e Toptanëve, si familje feudale e Shqipërisë së Mesme, gjatë procesit të shtet-formimit në fillim të shekullit XX janë të rëndësishme për imagjinatën popullore dhe ndikojnë tek perceptimet mbi zonën.

Esad Pashë Toptani njihet për aleancat që ka bërë me Mbretërinë Serbe, si dhe me Perandorinë Osmane, në përpjekje për të fituar pushtet mbi udhëheqësit nga veriu dhe jugu i Shqipërisë së sapokrijuar. Ai themeloi Republikën e Shqipërisë së Mesme në Durrës në një kohë me qeverinë provizore të Ismail Qemalit. Pastaj, në 1914 ai bashkëpunoi me Fuqitë e Mëdha për t'i ofruar fronin shqiptar princit gjerman Wilhelm Wied. Dalëngadalë fshatarët myslimanë të Shqipërisë së Mesme filluan të ngrihen kundër princit të huaj dhe jo mysliman. Duke dyshuar që kishte lidhje me ngritjet e fshatarëve, princi dëboi Esadin nga Shqipëria. Por, gjithsesi, revoltat vazhduan duke arritur deri tek qendra e administrimit të princit në Durrës dhe princi u detyrua të largohej nga Shqipëria. Mitologjia rreth Esadit dhe revoltave të fshatarëve ndikuan tek një perceptim për Shqipërinë e Mesme si një zonë me ndikim të huaj, në momente gati orientale, dhe me një karakter “interesaxhi” në kontrast me Veriun dhe Jugun që ishin më të pastër shqiptarë dhe me udhëheqësit që kishin sakrifikuar për interesat kombëtare e jo vetjake.

Në të njëjtën periudhë, elitat intelektuale dhe politike të Shqipërisë pasosmane kërkonin të bashkonin shqiptarët, duke kodifikuar një gjuhë të njësuar letrare që do të zëvendësonte traditat e ndryshme gege dhe toske (Byron 1976). Në vitet midis luftërave botërore elitat debatuan për çështjen e gjuhës, duke pyetur nëse do të ishte më mirë të vendosej një nga traditat ekzistuese apo të krijohesh një varietet i ri që bënte bashkë të dy traditat. Në 1916, Komisioni Letrar i Shkodrës propozoi që dialekti i një qyteti të Shqipërisë së Mesme – Elbasanit – të shërbente si baza e gjuhës letrare, sepse ishte gjoja një varietet i ndërmjetëm. Edhe pse disa thanë që e folmja e Elbasanit i përkiste gegërishtes, të tjerët barazuan pozitën e ndërmjetme gjeografike me një status të ndërmjetëm gjuhësor, duke thënë që do të ishte më e afërt për të gjithë dhe do të shmangte krahinorizmat. (Ismajli 2005, 54-55) Këto diskurse vetëm kanë përforcuar lidhjet ikonike midis

gegërishtes, toskërishtes dhe cilësive të tyre përkatëse, ndërkohë që e poziciononin Shqipërinë e Mesme si më neutrale.

Për më tepër, me vendosjen e Tiranës si kryeqytet në 1920, Shqipëria e Mesme parashikohej të ishte e ardhmja intelektuale, ekonomike dhe politike e kombit të ri. Në 1923, qeveria miratoi gjuhën zyrtare, të bazuar në elbasanishte dhe kështu vazhdoi deri sa e ndryshoi shteti socialist në vitin 1945. (Ismajli 2005, 53) Në diskursat e Shqipërisë bashkëkohore, historia e kësaj gjuhe zyrtare nuk kujtohet shumë, meqë polemikat mbi gjuhën standarde socialiste tërheqin më shumë vëmendje. Është interesante që logjika për përzgjedhjen e një varieteti të Shqipërisë së Mesme në atë kohë del në logjikën shoqërore të bisedave të përditshme sot ku njerëzit mbrojnë ekzistencën e një dialekti të Shqipërisë së Mesme të dalluar nga gegërishtja dhe toskërishtja.

Gjuha zyrtare e bazuar në të folmen e Shqipërisë së Mesme nuk i mbijetoi politikave të ndarjes veri-jug që u theksuan me ardhjen e socializmit. Udhëheqësit e lëvizjes socialiste ishin më së shumti nga jugu dhe shkrimet e periudhës së çlirimit kombëtar janë bërë në toskërishte. (Byron 1976: 60) Në të njëjtën kohë Shqipëria Veriore lidhet me Ballin Kombëtar, kundërshtarët e partizanëve. Për më tepër, si vatra e kulturës katolike shqiptare, Shkodra përbënte një problem për shtetin socialist. Në bazë të këtyre dy faktorëve, Enver Hoxha ka artikuluar “problemin verior”, që riprodhonte imazhin e gegut të prapambetur si pengesë për modernizmin socialist të Shqipërisë. (Blumi 1999, 307) Siç kanë thënë edhe të tjerë autorë (Pipa 1989; Vehbiu 1997), nga kjo situatë doli një sulm i përgjithshëm ndaj kulturës gege, sidomos ndaj gjuhës dhe letërsisë. Tre mbështetësit e rëndësishëm të gjuhës zyrtare, të bazuar në të folmen e Elbasanit, u burgosën si fashistë në këtë periudhë (Ismajli 2005, 79), duke krijuar një lidhje midis Shqipërisë së Mesme dhe politikave veriore.

Në këto kushte shteti e zëvendësoi gjuhën zyrtare elbasanase me një gjuhë standarde toske që vazhdon dhe sot. Gjithashtu, shteti dalëngadalë e zhduki gegërishten letrare nga hapësirat publike. Shkrimtarët klasikë gegë u ndaluan, gegërishtja u zhduk nga sferat artistike ku kishte dominuar dhe përdorej për të përfaqësuar personazhet negativë në art (Vehbiu 1997, 6). Gjithashtu ideologjitë gjuhësore socialiste lidhnin variacionin gjuhësor me pabarazitë e kapitalizmit dhe të jetës rurale (p.sh.

Gjinari 1966, 22), duke krijuar përshtypjen që zhdukja e variacionit gjuhësor ishte shenjë e modernizmit socialist dhe të jetës së qytetëruar. Me një gjuhë standarde, të bazuar në toskërishten, gegërishtja u bë shembulli paradigmatic i dialektit, pavarësisht qëndrimit të shtetit që gjuha standarde nuk ishte as toskërisht as gegërisht, por diçka e ndërmjetme. (Friedman 2003, 284) Pra gegërishtja u bë “e shënjuar” edhe për lidhjet e saj me kulturën katolike, me politikën fashiste, por edhe sepse ishte dialekt, ndërkohë që toskërishtja u bë normë.

Shteti socialist gjithashtu inkurajonte zëvendësimin e etiketave gegë dhe toskë me etiketa gjeografike veri dhe jug. (Friedman 2003, 284) Suksesi i kësaj politike reflektohet në mospërdorimin e këtyre termave në diskursin popullor bashkëkohor. Akoma më i rëndësishëm është fakti që kjo politikë ndryshoi metaforën spirancë të dallimit shoqëror: nga një metaforë e bazuar në modelin e njeriut, në një të bazuar tek hapësira, duke krijuar mundësinë që ndarjes Veri-Shqipëri e Mesme-Jug nga shkencat natyrore t'i mbivendosej ndarja sociolinguistike.

5. Rilindja gege në Shqipërinë e Mesme

Periudha post-socialiste ka sjellë ndryshime në peizazhin sociolinguistik të Shqipërisë. Në radhë të parë, për sa kohë që socializmi shihet si jo-modern dhe jo-europian (Sulstarova 2006, 187), legjitimiteti i shqipes standarde të kodifikuar në atë kohë është vënë në dyshim, sidomos nga intelektualët veriorë, që gjithashtu shohin diskriminim gjuhësor në zgjedhjen e dialektit jugor. Ky zhvlerësim i shqipes standarde është pjesë e një “rilindjeje gege”. (Vehbiu 1997) Në këtë rilindje, intelektualët veriorë nxjerrin në pah diskriminimin gjuhësor në planifikimin gjuhësor socialist (p.sh. Pipa 1989) dhe kërkojnë integrimin e gegërishtes në gjuhën standarde. (p.sh. Bokshi 2011; Hysenaj 2012) Për më tepër, gegërishtja është rishfaqur në hapësirat publike, si në politikë dhe në kulturën pop, për shkak të rolit të politikanëve nga veriu dhe të popullaritetit të muzikës nga Kosova. Këto kushte i shtohen faktit që dialekti vendas në kryeqytet kategorizohet si pjesë e gegërishtes. Gjithë këto faktorë kanë sfiduar disi stigmatizimin e gegërishtes që u krijua në kohën e socializmit.

Edhe pse debatet për gjuhën standarde dhe gegërishten pa dyshim forcojnë historinë e ndarjes gegë-toskë, kjo periudha post-socialiste gjithashtu ka inkurajuar përhapjen e modeleve të tjera të ndarjes gjuhësore. Shqipëria e Mesme është zona më e populluar dhe më urbane në Shqipëri. Këtu ndodhen dy qytetet e mëdha: Tirana dhe Durrësi. Ministria e Zhvillimit Urban ka shpallur korridor ekonomik zonën midis këtyre dy qyteteve me emrin “Durrana”. Edhe pse migrimi urban në Tiranë filloi që në kohën socializmit, për shkak të mundësive ekonomike dhe lirisë së lëvizjes, Tirana post-socialiste ka përjetuar një shpërthim demografik. (Ismajli 2005, 8) Rinia përfaqëson një pjesë të rëndësishme të të ardhurve në Tiranë, sepse, siç ka thënë një informante nga intervista me të rinjtë në Tiranë në 2014, “Tirana ka hapësirë për jetë.” Ajo shpjegoi që Tirana ofron një stil jetese moderne dhe të rehatshme në lidhje me punën, arsimin dhe argëtimin që nuk gjenden në vendet e tjera të Shqipërisë.

Fakti që gjeografikisht Shqipëria e Mesme është më shumë fushore, e shoqërisht është më shumë urbane dhe moderne, bën që cilësitë e kësaj zone të mos përputhen me ato që zakonisht lidhen me Gegërinë ose Veriun, zona gjuhësore së cilës i përket Shqipëria e Mesme meqë ndodhet sipër Shkumbinit. Kjo mospërputhje nuk është racionalizuar me anë të rekursivitetit fraktal në të cilën Shqipëria e Mesme, që në fakt është zona më jugore e gegërishtes, bëhet “jugu i veriut”. Në vend të kësaj, njerëzit kanë shfrytëzuar mundësinë e metaforës hapësinore veri-jug për të imagjinuar një zonë të mesme. Me fjalë të tjera, nëse etiketat gegë-toskë janë bazuar në modelin e njeriut ku ndarja është kategorike, etiketat veri-jug që përdoren me shumë sot krijojnë një shtrirje të vazhdueshme gjeografike, ku mund të imagjinohet një zonë e ndërmjetme. Pikërisht kjo mënyrë të menduari është përdorur për të justifikuar zgjedhjen e gjuhës zyrtare të viteve mes luftërave botërore, që ishte bazuar në të folmen e Elbasanit. Si pasojë e përdorimit të etiketave veri-jug, bashkë me kushtet socio-ekonomike, është krijuar një model Veri – Shqipëri e Mesme – Jug, ku Shqipëria e Mesme imagjinohet si e dalluar nga Veriu dhe Jugu, sepse është një qendër e migrimit urban dhe e modernizimit, po gjithashtu edhe se vendalinjat kanë format e tyre të të folurit, të kërcimit, dhe të të jetuarit.

6. Perceptimi i qendrës: Debate popullore dhe shkencore për “dialektin e tretë”

Edhe pse ndarja dialektore gegërishte-toskërishte është parim themelor i dialektologjisë shqiptare (Friedman 2003, 33), në mesin e shekullit XX, Osman Myderrizi (1955) ka propozuar një ndarje treshe dialektore midis gegërishtes, dialektit të Shqipërisë së Mesme, dhe toskërishtes. Shumica e gjuhëtarëve konsiderojnë gjuhën e Shqipërisë së Mesme ose si një të folme (Gjinari dhe Shkurtaç 2003, 160-62; Shkurtaç 2012, 23), ose si një nëndialekt që quhet gegërishtja jugore. (Desnitskaia 1968, 77; Beci 2002, 15) Ndryshe nga të tjerët, Myderrizi argumenton që gjuha e Shqipërisë së Mesme është bërë dialekt më vete në shekullin XX. Ai thekson që Shqipëria e Mesme ka një përzierje të veçantë të veçorive gege dhe toske, një traditë të veten letrare dhe veçori gjuhësore të veçanta, sidomos cilësia e ë-së së theksuar. Gjinari (1989, 50) e kundërshton fort Myderrizin, por një analizë akustike bashkëkohore (Moosmüller dhe Granser 2006) tregon që ë-ja e folësve nga Shqipëria e Mesme është statistikisht e dalluar nga ajo e folësve nga Veriu dhe nga Jugu.

Ideja që Shqipëria e Mesme ka dialektin e vet është e përhapur shumë në shoqëri. Një diskutim në blogun *Peshku pa ujë* me titullin *A është e folmja e Shqipërisë së Mesme dialekt më vete?* ilustron mirë logjikën popullore për këtë temë. *Alke* sugjeron që grupi të rivlerësojë ndarjen tradicionale Veri-Jug duke konsideruar Shqipërinë e Mesme. Në vazhdim, përgjigjet mund të kategorizohen në tri grupe. Disa konsiderojnë gjuhën e Shqipërisë së Mesme një nëndialekt geg, disa e konsiderojnë një përzierje dialektesh dhe disa thonë që është dialekt me vete. *Tironc Pa Hesap2012* identifikohet si me origjinë nga Shqipëria e Mesme me anë të emrit dhe dialektit të përdorur. Edhe ky mbështet idenë e një dialekti të veçantë të Shqipërisë së Mesme.

A është dialekt më vete e folura e Shqipërisë së Mesme?

1 Prill 2012 - 06:14

Kudo që lexon diçka për Shqipërinë thuhet që egzistojnë dy grupe të mëdha gjuhësore, gegërisht - toskerisht. Mos të flasim për debatet e koheve të fundit mbi gjuhën letrare.

Po Shqipëria e mesme a nuk ka dialekt me vete?

Komentet e tjera shkruajnë që elbaskanishtja është baza e gjuhës së sotme standarde, ose thonë që t'i bësh Shqipërisë së Mesme dialekt më vete është të ngatërrosh gjeografinë dhe gjuhën. Këto komente kanë ngjashmëri të jashtëzakonshme me debatet e intelektualëve të periudhës midis luftërave botërore. Është për t'u përmendur që edhe debatet publike për gjuhën standarde zakonisht përqendrohen tek periudha socialiste dhe rrallëherë diskutohet planifikimi gjuhësor para vitit 1945. Moderatorja e diskutimit, *Alke*, nxjerr si kontradiktë shoqërore faktin që banorët e katër qyteteve më të mëdha në Shqipëri gjoja flasin gegërisht. Nënkuptohej këtu që gegërishtja asociohet me zonat malore dhe të izoluara dhe jo me qendrat urbane e kozmopolite. Pra, shohim se si logjika shoqërore përballet me këtë mospërputhje cilësore midis Shqipërisë së Mesme dhe Gegërisë.

7. Hartëzimi i Shqipërisë së Mesme

Prova tjetër për rëndësinë e kësaj ndarjeje Veri – Shqipëri e Mesme – Jug vjen nga të dhënat e një sondazhi të dialektologjisë perceptuale (p.sh. Preston 1989), që janë plotësuar nga studentët e Universitetit të Tiranës në vitin 2016. Studentëve u është kërkuar të rrethonin zonat ku flitet njësoj në një hartë të Shqipërisë me ndarje pa etiketë të 12 njësive administrative. Dyzet e shtatë harta u analizuan në GIS. Krijua një skemë kodimi që i jepte çdo njësie administrative një numër që e shënonte si Veri (=1), Shqipëri e Mesme (=2), ose Jug (=3) për të gjitha hartat ku studentët rrethuan tre ose më pak zona (N=21). Për hartat me katër ose më shumë ndarje (N=26), krijua vlera të shkallëzuara. Për shembull, një zone të

rrethuar në verilindje të vendit i jepnim numrin 1A për të shënuar një nënndarje brenda Veriut.

Numri i ndarjeve në hartë	Numri i përgjigjeve përkatëse
2	3
3	18
4	13
5	7
6	5
7	1

Tabela 1: Numri i ndarjeve në hartë

Vendosëm të bëjmë skemë kodimi me nënndarje për shkak të të dhënave historike dhe etnografike që u prezantuan më lart dhe për shkak të të dhënave nga sondazhi vetë, ku Veri – Shqipëri e Mesme – Jug ishte ndarja më e hasur. Me fjalë të tjera, të dhëna nga burime të ndryshme sugjerojnë që ndarjet më të holla se Veri – Shqipëri e Mesme – Jug perceptohen si nënndarje. Sondazhi gjithashtu i kërkoi studentëve të listojnë të gjitha dialektet e Shqipërisë sipas atyre. Pjesa dërrmuese dha përgjigje gegërishte dhe toskërishte (N=33) dhe pas kësaj përgjigjeje vinte përgjigja gegërishte, toskërishte, Shqipëria e Mesme (N=13). Këto përgjigje janë të rëndësishme dhe në krahasim me përgjigjet e mundshme që nuk ishin. Pra, me vetëm një përjashtim, nuk është listuar ndonjë varietet gjuhësor që konsiderohet nëndialekt ose e folme nga gjuhëtarët përveç Shqipërisë së Mesme.

Gjithashtu studentëve u është kërkuar të përshkruajnë dialektet e listuara me mbiemra. Figura më poshtë prezanton përgjigjet si *indexical field*. (Eckert 2008) Këto përgjigje tregojnë për cilësitë shoqërore të lidhura me

dialektet në imagjinatën gjuhësore dhe shumë nga këto cilësi janë njësoj me ato të diskutuara më lart. Me rëndësi të veçantë është fakti që gegërishtja dhe toskërishtja përshkruhen me cilësi të kundërta, po Shqipëria e Mesme më shumë përshkruhet si një varietet neutral. Cilësia e vetme e dalluar është “standarde” në krahasim me gegërishten, që cilësohet si “jo standarde” dhe toskërishtja që cilësohet si “afër standardit”.

Figura 1: Indexical Field i tri varieteteve të shqipes

Harta 1 përfaqëson një bashkim të të tri hartave ku studentët rrethuan vetëm dy zona, Veri dhe Jug. Ngjyra e kuqe përfaqëson zonën e veriut dhe bluja përfaqëson jugun. Numri i përgjigjeve është i vogël dhe nuk na lejon të japim përfundime të forta në bazë të tyre, por mund të përmendet fakti që veriu i Tiranës është lejla dhe Durrësi është një lejla në të kuqe, ndërkohë që pjesa sipër është totalisht e kuqe dhe pjesa poshtë është totalisht blu. Kjo sugjeron që ka variacion perceptimi për kufijtë e Veriut dhe të Jugut pikërisht aty ku është Shqipëria e Mesme. E përmend

këtë fakt, pavarësisht nga numri i vogël, meqë është në përputhje me vëzhgimet etnografike dhe të dhëna të tjera që ndonjëherë përshkruajnë Shqipërinë e Mesme si një zonë e ndërmjetme ku përzihen gegërishtja dhe toskërishtja.

Dialects of Albanian: Two

Harta 1: Hartat e ndara me dy (N=3)

Harta 2 përfaqëson një bashkim të të gjithave hartave ku janë rrethuar tri zona (N=18). Ky model me tri ndarje ishte përgjigjja më e shpeshtë. Prapë ngjyra e kuqe përfaqëson Veriun, bluja Jugun, dhe e verdha Shqipërinë e Mesme. Dallohet një *“patterned continuum”* nga e kuqja e fortë në Veri deri në një blu të fortë në Jug. Shkodra, Kukësi, dhe Lezha janë

totalisht të kuqe, ndërkohë që Vlora dhe Gjirokastra janë totalisht blu. Dibra është pjesërisht e kuqe e lehtë dhe pjesërisht portokalli e fortë, ndërkohë që Durrësi është portokalli e lehtë. Tërana dhe Elbasani kanë nuanca të së verdhës. Fieri dhe Berati janë jeshil në blu dhe Korça është një blu më e lehtë se sa Vlora dhe Gjirokastra. Pra dhe kjo hartë me variacionin e saj shërben si provë që ka variacion perceptual për kufijtë e Shqipërisë së Mesme, qoftë në Veri, qoftë në Jug.

Dialects of Albanian: Three

Harta 2: Hartat e ndara me tre (N=18)

Harta 3 është një bashkim i të gjitha 47 hartave. Kjo hartë përfshin dhe ato sondazhe ku janë rrethuar katër ose më shumë zona dhe ndaj ka më shumë ngjyra të prezantuara në legjendë. Kjo hartë gjithashtu ka një *kontinuum* të ngjyrave nga veriu në jug. Në veri, Shkodra, Kukësi, Lezha, dhe Dibra janë në të kuqe, por Dibra ka një nuancë më të hapur. Në zonën e mesme, Tirana është më e verdhë dhe Durrësi është portokalli, Elbasani kafe në jeshil, Fieri jeshil në blu, dhe Berati kafe në blu. Në jug, Vlora dhe Gjirokastra janë komplet në blu, ndërkohë që Korça, si Dibra në veri, vjen me një nuancë më të hapur.

Dialects of Albanian: All

Harta 3: Të gjitha hartat (N=47)

Ky sondazh i dialektologjisë perceptuese tregon rëndësinë e përhapjen e idesë që Shqipëria e Mesme ka dialektin e vet në të njëjtën shkallë si gegërishtja dhe toskërishtja. Edhe pse përgjigjet varionin mjaftueshëm, gjithsesi ndarja Veri – Shqipëri e Mesme – Jug është hasur më shpesh. Gjithashtu, me vetëm një përjashtim, Shqipëria e Mesme ishte varieteti i vetëm përveç gegërishtes dhe toskërishtes që studentët kanë listuar si dialekt kryesor. Këto rezultate përputhen me të dhëna të tjera historike, etnografike, dhe mediatike, duke treguar që Shqipëria e Mesme shpesh perceptohet si dialekt me vete.

8. Modeli qendër-periferi

Ndarja më tresh, Veri – Shqipëri e Mesme – Jug dhe dialekti i tretë që del nga ky model krijojnë një logjikë shoqërore për mospërputhjen e cilësive veriore dhe atyre të Shqipërisë së Mesme, duke shfrytëzuar dhe ndryshim në terminologjinë e përditshme nga gegë-toskë në veri-jug. Gjithsesi, cilësitë shoqërore që lidhen me këto ndarje janë binare: e lartë-e ulët, e mbyllur-e hapur, e pisët-e pastër, e trashë-e hollë. Atëherë, cila është logjika e këtyre cilësive binare në rastin e një ndarjeje në tre? Komentet e intervistuesve të rinj në intervista të zhvilluara në vitin 2014 tregojnë që njerëzit ndonjëherë fshijnë dallimin midis Veriut dhe Jugut, duke i bërë bashkë ekstremet periferike në krahasim me Shqipërinë e Mesme. Biseda e mëposhtme me Lulin nga Librazhdi, qytezë që ajo e konsideron si pjesë e Shqipërisë së Mesme, është një shembull.

- L: *Prapë për mu ekstremet janë të dyja të forta, ekstremet edhe jugu edhe veriu të dyja, domethënë, janë të forta. Mbaj mend një histori na ka tregu, me atë Xhenin e Vlorës.*
- C: *Për gëtonën?*
- L: *jo jo jo për gëtonën @@. këta ishin, ishte Xheni në klasë edhe takoi një goçë e duke u prezantuar kështu si shoqet në klasë <Q nga je ti? Q> <Q unë nga Vlorë
<Q> i thotë kjo, <Q po ti? nga je? Q> <Q nga Tropoja, Q> <Q ej mirë se komshija qenkemi. Q> e kupton @@? se qenkemi aq e afër @@. e kupton?*

praktikisht e njëjta gjë, janë të dy ekstremet, janë shumë të forta si me karakter.²

Luli e përdor këtë anekdotë, ku shoqja e vet, Xheni nga Vlora, gjen ngjashmëri me një vajzë tjetër nga Tropoja, për të treguar që Veriu dhe Jugu janë të dy ekstreme në krahasim me qendrën që është më neutrale. Prapë kjo logjikë ngjan me atë të mbështetësit të gjuhës letrare të bazuar në elbaskanishten dhe gjithashtu reflekton *indexical field* për tri varietetet e bazuara në të dhënat e sondazhit.

Luli diskuton kontrastin në kuptimin e karakterit, po kushërira e saj Ardita tregon këtë kontrast në kontekstin e gjuhës. Ardita jeton në Tiranë, po është rritur në Pogradec, të cilin ajo e konsideron pjesë e jugut. Në të njëjtën mënyrë si Luli përshkruan veriorët dhe jugorët si “ekstremet” për shkak të karakterit të fortë, Ardita thotë që krahinorizmat e Veriut dhe të Jugut janë ndryshe nga Shqipëria e Mesme që ka një dialekt më standard. Ajo thotë edhe që dialekti i Shqipërisë së Mesme nuk është gegërishte.

A: *jo jo, dallohet edhe nga gjuba se, domethënë, në qoftë se, ecën më në veri për shembull, janë më- janë më shumë rreth drejt gegërishtes, kurse Shqipëria e mesme pak a shumë ka gjubën standarde.*

C: *ëh ëh*

A: *përdorin gjubën standard... janë ëh drejt letrares. kurse:... në të dyja anët eee, domethënë s'ka- në dy pjesët e tjera të Shqipërisë, domethënë kur e marrim. veriore edhe jugore, kanë më shumë, domethënë këto krahinorizmat ose janë më të- janë si më të thelluar në një pjesë domethënë, nuk është se janë drejt standarde.*

Këta dy shembuj tregojnë që ka dhe një interpretim tjetër për ndarjen Veri – Shqipëri e Mesme – Jug. Në vend të mbajnë këtë ndarje me tre, njerëzit ndonjëherë bëjnë dhe një hap tjetër, duke bashkuar Veriun me Jugun në periferi si të shënjuar, ndërkohë që Shqipëria e Mesme mbetet e pashënjuar. Ndryshe nga logjika Veri-Jug që fshin zonat malore e të izoluara në jug, siç është, për shembull, Labëria, ky interpretim përdor pikërisht ato zona për të krijuar ngjashmëri midis Veriut dhe Jugut si zona periferike në kontrast me Shqipërinë e Mesme moderne dhe urbane. Si rrjedhojë, vjen dhe një model qendër-periferi i ndarjes sociolinguistike.

² @ = e qeshura; <Q Q> = citim

9. Përmbyllje

Ndarja gegërishte-toskërishte është parim themelor në dialektologjinë shqiptare, por kjo ndarje nuk tregon për ndarje të tjera sociolinguistike në Shqipërinë bashkëkohore dhe për historinë e zhvillimit të tyre. Ndarja gegë-toskë është një kronotop osman, që lidhet me cilësi binare, siç janë: e lartë, e mbyllur, e pisët, dhe e trashë (gegë) dhe e ulët, e hapur, e hollë, dhe e pastër (toskë). Në këtë model, figura gege është shqiptari origjinal dhe figura toske është më moderne dhe e ndikuar nga jashtë. Politikat e shtet-formimit kanë theksuar këtë ndarje, sidomos në socializëm, në të njëjtën kohë që është bërë anakronike për shkak të ndryshimeve socio-politike që kanë sjellë imagjinata shoqërore të tjera.

Më pak e diskutuar në literaturën shkencore është një ndarje Veri – Shqipëri e Mesme – Jug, që gjithashtu ekziston në imagjinatën sociolinguistike. Në këtë artikull kam shpjeguar përhapjen e këtij modelit tjetër sociolinguistik dhe kam analizuar procesin historik dhe semiotik në të cilin ndodh *enregisterment*-i. Në radhë të parë ka një mospërputhje midis Shqipërisë së Mesme dhe cilësive ikonike gege, zona që Shqipëria e Mesme i përket në dialektologji dhe në etnografinë kanonike. Nëse Gegëria lidhet me jetën tradicionale në zonat malore, të izoluara nga pushteti perandorak ose kombëtar, Shqipëria e Mesme është më së shumti fushore dhe në qendër të pushtetit, sidomos në shekullin XX. Edhe pse gjuhësia e bashkon Shqipërinë e Mesme me gegërishten, Shqipëria e Mesme është e dalluar shoqërisht për shkak të kësaj mospërputhjeje cilësore midis të dyja zonave. Gjithashtu, politika socialiste që synoi të hiqeshin etiketat gegë dhe toskë dhe të viheshin veri dhe jug ka ndryshuar metaforën e ndryshimit social të bazuar në modelin e njeriut në një të bazuar në hapësirë. Kjo krijoi mundësinë e një zone të ndërmjetme midis veriut dhe jugut, një ndarje më tre që ekzistonte tashmë në shkencat natyrore. Pra, dinamikat socio-politike krijuan një mospërputhje ikonike dhe një ndryshim në metaforën spirance që rezultuan në *enregisterment* të një dialekti të Shqipërisë së Mesme. Në imagjinatën sociolinguistike, ky varietet gjuhësor i Shqipërisë së Mesme ka ndryshuar shkallën nga një nëndialekt për t'u perceptuar si dialekt më vete në të njëjtën shkallë si gegërishtja dhe toskërishtja.

Bibliografi

- Agha, Asif. 2007. *Language and Social Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bakhtin, M. M. 1981. *The Dialogic Imagination*. University of Texas Press.
- Bardhoshi, Nebi. 2017. "On the Anthropology of Blood-Fueds During a Time of "Total Crisis"". *Ethnologie Française*, 166-2: 331-40.
- Beci, Bahri. 2002. *Dialektet e shqipës dhe historia e formimit të tyre*. Tiranë: Mihal Duri.
- Blumi, Isa. 1999. "Hoxha's class war: The cultural revolution and state reformation, 1961-1971". *East European Quarterly*, 33-3: 303-326.
- Blumi, Isa. 2011. *Reinstating the Ottomans: Alternative Balkan Modernities*. New York: Pelgrave MacMillian.
- Bokshi, Besim. 2011. "Rreth problemit të paskajores në gjuhën shqipe" *Shqipja në etapën e sotme: politikat e përmirësimit e të pasurimit të standardit*. Aktet e konferencës shkencore, Durrës, 15, 16 dhe 17 dhjetor 2010: 159-163. Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike.
- Byron, Janet. 1976. *Selection among Alternates in Language Standardization: The Case of Albanian*. The Hague: Mouton & Co.
- De Rapper, Giles. 2002. "Culture and the Reinvention of Myths in a Border Area". Në *Albanian Identities: Myth and History* përgatitur nga Stephanie Schwandner-Sievers dhe Bernd J. Fischer: 190-200. Bloomington: Indiana University Press.
- Desnitskaia, A. V. 1968. *Албанский язык и его диалекты*. Leningrad: Nauka.
- Desnitskaia, A. V. 1973. "Language Interferences and Historical Dialectology". *Linguistics*, 11-113: 41-52.
- Domi, Mahir. 1971. *Dialektologjia I*. Tirana: Mihal Duri Press.
- Eckert, Penelope. 2000. *Linguistic Variation as Social Practice*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Eckert, Penelope. 2008. "Variation and the Indexical Field". *Journal of Sociolinguistics*, 12-4: 453-476.
- Elsie, Robert. 2011. *Fjalori Historik i Shqipërisë*. Tiranë: UEGEN.

- Friedman, Victor. 2003. "Language in Macedonia as an Identity Construction Site". Në *When Languages Collide: Perspectives on Language Conflict, Language Competition, and Language Coexistence*. Columbus përgatitur nga B.D. Joseph, OH: The Ohio State University Press.
- Friedman, Victor. 2005. "Albanian in the Balkan Linguistic League: A Reconsideration of Theoretical Implications". *Studia Albanica*, 1: 33-43.
- Friedman, Victor A. & Brian D. Joseph. *The Balkan Languages*. Unpublished manuscript.
- Gal, Susan. 2005. "Language Ideologies Compared: Metaphors of Public and Private." *Journal of Linguistic Anthropology*, 15 (1): 23-37.
- Gal, Susan. 2013. "Tastes of Talk: Qualia and the moral flavor of signs". *Anthropological Theory* 13: 31-48.
- Gal, Susan. 2016. "Scale-Making: Comparison and Perspective as Ideological Projects". Në *Scale: Discourse and Dimensions of Social Life* përgatitur nga Michael Lempert dhe E. Summerson Carr: 91-111. California: University of California Press.
- Gjinari, Jorgji. 1966. *Dialektologjia*. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës.
- Gjinari, Jorgji. 1989. *Dialektologjia*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Gjinari, Jorgji dhe Shkurtaç, Gjovalin. 2003. *Dialektologjia*. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar.
- Hysenaj, Haki. 2012. "Paskajorja gege midis mohimit dhe integritit, realiteti gjuhësor".
http://shkenca.org/pdf/gjuhe/dicka_per_paskajoren.pdf
 (konsultuar për herë të fundit më 15 dhjetor 2022)
- Irvine, Judith T. 2015. "Language as Cultural Heritage: Visions of Ethnicity in 19th Century African Linguistics". Në *The Politics of Heritage in Africa*, përgatitur nga Derek R. Peterson, Kodzo Gavua dhe Ciraj Rassool: 191-208. Cambridge: Cambridge U. Press.
- Irvine, Judith. T. & Gal, Susan. 2000. "Language Ideology and Linguistic Differentiation". Në *Regimes of Language* përgatitur nga P. V. Kroskrity: 35–84. Santa Fe, NM: School of American Research Press.

- Irvine, Judith T. & Gal, Susan. 2019. *Signs of Difference*. Cambridge University Press.
- Ismajli, Rexhep. 2005. *Gjuhë Standarde dhe Histori Identitetesh*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Kean, Webb. 2003. "Semiotics and the social analysis of material things". *Language & Communication*, 23: 409-425.
- Lane, Lisa Ann. 2000. "Ethnodialectology: Dialects and the (Re)construction of Identity." *American Speech*, 75-4: 352-354.
- Morgan, Carrie Ann. 2019. Thick-thin symbolism in Regional Albanian Voices. Artikull kërkimor i pabotuar për marrjen e statusit "Kandidate shkencash" (PhD Candidate). Universiteti i Michigan-it.
- Moosmüller, Sylvia dhe Theodor Granser. 2006. "The Spread of Standard Albanian: An illustration based on the analysis of vowels". *Language Variation and Change*, 18: 121-140.
- Myderrizi, Osman. 1955. "Çështja e zanores ë n'ortografinë tonë". *Buletin për Shkencat Shoqërore* 4: 215-228.
- Pipa, Arshi. 1989. *The Politics of Language in Socialist Albania*. Boulder: East European Monographs.
- Preston, Dennis. R. 1989. *Perceptual Dialectology*. Dordrecht: Foris.
- Shkurtaç, Gjovalin. 2012. *Dialektet e shqipës*. Tiranë: Botimet Morava.
- Silverstein, Michael. 1985. "Language and the Culture of Gender: At the Intersection of Structure, Usage, and Ideology". Në *Semiotic Mediation: Sociocultural and Psychological Perspectives* përgatitur nga Elizabeth Mertz dhe Richard Parmentier: 219-259. Orlando, FL: Academic Press Inc.
- Sulstarova, Enis. 2006. *Arratisje nga Lindja: Orientalizmi Shqiptar nga Naimi te Kadareja*. Chapel Hill, NC: Global Press.
- Vehbiu, Ardian. 1997. "Standard Albanian and the Geg Renaissance: A Sociolinguistic Perspective". *The International Journal of Albanian Studies*, 1-1: 5-20.
- Zojzi, Rrok. 1962. "Ndamja krahinore". *Etnografia shqiptare*, 2: 16-62.

JONIDA SELA

rites de passage në një shqyrtim analitik

Abstrakt

Ky artikull merr shkas nga synimi për t'i gjetur një përkufizim ritit. Duke hulumtuar për këtë në nivelin bibliografik, u mendua të ndalemi te *rites de passage*, si një koncept kyç është artikuluar fillimisht nga Arnold van Gennep dhe më pas, nga Victor Turner dhe Roland Grimes. Por ky koncept rimerret edhe nga studiues të tjerë, kërkimet e dy prej tyre mbi rites de passage dhe liminalen, kemi zgjedhur t'i trajtojmë në këtë artikull. Po ashtu i përballim pikëpamjet, klasifikimet dhe aspektet e studimit të ritit me kontekstin shqiptar. Për këtë janë shqyrtar disa studiues e botime nga Qemal Haxhihasani, Rrok Zozji, Mark Tirta, Nebi Bardhoshi e Olsi Lelaj, të gjitha këto për të dalë në një përfundim sa më të latuar të mendimit ritual. Artikulli propozon edhe një klasifikim të formave rituale që ndeshim sot në Shqipëri.

Fjalë kyçe: rites de passage, riti, klasifikimi i ritit, fazat e ritit, liminalja.

Abstract

This article comes as an aim for defining rite as a concept. Working on the bibliography, we thought that it would be useful to concentrate on the concept of rites de passage, as a key concept that first has been articulated by Arnold van Gennep and then from Victor Turner and Roland Grimes. Also we confront ideas, classifications and aspects of ritual studies in the Albanian context. For reaching to the point we take in consideration scholars as Qemal Haxhihasani, Rrok Zozji, Mark Tirta,

Nebi Bardhoshi and Olsi Lelaj. After confronting and analysing ideas we propose a form of ritual clasification as we find rite today in Albania.

Keywords: rites de passage, rite, ritual classification, ritual phases, liminal.

Nocioni *rit* hyri si term formal analize në shek. XIX për të identifikuar atë që besohej të ishte kategori universale e eksperiencës njerëzore mbi besimin. Riti është një nocion që tregon për një sjellje formale të diskutuar nga tradita apo rendi shoqëror, por fsheh në vetvete edhe më shumë se kaq. (Bell 1992, 14) Në fillimet e studimeve rituale, riti përdorej si mjet për të përshkruar besimin dhe për të analizuar kulturën e një komuniteti. Riti është trajtuar si një lidhje midis mitit dhe besimit dhe është parë si formë për të përçuar idetë fetare, siç dëshmojnë studimet që do të vijonin nga Edward Taylor dhe James Frazer. Të dy theksuan përparësitë e ideve fetare, të lindura nga shpjegime shkencore ose eksperiencia emocionale. Ide të cilat u hodhën poshtë me kohën. (Bell 1992, 14)

Çështje të shumta diskutimi janë ngritur midis antropologëve mbi përparësinë e ritit ndaj mitit, mitit ndaj ritit (Taylor 1920), më tej me trajtimin e origjinës së besimit (Frazer 1951, 1955) dhe (Durkheim 1995), çështje këto të trajtuara më së shumti nga antropologët evolucionistë. Më tej idetë funksionaliste, ide të udhëhequra nga Bonislav Malinowski (Malinowski 1922) tentuan të shpjegojnë aspektin social të ritit, por qasja funksionaliste e shihte kulturën si një sistem marrdhëniesh sociale të mbyllura, të fuqizuara nga një dinamizëm i brendshëm. Kjo perspektivë bën kontrast me qasjen krahasuese të studiuesve të ritit si mit, të cilët e shihnin kulturën si një *mozaik* të përbërë nga ide ose të përthithura ose të transmetuara. (Kuper 1983, 3) Për studiuesit e rrymës funksionaliste riti ka kuptimin e një rregullatori dhe stabilizatori të sistemit jetësor; të rregullojë ndërveprimet e brendshme, të mbajë shpirtin e grupit dhe të rigjenerojë një gjendje harmonie pavarësisht shqetësimeve. Si të tilla, besimi dhe riti janë mekanizma sociale me një rol të veçantë në vitalitetin e mbajtjes së sistemit. Por këndvështrimi funksionalist jep vetëm një shpjegim të pjesshëm mbi

operimin e ritit dhe shoqërisë. Shpjegime të tjera do të sillnin këndvështrimet strukturaliste.

Këndvështrimet strukturaliste pavarësisht se lindën më herët, morën hov gjatë shek. XIX me idetë e Marksit, Spenserit, Durkheimit etj. Studimet linguistike i përfaquan këto ide të cilat shfaqen fillimisht në punën e Ferdinand de Saussure (Sosyr, 1977), dhe në antropologji në studimet e Alfred Radcliffe-Brown (Radcliffe – Brown, 1922) , E. E. Evans-Pritchard (Evans-pritchard, 1976) , dhe më i shquari ndër ta ishte Claude Levi-Strauss (Levi -Strauss, 1963; Canolli 2019, 87)

Pjesë e shkollës strukturaliste janë edhe Arnold van Gennep e Victor Turner, të cilët u morën me trajtimin e riteve si *rites de passage*. Ndërsa Roland Grimes edhe pse përpiqet të gjejë vendin e ritit në të pandërgjegjshmen kolektive, nuk përjashton qëndrimet funksionaliste. Arnold van Gennep krijoi bazën teorike në trajtimin e riteve si *rites de passage* siç i quan ai. Kjo teori ngrihet mbi propozimet e Emile Durkheim-it. Gennep, në veprën e tij merret me klasifikimin e riteve duke ndërtuar një skemë klasifikimi. Me emërtimin e riteve si rite kalimi, Gennep tenton të krijojë një emërues të përbashkët për të gjithë ritet, edhe pse herë pas here thekson se larmia e tyre nuk mund të përmblihet në një të vetëm. Skema që ai sugjeron tenton të jetë një formë mbi klasifikimin e riteve të kalimit. Duke argumentuar se një rit i vetëm mund të plotësojë katër kritere ose të klasifikohet në disa kategori njëherësh.

Rite animistike

Rite <i>sympathetik</i> ¹	Rite ngjitëse
Rite pozitive	Rite negative
Rite direkte	Rite indirekte
Rite dinamike (Gennep 1960, 9)	

Gennep i sheh ritet si moment kalimi nga një fazë e jetës në një tjetër, si moment i cili shoqërohet nga disa akte e sjellje formale dhe kalimi mund të jetë sa fizik, po aq edhe shpirtëror. Fazën e kalimit ai e sheh duke e simbolizuar me një kalim pragu, ku individi kalon nga një status shoqëror në një tjetër, por edhe në kalimin nga një stinë në një tjetër, në këtë kohë

¹ Dashmirës- shënim i yni.

individit përshkrohet nga një gjendje tranzitore emocionale. (Gennep 1960, 13) Kjo gjendje shoqërohet edhe me shumë praktika të tjera rituale, si duke bërë sakrifica me kafshët, duke hedhur gjakun e tyre në objekte apo ambiente që bëhen pjesë e *kalimit*. (Ibid., 19) Ky *moment* i *kalimit* nuk mund të përcaktohet lehtësisht me kohën. Është gjithmonë në varësi të llojit të ritit (lindje, martesë, pubertet, rrethprerje, vdekje) dhe komunitetit që e kremton. Gjatë këtij pragu, shpërfaqen elementët më thelbësor të kulturës.

Me analizën e ceremonive që shoqërojnë “krizat jetësore” të individit, Gennep do të dilte në përfundimin se aktivitetet që shoqërojnë këto ceremoni ishin shqyrtuar në kontekstin e rregullit dhe përmbajtjes. Nga kjo dalloheshin tri faza të mëdha: *separation* (ndarja), *transition* (kalimi) dhe *incorporation* (përfshirja). (Ibid, 7) Këtë sistem Gennep e aplikoi edhe gjatë analizës së ndryshimeve periodike, të shoqëruara me fenomene natyrore. Ceremonitë që shoqërojnë dhe sigurojnë ndryshimin e vitit, stinës, muajit janë rite kalimi po ashtu. Ceremonitë e Vitit të Ri përfshijnë rite të përzënies së dimrit dhe përfshirjen (*incorporation*) e pranverës, një stinë vdes dhe një tjetër ringjallet. Ndryshimet sezonale ju interesojnë njerëzve, sepse lidhen me aktivitetin bujqësor e njëkohësisht edhe me gjendjen e tyre ekonomike. (Ibid, 9)

Ndërsa ndalet të japë edhe nënkategorizime apo klasifikime të ritualeve që ndodhin gjatë fazës së parë, të *ndarjes* (*separation*) nga një botë tjetër duke i emërtuar si rituale *preliminale*, ritualet që ekzekutohen gjatë fazës *tranzitore* i quan *liminale*, dhe ritualet apo ceremonitë e *inkorporimit*, *postliminale*. (Ibid, 2)

Gennep mbërrin në këto përfundime pasi shqyrton sekuenca ritesh, kryesisht familjare si, rite lindjeje, martesë, divorci. Këto i paralelizon me ritet sezonale dhe thekson se përjetimi emocional është i njëjtë, sepse sipas tij, ritet e kalimit ruajnë modelin e tyre të pandryshuar edhe tek ritet kalendarike të cilat zhvillohen sipas të njëjtit model dhe kanë si shqetësim kryesor gjendjen ekonomike. Ai vendos paralele midis riteve të lindjes dhe vegetacionit natyror pas një pushimi dimëror. Këto rite për ringjalljen e natyrës dhe fertilitetin e saj mund të jenë simpatetike (dashamirëse) direkte apo indirekte, pozitive ose negative. (Ibid, 179) Por krahasimi i riteve kalendarike me ritet familjare, sidomos kur praktikantët janë të inkorporuar në ritin familjar siç mund të jetë nusia tek riti i martesës, nuk

mund të jenë të ngjashëm emocionalisht. Nëse riti kalendarik ka frikën sezonale të gjendjes ekonomike në stinën që vjen dhe argëtimin e rastit, riti familjar mbart emocione më intime dhe lidhet me ndjesi më thelbësore për mbarëvajtjen e jetës.

Gennep trajton organizimin e riteve sipas fazave të hënës, të cilat marrin hov në varësi të saj. Besimet tek fazat e hënës dhe lidhjet e këtij fenomeni me rritjen e bimësisë janë të lidhura me besimet më të hershme të njerëzimit.

Kalimi përgjatë ekzekutimit të ritit, nga një fazë në një tjetër, e kujtdo tipi qoftë ajo është një moment i rëndësishëm për të gjithë dhe nuk mund të kalohet pa një kujdes të veçantë ndaj ritit. (Ibid, 183) Janë pikërisht këto faza, tek të cilat mund të vërejmë dallimet midis riteve për të ribërë një klasifikim apo përcaktim mbi ritin. Në këto momente të ndërmjetme shfaqet larmia kulturore e një komuniteti. Ky moment ritual përjetohet me praktika të shumta personale dhe kolektive: ndizen zjarre dhe kapërcehen ato, vendosen dekoret rituale në ambjentin ku do të zhvillohet riti. Gjuha nis të stilizohet e të kodohet në përshatje me ritin, psh, nëse presin nusen do të thonë “pastë këmbën e mbarë”, nëse presin t’ju lindë një fëmijë do të thonë “ardhtë i bardhë”. Zhvillohen aktivitete në rrethin e komunitetit si gara, valle, shfaqje popullore.

Kalimi cilësohet në tri faza dhe kjo tregon se riti ishte rrënjësisht i përfshirë në krijimin dhe mbajtjen e nocioneve kulturore të rendit social. Në demonstrimet e tij mbi reflektimin e strukturës së ritit në marrdhëniet sociale dhe ndryshimet në këto marrdhënie, Gennep vuri në dukje dinamizmin funksional dhe kontekstual të simboleve. (Bell 2009, 38)

Frymëzuar nga Gennep, antropologu britanik Victor Turner mori nën trajtim *rites de passage*. Puna e tij u ndërtua mbi vëzhgimet e Gennep-it, dhe qëndrimin e tij se ritet janë liminale për shkak se largojnë përkohësisht praktikantët nga statusi aktual. Thelbi i punës së Turner-it ishte kombinimi i interesave të funksionalistëve në mekanizma për të mbajtur një ekuilibër social me një perspektivë strukturore në organizimin e simboleve. (Bell 2009, 39)

Kërkimi i Turner-it u përqëndrua në interpretimin e *liminales*. Duke iu referuar Gennep-it për ndarjen në tri faza të ritit, ai ndalet dhe trajton fazën tranzitore të ritit, *limen*, ku subjekti ritual kalon përgjatë një periudhe apo

zone ambiguiteti, një lloj limbo sociale që ka pak attribute nga faza paraardhëse apo nga faza profane e statusit shoqëror a kulturor. (Turner 1982a, 24) Në këndvështrimin e tij nuk mbeten jashtë vëmendjes ritet kalendarike. Ai vë në dukje çështjen e statusit të individit pjesëmarrës në një rit kalendarik. Ky status nuk ndryshon, pra ai nuk është se do të ketë një ndryshim në jetën e tij personale, por parapërgatitet për ndryshime në natyrën kulturore dhe në aktivitetet ekologjike, në marrdhëniet që do të kenë me të tjerët, të gjitha këto kanë të bëjnë me ciklin e riprodhimit vjetor. Por edhe mund të kenë një ndikim të përkohshëm të statusit shoqëror tek praktikantët.

Turner pranon se tri fazat e ndarjes së ritit janë të pashmangshme në një shoqëri agrare. (Ibid, 25)

Gjatë liminalitetit rendi social duket se kthehet përmbys. Liminaliteti mund të përfshijë një sërë sekuencash apo episodesh përgjatë kohës *së shenjtë*, ku mund të ketë edhe aktivitete gazmore. Këtu Turner hedh idetë e aplikimit të konceptit *anti –strukturë*. Karakteristikë kjo edhe në ritet kalendarike ku aplikimi i ritit jep mundësinë e ndryshimit të statusit shoqëror për një periudhë të caktuar aq sa ndodh edhe faza liminale e ritit.

Turneri përcakton edhe cilësitë e *fenomentit liminal*:

- 1-si dominues në shoqëritë tribale dhe agrare:
- 2- tenton të jetë kolektiv lidhur me proceset kalendarike, biologjike, ritmet social –strukturore apo krizat në proceset sociale.
- 3- është i integruar me proceset sociale duke prezantuar në tërësi negativitetin dhe nënrenditjen.
- 4- fenomeni liminal tenton të përballë “përfaqësuesit e komunitetit” duke pasur një kuptim të njëjtë intelektual dhe emocional për të gjithë anëtarët e grupit.
- 5- tenton të jetë në kundërshtim me institucionin dhe pushtetin” (Ibid., 53-54)

Në këto cilësime ai dallon *liminalen* nga *liminoidja* kur shpjegon se: *fenomeni liminoid* tenton të jetë më idiosinkratik dhe gjenerohet nga individë dhe grupe të caktuara. Nga ana tjetër *fenomeni liminoid* është përgjithësisht pjesë e kritikës sociale apo manifesteve revolucionare si libra, shfaqje, piktura, filma etj, duke shfaqur padrejtësitë dhe imoralitetin e organizatave kryesore ekonomike dhe politike. (Ibid., 55)

Gjatë fazës liminale njerzit luajnë me elementë familjarë, duke i defamiljarizuar ata. (Ibid, 27) Ky pohim i Turner-it do të sillte studime të vëmendëshme ndaj metodës që ai propozon. Ai prezanton metodën e tij të lidhur midis semiotikës dhe semiologjisë duke e cilësuar si *simbologji krahasese*. Metoda që ai sugjeron është një koncept më i ngushtë se *semiotika* e *semiologjia*, dhe më i gjerë se *antropologjia simbolike*, si në *gamë*, *ashtu dhe në qëllime të mbledhjes së të dhënave*. (Turner 1982b, 20) Ai merr në trajtim të imët simbolet e shfaqura gjatë praktikës rituale në komunitetin *Ndembu* në Afrikë. Në këtë studim sjell dhe përkufizimin e tij më të cituar mbi ritin: “Me rit, nënkuptoj disa sjellje formale të përshkruara, të cilat zhvillohen në raste të caktuara, të papërfshira nga rutina teknologjike, që kanë lidhje me besimet ndaj qenieve mistike.” (Turner 1982b, 19). Në këtë përkufizim Turner nuk i shpëton idesë së mitit, por mundohet ta trajtojë në një koncept më të gjerë. Ai vë në dukje natyrën simbolike të ritit: “Çdo lloj riti është një proces model në kohë, njësitë e të cilit janë objekte simbolike të njëpasnjëshme që kanë lidhje me një sjellje simbolike.” (Ibid, 45). Turner do e cilësonte simbolin si njësinë më të vogël të ritit që mbart pronësinë e sjelljeve rituale, është njësia e fundit e një strukture të caktuar në kontekstin e ritit. (Ibid, 19). Koncepte shumë të përqëndruara në vazhdimin e ideve të tij mbi fazën *liminale* do të vijonin si: *betwixt and between* (Ibid, 97), *liminality* (Ibid, 95-100) dhe *comity*, që më vonë do të evoluojë në *communitas*. Trajtimi i tij mbi liminalitetin bëhet duke marrë si shembull ritet e pranimit. Sipas komunitetit ku ata bëjnë pjesë, individët në këtë moment konsiderohen pa gjini, ata trajtohen edhe si fëmijë ose si fetus, por janë së paku *betwixt and between*. Ky proces, sipas Turner-it, ndodh në hapësirën kohore të klasifikimit të strukturës (Ibid, 97). Pa pasur gjini, nuk ke asnjë status në shoqërinë e komunitetit *Ndembu*. Rishtarët, të pranuarit, shfaqen si androgjenë ata nuk gëzojnë një status në shoqëri, për shkak të kësaj mospërkatësie gjinore. Por gjinia është shumë e rëndësishme në strukturën e statusit. (Ibid, 98)

Ai theksoi se *rites de passage* tentojnë të arrijnë shprehinë e tyre në shkallë të ulëta, në shoqëri relativisht të stabilizuara, ku ndryshimi mbështillet nga ritme biologjike dhe meteorologjike dhe përsëritja nuk ka ndikime teknologjike (Ibid., 94). Ritet e kalimit nuk i sheh si të izoluar kulturalisht në *rite të krizave jetësore*, por si shoqërues të ndryshimeve nga një

fazë në një tjetër. Si gjatë momentit kur e gjithë tribuja kalon nga gjendja e mungesës në bollëk, duke performuar një festival të vjeljeve apo një rit të frutave të para. Ai nuk i sheh ritet e kalimit si të kufizuara as në aspektin sociologjik.

Pavarësisht se Gennep-i e Turner –i mundohen ta grupojnë, klasifikojnë dhe ta përkufizojnë ritin apo fazat dhe momentet e tij, çdo rit mbetet unik, sepse formën përfundimtare që do të jetë përsëri e ndryshueshme, e merr prej komunitetit kremtues. Edhe kur kemi të bëjme me rite tërësisht të përshkruar nga tradita fetare, përvijimi i tij ndër grupe të ndryshëm praktikantësh është i ndryshëm. Pikërisht uniciteti që riti përfaqëson bëhet objekt i studimit të Ronald Grimes-it, student i Turner-it dhe teoriciant i ritit.

Grimes e pa ritin në poliedricitetin e tij. Ai zhvillon një narrativë sa intime, aq edhe shkencore, e cila është e vlefshme si për rishtarët në fushën e riteve, si për studiuesin, përmes shembujve konkretë, duke dalluar çdo detaj që mund të gjendet në terren, duke dhënë udhëzime se si duhet të marrim masa paraprake, duke bërë lexime të ngjeshura dhe daljen në përfundime bashkohore. Nuk e sheh ritin vetëm si rit apo mit, si mit apo besim, si të shenjtë, si magji por edhe si simbol, si shprehje orale, si marrdhënie strukturore të shoqërisë apo si funksional ose jo, por e sheh edhe si tingull, si teatër, si performancë, madje, edhe si sistem të pandryshueshëm bashkëveprimi. Në këtë mënyrë, ai i jep ritit cilësitë e palimpsestit. Grimes është i mendimit se çdo gjeneratë është e prirur të lërë gjurmët, shenjat, simbolet e saj mbi ritin. Këndvështrimi i Grimes-it mbi trajtimin e ritit i lë shteg çdo detaji i cili duhet trajtuar. Po kështu, gjithë shtresëzimet kohore, për të, marrin rëndësi në trajtimin përfundimtar.

Grimes predikon metodën e Malinowski-t të vëzhgimit me pjesëmarrje (Grimes 2014, 44), por një vëzhgim i pajisur me teknologjinë e kohës për të realizuar *shënimet audiovizuale*, siç i quan ai (Ibid., 62). Përtej kësaj ai propozon si formë studimi edhe qyrrjen e ritit përmes internetit apo medimeve online (Ibid., 81) Shteg problematik studimi, sepse të kufizon në informacionin përzgjedhës e të detajuar nga krijuesi i kontetit, i cili mund të mos jetë profesionist.

Ai vëren se shpesh ritet janë përdorur si mjete nga studiuesit për të dalë tek kultura, tek shoqëria. “Në vend që të shkruajnë për ritin, shkruajnë

rreth ritit” (Ibid, 42), thekson Grimes. Me këtë ai mban qëndrim të qartë ndaj studiuesve që janë marrë me trajtimin e miteve që mbizotërojnë gjatë performimit ritual, me hyjni apo forma të ndryshme besimesh, apo me gjuhën rituale të përdorur në momente të caktuara dhe nuk janë marrë me tërësinë rituale. Për të anashkaluar këtë dhe për të studiuar ritin si rit ai vë në fokus objektin që duhet të ketë kërkuesi në studimin e ritit. Ai dallon disa mundësi: objekti mund të jetë performanca e një riti, ose rituali (abstragimi i mbështetur në tërësinë e performancave); sistemi ritual (i marrë si sinkronikisht); tradita e ritit (e marrë diakronikisht); elementi i një riti (objekti, veprimi, fraza, vendi). Dhe të gjitha këto bëhen sepse riti është gjithmonë në ndërveprim me ambjentin. (Ibid., 56) Ai ndjen të nevojshme analizën në një nivel makro të të gjithë sistemit ritual dhe studime në nivel mikro të veprimeve, objekteve dhe hapësirave, infrastrukturës, proceset biologjike, psikologjike dhe sociale, të cilat bëjnë të mundur aktivitetin njerëzor. (Ibid., 64-65)

Grimes e sheh ritin të ngulitur në shoqëri. Riti lulëzon në ambjentin shoqëror dhe gjeografik si një lule brenda mjedisit të saj. Gjithashtu, e sheh ritin si një sërë metaforash të padukshme, por janë pikërisht këto metafora të padukshme që mbartin kuptimin e ritit. Ai e ilustron mendimin me citimin e Jan Snoek-ut: “sjelljet rituale janë më të stilizuara, të strukturuar dhe më të standartizuara se sjelljet e zakonshme”. Grimes bie dakort me përkufizimin e Eugene d’Aquilì mbi sjelljen rituale si “nëngrup të sjelljeve të formalizuara që përfshin dy apo më shumë individë në komunikim aktiv dhe reciprok të strukturuar”. (Grimes 2014, 178)

Në fakt, teorinë e tij Grimes e shtjellon përmes metodës. Ai shpreh qasjen e tij mbi përhapjen dhe përdorimin e fjalës *dinamikë* gjatë trajtimit të ritit, sidomos nga mesi i viteve 1960. Ky term nisi të dilte në kundërshti të metaforave statike, si struktura. Pra riti nuk është më i qëndrueshëm dhe i pandyshueshëm, por dinamik, ndryshon, është transformativ, ka fuqi të ndryshojë edhe të tjerët. Por ai këmbëngul në kuptimin që përcjell metafora e fjalës *dinamikë*, që atashohet me idenë e forcave hidraulike dhe fizike, kur kemi të bëjmë me një proces psikologjik, politik dhe fetar, dhe në raste të tilla burimet e veprimit janë më shumë motive të brendëshme se sa shkaqe fizike. (Ibid., 179)

Grimes, na fton të mendojmë mbi teoritë e riteve të ngritura deri tani përmes metaforave që ato kanë përçuar. Sipas tij metoformat që zgjojnë një teori nuk duhet të na qetësojnë, por duhet të na provokojnë. Kështu, Grimes argumenton edhe metaforën e tij kur e sheh ritin si një biçikletë me krahasimin se biçikleta ka mundësinë të të çojë nga një vend në një tjetër, ashtu si dhe riti që të çon nga një gjendje në një tjetër, qoftë kjo gjendje emocionale apo sociale (Ibid, 180-182).

Për Grimes, riti ka katër cilësi të rëndësishme:

- 1- riti është mishërim: këtë karakterisitkë e fiton si aktivitet njerëzor. Riti nuk është vetëm në mendje apo imagjinatë, por mund të jetë edhe imagjinar dhe mendor. Nëse një veprim është tërësisht mendor, atëherë nuk është rit edhe se proceset mendore nënvizojnë dukshëm veprimin ritual. (Ibid, 195)
- 2- riti është i përqëndruar ose i presuar. Riti i ka rrënjët në ndërveprimet e zakonshme njerëzore, por nuk është veprim i zakonshëm. Është më i përqëndruar apo i lartë se sa sjelljet e zakonshme. Riti e ka origjinën në ritualizimin e veprimeve të përditshme. Por riti qëndron tek e kundërta e veprimeve të zakonshme të përditshmërisë. Riti është e jashtëzakonshmja e të zakonshmes (Ibid, 195).
- 3- riti është i parashkruar. Kulturat i japin formë ose drejtim sjelljes. Dhe, si pasojë e kësaj ne *dimë si bëhet riti*. Riti e ilustron këtë fakt njerëzor dhe shkon një hap më tej. Në kushtet e ritit, gjërat përshkruhen haptazi. Riti është një veprim i koduar. Ky kodim përshkruan çfarë duhet bërë. Por shpreh edhe *si* duhet bërë. (Ibid., 195)
- 4- i deklaruar, i pranuar (nga dhe ndaj komunitetit). Riti është veprim i deklaruar. Por nuk është thjesht veprim. Ai na ndihmon të vërejmë dallimin nga veprimet e zakonshme. Veprimi ritual është i veçantë, në këtë aspekt, duket si “aktrim”. Por riti dallon në faktin e “të bërit sikur”. Edhe se i parashkruar, praktikantët nuk e konsiderojnë as lojë, as fiction.” (Ibid., 196)

Për Grimes-in riti është gjithashtu i përsëritshëm, është i shenjtë etj. (Ibid., 196)

Veç kësaj Grimes-i sjell dhe parashtrime të rëndësishme në formën e klasifikimit të ritit. Falë klasifikimit të ritit mund të menaxhojmë edhe kompleksitetin e tij. Tipologjia e ritit është e vlefshme si pikënisje, por tipologjitë dykrahëshe duhet të ngjallin dyshime. Grimes-i propozon se klasifikimi mund të jetë një strategji katër krahëshe. Në klasifikimet e deritanishme sipas Grimes-it si *rite kalimi*, *rite rebelimi*, *rite sezonale*, *rite me në qendër performancën*, *rite me në qendër liturgjinë*, ritet janë parë si variante të dy poleve. (Ibid., 201)

Duke kritikuar Arnold van Gennep-in për futjen e të gjithë riteve në “*thesin e rites de passage*”, duke shpjeguar se *rites de passage* duhen dalluar nga *ritet sezonale*, Grimes shpreh se ritet e kalimit janë të ngulitur në procesin kalues të jetës së individit, teksa ritet sezonale janë të lidhur me momentet kalendarike dhe janë më shumë të lidhur me grupet se sa me individët. (Ibid.) Edhe Gennep kur sugjeroi së pari klasifikimin e riteve ishte i bindur se nuk po bënte klasifikimin e duhur, por tentoi të hapë një udhë drejt klasifikimit.

Grimes kundërshton këtë formë klasifikimi duke sugjeruar teorinë e tij dhe një listë të “hetimit” të ritit, për të shmangur variantet me dy pole dhe duke i dhënë çdo riti vendin e tij në komunitet e në studim.

Teoria e riteve të kalimit, sipas Grimes-it.

- Një shoqëri është e përbërë nga një sërë pozitash (shpesh të quajtura “status”), që janë relativisht statike.
- Një individ kalon dinamikisht përmes këtyre pozitive.
- Ky kalim gjeneron modele fikse, që përhapen në stadi të parashikueshme.
- tranzicioni midis këtyre fazave precipiton kriza (të quajtura edhe “kriza jetësore”)
- Janë kriza, sepse tranzicioni sjell çekuilibër social dhe psikologjik.
- Ekuilibri rregullohet nga mënyrat e riteve të kalimit.
- Ritet e kalimit përqëndrohen tek lindja, pjekuria, martesat dhe vdekja.
- Paradigma e ritit të kalimit është inicimi.
- Forma e paradigmes së inicimit është tek adoleshenca.
- Forma paradigmatiske e adoleshencës është mashkulli.

- Në shumë kultura ritet e kalimit kanë tre faza: ndarjen, tranzicionin, inkorporimin.
- Kështu që rite të tjera kalimi- pa përmendur rite të tjera, apo procese jo rituale, por edhe vetë kozmosi- mund të shihen si kalime të shenjuara nga fazat.
- Faza e mesme ose liminale, është më e rëndësishme, sepse është më kreativja në aspektin kulturor.
- Gjatë fazës liminale, sistemi i statusit i lejon përkohësisht komunitetin të krijojë kushtet e nevojshme sociale dhe psikologjike ku mund të ndodhë transformimi.
- Riti autentik ka fuqi transformuese. Ritet konfirmuese duhet të quhen ceremoni.
- Transformimi ritual është si një lloj vdekjeje dhe ringjalljeje, një lloj rilindjeje.
- Kështu që riti, është thelbësisht fetar, një lloj forme për të thirrur të shenjtën.” (Ibid., 202)

Teoria e Grimes-it mbështetet tek teoritë e hedhura më parë nga Arnold van Gennep, Victor Turner, Barney Galland Glaser, Anselm Leonard Strauss, si dhe Mircea Eliade (Ibid., 203)

Klasifikimi ritual që Grimes-i propozon, duhet t’ju përgjigjet pyetjeve që shtrohen nga teoria e propozuar prej tij. Por nuk ndalet me kaq, pasi ai përcakton gjashtë modalitete (ritual modes) të ritit: ritualizimi, dekori, ceremonia, magjia, liturgjia, festa. Këto modalitete kanë cilësimet përkatëse ku përfshihet: shtresëzimi, shembujt, veprimet (të ilustruara me folje vepruese) dhe përfshin në një kolonë etosin/ disponimin/ motivin (Ibid., 204). Sugjeron një tabelë të disponimit të ritit (ritual mood) (Ibid., 205-206), ku cilëson një sërë mbresash që mund të lërë riti. Sugjeron një tabelë të veprimit ritual (Ibid., 206-207) ku veprimi ilustrohet me një folje vepruese. (lutet, përfshihet, mëson, kërcen).

Është interesante të vihen re modalitetet e ritit për Grimes-in, këtu na linden disa pyetje: a nuk është dekori karakteristikë e riteve në përgjithësi? Pse qënka një modalitet i veçantë riti i dekoruar? Nëse zhvillohet një dekorim vjen si fazë preliminale e ritit. Ndër të tjera nuk ka pse të mos shihet dekorimi si element i ritit siç cilësohen veprimet, gjuha,

etj. Dhe vlen për t'u ndalur tek modaliteti i ritualizimit. Përgjithësisht nga studiuesit shqiptarë, ritualizimi shihet si një devijim nga riti burimor dhe nga tradita. Ritualizimi cilësohet një rit i ngjitur në skenë dhe i nxjerrë nga konteksti kremtues qoftë kohor, qoftë gjuhësor etj, koncept ky i lindur nga folklorizimi. (Xhagolli 2010, 26) Ndërsa Grimes e bën pjesë të modaliteteve të rritit. Pra edhe ritualizimi mund të jetë një rit.

Gjithsesi Grimes e lë shtegun e klasifikimit të hapur duke ja lënë në dorë “hetimit” në bazë të tabelave. Në tabelë sugjerohen disa shtresa dhe nënshtesëzime të cilat kryesisht përbëjnë një pafundësi emërtime, foljesh të një shkalle sipërore ose anasjelltas. Forma se si ai trajton ritin, përveç paraqitjes vizuale dhe grupimeve që bën, merr një rëndësi të veçantë edhe në trajtimin verbal ku mundohet të gjejë metaforën e duhur dhe emërtimin ekzakt për situatat dhe rastet e gjetura në terren.

Të gjitha këto ushtrime, pohime, mohime duhet të tregojnë për vendin e ritualit, si një hartëzim i rritit jo në aspektin gjeografik, por në aspektin mendor (Ibid., 210-211). Pikërisht aspekti mendor ku lind ideja e zhvillimit të rritit, përtej asaj që tradita mbart dhe mëson është objekti i zbulimit. Kjo është zgjidhja që ofron Grimes-i në klasifikimin e rritit, përcaktimi i vendit të rritit në aspektin mendor të individit që përbën bërthamën e rritit.

Grimes e sheh ritin si formë që përshkron ambientin e një kulture. Kultura nuk është vetëm rreth rritit, por tek riti, duke na detyruar të hetojmë në tërësinë e rritit si edhe në izolimin e tij. Teoritë më popullore e shohin ritin si njësi kolektive. Kjo njësi kolektive përmban individë të lidhur nga diçka. (Ibid., 232) Kjo diçka quhet herë *kulturë*, herë *shoqëri*, herë *e pandërgjegjshme kolektive* etj. (Ibid., 234).

Grimes-i, krahas Turner-it hyn në brendësi të veprimit ritual, duke e ndarë veprimin nga praktika rituale. Ai cilëson praktikat rituale si veprime të zakonshme të kryera nga një qëndrim jo i zakonshëm, qëndrim i cili pagëzon *qëndrimin ritual*, ose *angazhimin ritual*. (Ibid., 199). Qëndrimi ritual ndodh kur veprimet e aktorit ritual dekontekstualizohen nga veprimet e qëllimta të jetës së përditshme. Tërësia e veprimeve të përcaktuara ndahen nga ato të jetës së përditshme përpara se të nisë detyra rituale. Veprimet rituale janë institucionalisht të përshkruara, këtu nuk bëhet fjalë për shprehjen e motiveve apo qëllimeve sociale. Për këtë arsye, ai mbështetet

tek Hunphrey Laidlaw, kur thotë se veprimet rituale janë tipike, jo në sensin e Jung-ut, pra, të rrënjësura në të pandërgjegjshmen kolektive, por se kanë precedentë të shenjtëruar. Teksa veprimi tipik ndahet, objektivizohet dhe emërtohet, veprimi është gati për t'u interpretuar nga *aktorët* (kështu i quan Grimes-i praktikantët ritualë). Veprimi ritual ose diktohet duke u udhëzuar qartë nga një praktikant më me përvojë “do kapërcësh zjarrin e pastaj do thuash: morrat pleshtat! Kështu e ke larguar të keqen!”, “do trokasësh në derë e do thërrasësh: erdhi Ditë e Verës, hiqi llozë derës!”. Këto janë format se si përcillen veprimet rituale tek praktikantët e rinj. Çdo deklamim shoqërohet me përshkrimin e një veprimi. Ai hyn në ambjentin veprues të ritit dhe statusi social apo emocioni personal i nënshtrohen përshkrimit të traditës. Praktikanti nuk është autor i këtyre veprimeve, ato janë të parashkruara nga tradita. Siç dalin në përfundime edhe Caroline Humphrey dhe James Laidlaw (1994, 98), veprimi ritual të angazhon në veprime, tek të cilat nuk je autor.

Figura 1. Skemë e thjeshtëzuar e elementëve ritualë. (Ibid, 235)

Grimes-i e ilustron sipas kësaj skeme ndërveprimin ritual. Ky është skematizimi i elementëve ritualë si sfera të mbivendosura në një det të pakufi të kontekstit social, dy zona të vendosura nga jashtë dhe të numerizuara për të bërë më të thjeshtë analizën.

Pjesët plotësojnë ritin me dinamizëm duke ndërvepruar. Gjuha rituale ndërvepron me kohën rituale, duke e transformuar në ndërveprim me objektet rituale e kështu me rradhë (Ibid., 235-236).

Ndërveprimi njerëzor dallon lëvizjen. Fenomemi më i dukshëm i një riti është veprimi njerëzor. Veprimet ndërmerren nga individë, por zakonisht këta janë në grup, sepse densiteti social është kaq tipik për ritin, sa që veprimet rituale janë zakonisht ndërveprime. (Ibid., 243) Edhe syri më i pamësuar mund të vërejë stilizimin e sjelljes përgjatë ritit.

Ndërveprimi ritual nuk ka qëllim vetëm të argëtojë, por edhe të prekë. Grimes bën një dallim edhe midis *veprimit* dhe *sjelljes*. *Sjellja* tregon atë që mund të vëzhgohet, ndërsa *veprimi* merr parasysht atë që kuptojnë aktorët. Këto janë dy perspektiva, emike dhe etike të së njëjtës gjë. *Sjellja* objektifikon, ndërsa *veprimi* jo. Riti performohet përderisa ka pjesëmarrës, spektatorë dhe aktorë që luajnë role në një formë të caktuar (Ibid., 243) Aktorët ritualë, nuk janë autorë të veprimeve të tyre, me veprimet e ndërmarra ata i bëjnë jehonë *batutave nga skenari i një autori* të panjohur. Gjithsesi mbetet për t'u zbuluar nëse këta aktorë ritualë e identifikojnë veten me rolin e tyre apo jo. Kjo merr shkas nga fakti se shesh roli përkufizon personin. Pavarësisht kësaj ata banojnë brenda ritit, pa ta riti nuk do të ishte. Praktikantët e ritit janë subjekt i ritit përmes veprimeve dhe objekt i ritit po ashtu. (Ibid., 248-249). Është praktika që e kthen aktorin e Grimes në subjekt. Dhe këtu vetvetiu vijnë në konceptin e “agency”, të forcës vepruese që ka individi në tërësinë e organizimit ritual. E gjithë praktika rituale bëhet prej tij dhe nga ai.

Konteksti i studimeve shqiptare

Rëndësia e konceptit të *rite de passage* dhe të liminalitetit që rrjedhin prej tyre, ofrojnë një lente të rëndësishme studimore, të cilat mund të ishin aplikuar edhe në studimet rituale të kryera në vendin tonë.

Në Shqipëri studimet mbi ritin nisin në një formë krejt tjetër dhe sigurisht shumë më vonë në kohë. Ato nisin me botime nga mbledhjet folklorike e etnografike si *Bleta Shqiptare* e Thimi Mitkos botuar në Egjipt më 1878 (Përg. Haxhihasani, 1981) apo *Valët e Detit* (Dine 1908), seria e përmbledhjeve *Visaret të Kombit* ku ndër mbledhjet folklorike si këngë kreshnikësh, kangë trimënie, valle, gjamë etj, përmbliidhen edhe *doke e zakone familjare*.² Me këtë emërtim përmbliidhet tërësia e praktikave për lindje, fejesë, martesë, vdekje, veshje, festime të ndryshme, zakone, gojëdhana, besime gjithfarësh, toponomastikë e përsbkrime vendesh. Nuk e gjejmë të artikuluar ritin me këtë term, por praktikat që përmbliidhen në këtë botim janë rite të lindjes ku përfshihen kryesisht rite magjike e praktika mbi shtatzaninë, magji të aspektit pozitiv, me qëllim që lindja të jetë e mbarë. (Visare të Kombit XIII, 5-22) Fejesa përfshin një formë të organizimit të ritit, që prej dhënies së fjalës e deri tek ceremonia e fejesës, përmbliidhen këngë e dialogje të ndryshme që zhvillohen sipas rastit. (Visare të Kombit XIII, 23-38) Për martesën është e ngjashme. Përcaktohet koha e zhvillimit të ritualeve me praktikat shoqëruese që do të vijojnë, përfshihen këngë, zakone e bestytini të përgatitjes së dasmës. (Visare të Kombit XIII, 24-113) Në ndasinë e vdekjes përfshihen praktika që nga përgatitja e kufomës, format e dhënies së lamtumirës, vajtimet dhe forma të varrimit. (Visare të Kombit XIII, 114-124)

Tipe të ndryshme festimesh përfshijnë ritet kalendarike, praktika të besimeve të krishtera, myslimane, si Shën Llazari, Kërshëndellet, Vangjelizmoja, Shën Gjergji, Shën Vasili, Nevruzi, Matemi etj. (Visare të Kombit XIII, 125- 147) si dhe besime të ndryshme mbi ambjentin, natyrën, botën e përtejme, të dukshmen e të padukshmen dhe marrdhënien e njeriut me to. Renditur sipas temave dhe përmbledhur nga zona të ndryshme dallon varianti me të njëjtën temë, por edhe puna e mbledhësit që mund t'i ketë dhënë më shumë rëndësi aspektit magjik apo aspektit organizativ, por mund të ketë pasur në vëmendje edhe performativen si në dallimin e këngës, pantomimës apo vajit.

² *Visare të kombit - Doke e zakone familjare*. Vëllimi XIII. Ministria e Arsimit. Tiranë: "Tirana". 1944

Botimet që do të vinin pas themelimit të Institutit të Folklorit do të dallonin më tej edhe në klasifikimin e prozës dhe poezisë popullore. Këngët rituale do të klasifikoheshin tek këngët lirike, lirika familjare, lirika e dashurisë, këngë motmoti (ku përmbledhen këngë të ritit kalendarik). Kështu do të kishim një sërë përmbledhjesh të poezisë popullore lirike sipas zonës ku gjallonte ky folklor, si *Lirikë Popullore nga Rrethi i Kukësit*, (Hoxha 1982), *Folklor nga Krahina e Myzeqesë* (Nushi et al., 1982), *Këngë Popullore nga Çamëria* (Rrapaj dhe Varfi 1983) *Këngë Popullore nga Rrethi i Pogradecit* (Tomorr Starova 1987) etj. Ndër më të rëndësishmet për përmbledhje edhe të këngëve rituale do të ishte *Lirika Popullore I*. (Haxhihasani dhe Vasili 1981) Këto përmbledhje kanë qenë të dobishme për ruajtjen e elementit folklorik. Këngët e mbledhura kanë qenë objekt studimi nga folkloristët për të trajtuar e analizuar format e ndryshme gjuhësore, dialektet, shprehjet frazeologjike, figurat mitike, metaforën në poezinë popullore etj. **Pra riti është parë si formë kalimi për të studiuar element të tjerë kulturorë që riti sugjeron.** Në këto përmbledhje, aspektet etnografike të këngëve, përfshi këtu edhe këngëve rituale, shënoheshin si futnotë, në fund të faqes, duke u nxjerrë nga konteksti ritual dhe duke e parë kontekstin ku këto elementë folklorikë merrnin jetë si dekor dhe jo si jetësor për ekzistencën rituale. Po ashtu studimet që pasuan kanë qenë kryesisht rreth ritit, por jo mbi ritin, sidomos në rastin e ritit kalendarik. Këto seri botimesh sjellin vlerësimin dhe studimin e elementëve *liminalë*, pa e quajtur ende si të tillë, por këngët, vallet, praktika të ndryshme e bestytini që janë arritur të paraqiten literalisht në botime janë elementë të fazës liminale të ritit, të kalim pragut.

Klasifikimi i riteve në studimet folklorike shqiptare vjen pasi klasifikoht dhe ndahet poezia dhe proza popullore në lirike dhe epike. Vetvetiu me klasifikimin e këngës rituale është klasifikuar edhe riti. Së pari klasifikimi i riteve ndahet në dy bashkësi të mëdha që janë ritet familjare dhe rite motmoti. Në ritet familjare përfshihen rite të lindjes, martesës, vdekjes. Tek ritet e motmotit nënkuptohen ritet kalendarike dhe këtu përfshihen praktikrat rituale që zhvillohen gjatë ciklit vjetor.

Në këtë formë klasifikimi merr rëndësi qasja drejt familjes ku në rite familjare përfshihet gjithë ritet që kanë në qendër jetën familjare. Lindja ndodh brenda strukturës familjare, martesë po ashtu, si dhe vdekja. Këtu

dallon familja si bërthamë e praktikës dhe bartjes së ritit si një tip “agjensie” (agency). Në shqip ky koncept ende nuk është trajtuar, por siç shpjegon edhe Canolli do të përkthehej ndryshe si “akt”, “veprim”, apo “forcë vepruese”. (Canolli 2019, 188) Pra, në rastin e riteve familjare janë pikërisht anëtarët e familjes, të cilët janë forca kryesore vepruese. Struktura tradicionale e familjes shqiptare, që vazhdon të ruhet ende sot dallon për rolin e përcaktuar të praktikantëve gjatë ritit siç është figura e dajës, nënës, babait, vjehrrës apo vjehrrit, por edhe shkesit, në rastin e martesës. Rendi që ruhet gjatë ritit të martesës me radhën e dollive, apo valleve dhe respektimit të krushqve na çon drejt një sistemi që ruhet i pandryshuar prej brezash. Cënimi i këtij sistemi sjell konflikte rituale të papëlqyera nga vetë familja dhe komuniteti.

Riti në kontekstin kohor të kalim vitit, mund të jetë një aspekt me të cilin mund të shihet sot kontributi i Rrok Zojzit tek *Gjurmët e një kalendari primitiv në popullin t'onë*. Zojzi i gjendur mes realitetit kur shteti zyrtar funksiononte me kalendarin gregorian dhe populli me një orjentimi tjetër, vëren se ky orientim vinte si pasojë e një tradite të hershme të ndarjes kohore. Ai cilëson *kalendarin popullor* si orientues të fenomeneve periodike të natyrës dhe si kalendar pune e prodhimi. Viti nis me një rit pranveror e përfundon po me të, me Shën Gjergjin (Zojzi 1949, 92). Zojzi vërejteti se kalimi kohor shënohej me anë të një riti dhe nuk orjentohej sipas kalendarit zyrtar. Sipas këtij orjentimi merrnin shkas edhe punët vjetore. (Ibid., 108). Kalimi nga një rit tek një tjetër është një tranzit i mbushur me punë bujqësore e blegorale në priteje të punëve të tjera.

Vendin e ritit tenton ta qartësojë edhe Mark Tirta (2004) duke dalluar se çfarë është rit dhe çfarë nuk është rit. Ai vë në dukje se ka disa emërtime e kategori mbi ritin, si psh. ceremoni, doke, zakone, tradita. Por sipas tij jo të gjitha këto janë rite. Pikërisht në këtë sqarim Tirta del na këndvështrimi i ndarje së ritit në faza, pra nga *rites de passage*, kur pohon se një ceremoni e gjatë e dasmës ose vdekjes mund të ketë vetëm elementë të veçantë që hyjnë në përmbajtjen e ritit, të tjerat janë thjesht doke, zakone, tradita e aspak rit. (Ibid., 22) Tirta e sheh ritin të lidhur tërësisht me besimin, mitin dhe hyjnoren dhe cilëson rit vetëm momentet e ngushta ku shfaqet njëra prej tyre ose të trija bashkë. (Ibid., 24) Kështu Tirta e ngushton spektrin e ritit duke kufizuar gjithë elementët e tjerë që e përbëjnë atë. Është e vërtetë

se gjatë ritit zhvillohen një sërë praktikash si në jetën e përditshme, por veprimi ritual ka tjetër dinamikë ditën kur kremtohet riti. Vetë praktikantët janë të ndërgjegjshëm për sjelljen dhe stilizimin që ka ajo në këtë ditë. Sigurisht se kjo formë sjelljeje vjen në formë të pandërgjegjshme, aty përfshihet entuziazmi personal, sinergjia që këmbëhet me praktikantët e tjerë, emocioni i përjetimit të këtij momenti etj. A shfaqet ndonjë formë besimi, fjala vjen gjatë qerasjes rituale? Ndoshta jo, por janë të gjitha veprime që kryhen brenda kohës së ritit dhe fazave të tij.

Koncepti i *liminalitetit* në studimin e pozicionit të shtetit socialist vjen në ndihmë për të ndalë në koncepte më të gjera, që në fakt vetë *liminaliteti* nuk i përmbush. Por ky koncept ka frymëzuar konceptin e *liminalizimit* (Bardhoshi dhe Lelaj 2018, 69) për të shpjeguar kontekstin e një projekti, atij të regjimit diktatorial të Enver Hoxhës, që kishte për qëllim të ndryshonte tërësisht shoqërinë, kulturën dhe njerëzit. Ky proces nuk ka të bëjë me kulturën dhe shoqërinë, por me shtetëroren. Pra *liminalizimi* shpjegon aktin e pushtimit të shoqërisë nga shteti. (Ibid., 73) Kështu kemi një koncept që lind nga fazat e ritit dhe shndërrimi që riti ofron për të ilustruar dhe krahasuar një koncept tjetër të rëndësishëm që përjeton shoqëria e nënshtruar nga shteti diktatorial.

Përfundime

Rite de passage sjellë si ide nga Arnold van Gennep dhe forma e klasifikimit që ai ofroi do të sillte një këndvështrim të ri në aspektin e studimit të ritit, për kohën. Pavarësisht se Gennep ka studiuar sekuenca nga ritet për të dalë në përfundime përgjithësuese, ai dallon fazat e ritit duke sjellë në këtë mënyrë në vëmendje lidhjen që ka riti me kohën, me ditë-natën, por edhe me vitin, rikthimin ciklik të kohës. Victor Turner e reformoi kërkimin e Gennep duke rimarrë *rites de passage*, vlerësoi fazat e sugjeruara dhe u thellua në liminalitetin e ritit, aspekte të tjera që riti ofron, sidomos mbi simbolologjinë e ritit.

Po paraqesim përmbledhtas fazat e ritit dhe ndarjet e konceptuara nga Gennep-i dhe Turner-i.

Arnold van Gennep*Tri fazat*

Separation (ndarja)

Pre-liminale

Transition (kalimi)

Liminalja

Turner

liminal/liminoid

Betwixt & between

Incorporation (përfshirja)

Post-liminale.

Grimes e tejkalon emërtimin dhe konceptin e *rites de passage*, por nuk e rrëzon tërësisht atë, sepse përdor si krahasim ilustrues pedalimin me biçikletë. Kur Grimes thotë se riti është si një biçikletë, ka parasysh funksionalitetin e saj, aftësinë për të të çuar nga një vend në një tjetër, ashtu si dhe riti që ka mundësinë për të na çuar nga një gjendje në një tjetër, nga një status në një tjetër. Forma se si zhvillohet ky kalim me biçikletë është po ashtu i rëndësishëm, sepse mund të ishte edhe një kalim me karrocë me kalë. Ku përjetimi mund të qe më i bukur, por edhe më i mundimshëm. Riti për Grimes është përfshirja dhe ndërveprimi i elementëve ritualë që për të janë: veprimet, praktikantët, vendet, koha, objektet, gjuhët, grupet sipas kontekstit ku riti zhvillohet. Konteksti i ritit përcaktohet dhe detajohet nga “hetimi” *ad hoc* dhe detajimi i të dhënave të marra. Ky hetim nuk është gjë tjetër përveçse një deshifrim dhe lexim i palimpsestit. Kjo është forma me të cilën Grimes e “shpëton” ritin nga “thesi” i *rites de passage*.

Në Shqipëri kemi tjetër terren e formë me të cilën është studiuar riti. Vijnë nga mbledhjet folklorike për të vlerësuar këngën rituale, duke i dhënë paktribute dhe vëmendje studimore ritit dhe trajtat që ai merr në studime. Riti fillimisht grupohet si këngë rituale, mëtej si dok e zakon ku pasqyrohen elementë të kalimit ritual, dalim tek klasifikimi i këngës rituale dhe vetvetiu dhe ritit. Megjithatë klasifikimi i ritit si rit familjar nuk është tërësisht i gabuar po të ndalemi në aspektin e përjetimit riti i vdekjes është tërësisht diçka tjetër në krahasim me ritiet e lindjes, fejesës, martesës. Mëtej

të gjithë këta rite kanë në qendër një numër të caktuar individësh një apo disa fëmijë në rastin e lindjes, një apo disa të ndjerë, në rastin e vdekjes, dhe në rastin e martesës dy individë që lidhin martesë (nëse nuk marrim parasysh rastet e rralla kur në një ditë celebrihen 2 a më shumë çiftet). Familja është gjithmonë aty dhe figura të spikatura familjare kanë role të rëndësishme në rit, por dhe në kulturën e komunitetit.

Nga sa trajtuam e pamë, dhe duke njohur deri diku me terrenin ritual në vendin tonë propozojmë 6 mode në të cilat ndeshet riti sot në Shqipëri.

1-Rite familjare.

Lindja, fejesa, martesja, pagëzimi.

2-Rite të vdekjes.

3-Rite magjike.

4-Rite kalendarike.

Rite pagane që kanë marrë trajata popullore ose jo si Ditë Vere, Shën Gjergji.

Rite fetare si Bajrami, Pashkët, Krishtlindjet, Novruzi, festa të shenjtorëve etj.

5-Festivale të traditës.

Festivalet folklorike lokale apo kombëtare.

6-Festime zyrtare.

Festat kombëtare dhe lokale që përkujtojnë ngjarje historike apo figura të rëndësishme dhe ka një protokoll zyrtar.

Sigurisht ky klasifikim, mbetet në trajtën e sugjerimit apo hapjes së një shtegu këndvështrimi në klasifikimin e riteve. Në rastin e riteve magjike nënkategorizimet mbeten të përcaktohen nga një trajtim më i thelluar se ky artikull.

Përderisia përkujtohet tradita, mblidhen një grup njerëzish bashkë me qëllim kremtimin e diçkaje që i ka gëzuar a lumturuar apo që i bashkon, atëherë kemi të bëjmë me një rit. Nëse ky rit është traditë mbetet për t'u kqyruar me imtësi.

Bibliografi

- Bell, Catherine. 2009. *Ritual perspectives and dimensions*. Oxford: Oxford University Press.
- Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në diktaturë: Dija, shteti dhe holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Canolli, Arsim. 2019. *Teoritë antropologjike -Hyrje e shkurtër*. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës.
- Dë Sosyr, Ferdinand. 1977. *Kursi i gjuhësisë së përgjithshme*. Prishtinë: Rilindja.
- Dine, Spiro. 1908. *Valët e Detit*. Sofie: Mbroethësia.
- Durkheim, Émile. 1995. *Elementary forms of religious life*. Përkthyer dhe përgatitur në anglisht nga Karen E. Fields. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: New York free press.
- Evans-Pritchard, E.E. 1976. *Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridge with an introduction by Eva Gillies)*. Oxford: Clarendon Press.
- Evans-Pritchard, E.E. 1940. *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of Nilotic People*. Oxford: Clarendon Press.
- Frazer, James George. 1951. *The Golden Bough, Second edition*. London: Macmillan.
- Frazer, James George. 1955 [1911]. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. London: Macmillan.
- Gennep, Arnold van. 1960. *The rites of Passage*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Grimes, L. Roland. 2014. *The craft of ritual studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Levi-Strauss, Claude. 1963. *Structural Anthropology*. New York: Basic books
- Haxhihasani, Qemal dhe Kozma, Vasili, përg. 1988. *Lirika Popullore 1, Këngë rituale dhe të punës*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Haxhihasani, Qemal, përg. 1981. *Thimi Mitko Veptra*. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Tiranë.
- Hoxha, Shefqet. 1982. *Lirikë Popullore nga Rrethi i Kukësit*. Tiranë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
- Humphrey, Caroline dhe James Laidlaw. 1994. *The Archetypal Actions of Ritual, a theory of ritual illustrated by the Jain rite of Worship*. Oxford University Press.

- Kuper, Adam. 1983. *Anthropology and Anthropologists, the modern British school*. London, Boston, Melburne, Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Malinowski, Bronislaw. 1922. *Argonauts of Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*. London: George Routledge & Sons.
- Nushi, Jani, Kozma Vasili, Aneta Teta dhe Ptoleme Nushi, përgj. 1982. *Folklor nga Krabina e Myzeqesë*. Tiranë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
- Radcliffe-Brown, Alfred. 1922. *The Andaman Islanders: A Study in Social Anthropology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Rrapaj, Fatos dhe Andrea Varfi, përgj. 1983. *Këngë Popullore nga Çamëria*. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
- Starova, Tomorr, përgj. 1987. *Këngë Popullore nga Rrethi i Pogradecit*. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
- Taylor, Edward. 1920. *Primitive Culture: Researches into development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom, 6th edition, volume I*. London: John Murray.
- Tirta, Mark. 2004. *Mitologjia ndër shqiptarë*. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore. Tiranë: Shtypshkronja “Mësonjëtorja”
- Turner, Victor. 1982a. *From ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play*. Me hyrje nga Richard Schechner. New York: Paj Publications.
- Turner, Victor. 1982b. *The forest of symbols. Aspect of Ndembu ritual*. Ithaka and London: Cornell University Press.
- Xhagolli, Agron. 2010. “Folklori dhe Folklorizimi”. *Kultura Popullore* 1-2: 26-52.
- Zojzi, Rrok, 1949. “Gjurmë të një kalendari primitiv në popullin tonë”. *Buletini i Institutit të Shkencave*: 82-102.

ERMELA BROCI

BIBLIOGRAFI ETNOGRAFIKE E REVISTËS KULTURA POPULLORE (1980-2016)

Revista *Kultura Popullore* doli me numrin e saj të parë në vitin 1980, si një produkt i mirëfilltë i kërkimeve dhe studimeve etnologjike shqiptare. Ky numër doli në fillim si botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, konkretisht i Institutit të Kulturës Popullore.¹ Më pas, prej vitit 2008, revista doli si botim i Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit – Qendra e Studimeve Albanologjike² dhe e mbylli ciklin e vet me numrin e fundit të saj në vitin 2016/1-2. Prej vitit 2018, revista shkencore e Institutit të Antropologjisë dhe Studimit të Artit titullohet *Antropologji*.

Revista *Kultura popullore* ka veçoritë e saj. Lënda është e organizuar në artikuj shkencorë nga fusha e etnologjisë dhe e folklorit dhe në rubrika të tjera, si: “Probleme e diskutime”, në të cilën gjen të botuara diskutime dhe mendime të specialistëve të fushës për çështje të veçanta; “Materiale e dokumente”, “Kritikë e bibliografi”, ku gjenden recensa, kritikë, bibliografi për çdo punim që ka qenë pjesë e fushës së etnologjisë, si dhe rubrika “Jeta shkencore”. Në disa raste shohim ndryshime në rubrikat e saj në varësi të aktiviteteve të organizuara, si për shembull, botime konferencash të organizuara ndër vite, përkujtimore apo dhe një sesion i ri për studentët e etnologjisë dhe folklorit, që nis në vitin 2010 me hapjen e shkollës master-doktoraturë në etnologji-folklor. Në këtë punim janë përfshirë kryesisht artikujt studimorë dhe jo rubrikat e tjera, përveçse në rastet kur është parë e

¹ Instituti i Kulturës Popullore u krijua në vitin 1979 dhe bashkonte ish-Institutin e Folklorit me Sektorin e Etnografisë të Institutit të Historisë.

² Në vitin 2008 Instituti i Kulturës Popullore nuk ishte më pjesë e Akademisë së Shkencave, por e Qendrës së Studimeve Albanologjike, ku mori dhe emrin e ri Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA).

nevojshme për shkak të trajtimit të materialeve apo dokumenteve me rëndësi.

Në revistën *Kultura popullore* (këtej e në vazhdim si akronim KP) gjejmë të botuara kryesisht shkrime të kërkuesve shkencorë, anëtarë të Institutit të Kulturës Popullore dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm (brenda dhe jashtë Shqipërisë), me të cilët instituti kryente projekte të përbashkëta studimi. Nga kërkuesit shkencorë, anëtarë të institutit, të cilët kontribuojnë që në botimet e para në këtë revistë, përmendim: Mark Tirtën, 40 artikuj, ndër të cilët 30 artikuj shkencorë dhe pjesa tjetër raporte e pjesëmarrje në konferenca; Andromaqi Gjergjin, 22 artikuj shkencorë, Ali Mukën me rreth 31 artikuj shkencorë, Rrok Zojzin me rreth 4 artikuj shkencorë, Afërdita Onuzin me 27 artikuj shkencorë; Abaz Dojakën me 5 artikuj shkencorë; Agim Bidon me 14 artikuj shkencorë; Yllka Selimin 8 artikuj shkencorë, duke vazhduar më pas me brezin e studiuesve të viteve 2000, si: Nebi Bardhoshi, me 11 artikuj shkencorë; Armanda Hysa, me 9 artikuj shkencorë; Olsi Lelaj, me 7 artikuj shkencorë; Ermela Broci me 4 artikuj shkencorë. Mund të themi se, pas vitit 1991, studimet etnografike dolën nga kuadri i ngushtë historik e përshkrimor dhe kaluan në një kuadër më të gjerë studimesh, që përfshijnë edhe periudhën e komunizmit. Me këtë shpjegohet edhe zgjerimi i fushave që shihen të trajtuara pas këtij viti.

Për shkak të profilit të saj si revistë kërkimore-shkencore e Institutit të Kulturës Popullore, vendin kryesor në fushën e studimeve e zënë botimet nga fusha e etnologjisë dhe e folklorit. Megjithatë, meqenëse kufijtë ndërmjet historisë, arkeologjisë dhe folklorit nuk janë gjithmonë të ndarë, në këtë bibliografi kam përfshirë edhe studime të botuara në revistë jo vetëm nga etnologët, por edhe nga studiues të tjerë, kontributet e të cilëve janë parë si të rëndësishme për fushën e etnologjisë. Siç vërejmë tematikat dhe problemet e trajtuara janë të pasura dhe të larmishme.

Artikujt e përzgjedhur u përkasin çështjeve kryesore që lidhen me *kostumet popullore* (përmendim këtu: Abaz Hado, Afërdita Onuzi, Agim Bido, Andromaqi Gjergji, Ikbal Bihiku, Spiro Shkurti etj.); *trashëgiminë arkitektonike* (Pirro Thomo, Eduard Guxholli, Emin Riza, Frida Dragusha, Ali Muka etj.); *zakone e rituale* (Drita Statovci, Eduard Osmani, Yllka Selimi etj.); të *drejtën zakonore shqiptare* (Ismet Elezi, Izet Hoxha, Koço Nova, Nebi Bardhoshi, Kahreman Ulqini etj.); *mite e besime* (Afërdita Onuzi, Mark Tirta,

Moikom Zeqo, Ndoc Pappleka etj.); *ndryshimet urbane* (Armanda Hysa); *artizanatin, banesën, familjen, ekspozita të ndryshme*. Nuk mungojnë edhe *raporte* dhe *materiale* të punës në terren si dhe *shënime etnografike* (Ali Muka, Andromaqi Gjergji, Ramazan Bogdani, Qemal Haxhihasani, Rrok Zojzi etj.).

Kjo bibliografi etnografike e revistës *Kultura popullore* pasqyron punën 36-vjeçare të këtij periodiku. Brenda kësaj periudhe kohore janë botuar 47 revista, të cilat ndahen në 71 numra, prej të cilëve 23 revista të ndara në numra të veçantë (1 dhe 2) dhe 24 revista që përmbajnë numrat 1-2 së bashku. Është për t'u theksuar që në paraqitjen e studimeve është ruajtur standardi i formatit të revistës. Për lehtësi pune kjo bibliografi është renditur në dy mënyra:

1. Bibliografi kronologjike
2. Bibliografi alfabetike

Në bibliografinë kronologjike si bazë është marrë numri dhe viti i daljes së revistës, ndërsa brenda vitit është bërë renditja alfabetike e njësive, duke u bazuar në autorë.

Në bibliografinë alfabetike njësitë bibliografike janë renditur sipas radhës alfabetike, duke u bazuar në autorë, ndërsa brenda autorit janë renditur të gjitha njësitë bibliografike sipas viteve, duke marrë parasysh renditjen kronologjike të tyre.

BBLIOGRAFI KRONOLOGJIKE

Nr.1 (1980)

- **Ali Muka.** “Aspekte metodologjike të studimit të banesës popullore”, f. 99-113.
- **Andromaqi Gjergji.** “Mbi origjinën dhe lashtësinë e disa elementeve të veshjeve popullore”, f. 65-81.
- **Hivzi Islami.** “Shtirirja dhe numri i shqiptarëve”, f. 81-99.
- **Mark Tirtja.** “Ndryshime në strukturën e familjes punëtore në Mirditë”, f. 25-45.
- **Rrok Zojzi.** “Shtjefën Kostandin Gjeçovi-patriot dhe studiues i shquar i kulturës popullore”, f. 143-155.
- **Thoma Murzaku.** “Dorëshkrime të Shtjefën Gjeçovit në Arkivin Qendror të Shtetit”, f. 155-163.

Nr.2 (1980)

- **Abaz Dojaka.** “Dukuri të reja të ceremonialit të dasmës pas Çlirimit dhe lufta kundër zakoneve të vjetra”, f. 79-86.
- **Emin Riza.** “Arkitektura popullore në qytetet tona gjatë shek. XVIII-XIX”, f. 13-36.
- **George Han.** “Zakone familjare në rrëzë të Tepelenës”, f. 187-196.
- **Kolë Luka.** “Të dhëna etnohistorike dhe çelësa toponimikë te Fjalori i Frang Bardhit i vitit 1635”, f. 105-122.
- **Pa autor.** “Perspektiva të ndritura para shkencave etnografiko-folkloristike”, f. 3-13.
- **Qemal Haxhihasani.** “Kontributi i prof. E. Çabejt në studimin e kulturës popullore shqiptare”, f. 37-46.

Nr. 3 (1981/1)

- **Andon Kuçali.** “Përfytyrimet estetike dhe stilistike kombëtare të artit tonë popullor”, f. 136-156.
- **Athol Mayhew.** “Në Shqipëri, tek gegët”, f. 167-178.

- **Pa autor.** “Etnografia dhe folkloristika shqiptare në 40-vjetorin e Partisë”, f. 3-11.
- **Ismet Elezi.** “Burime të së drejtës zakonore shqiptare”, f. 101-113.
- **Lluka Perrone.** “Shkuesia dhe martesë në Ejaninë”, f. 179-187.
- **Lluka Perrone.** “Zjarri në traditën popullore”, f. 187-194.
- **Pirro Thomo.** “Aspekte të njësisë dhe larmisë në arkitekturën tonë popullore”, f. 33-51.
- **Vladimir Misja dhe Ylli Vejsiu.** “Aspekte demografike të zhvillimit të familjes socialiste në vendin tonë”, f. 51-67.

Nr. 4 (1981/2)

- **Ali Muka.** “Banesa e një familjeje të madhe në Malësinë e Tiranës”, f. 119-131.
- **Andromaqi Gjergji, Jorgo Panajoti.** “Ekspedita: Nga ditari i një ekspedite”, f. 197-215.
- **Andromaqi Gjergji.** “Raporti midis strukturës së familjes kooperativiste dhe hapësirës së banuar prej saj”, f. 27-38.
- **Lluka Perrone.** “Balada nga Kraja”, f. 167-172 (materiale).
- **Lluka Perrone.** “Buzmi në traditën popullore”, f. 161-167 (materiale).
- **Lluka Perrone.** “Shkuesia dhe martesë në Ejaninë” (vazhdim nga numri i kaluar), f. 173-186.
- **Mark Tirtja.** “Dukuri të artit të drugdhendjes në Kosovë”, f. 57-73.
- **Pirro Vaso.** “Dekoracioni në arkitekturën tonë të re”, f. 39-43.
- **Skënder Anamali.** “Bukuria e stolisë arbërore”, f. 131-136.
- **Spiro Shkurti.** “Vështrim etnografiko-historik mbi arat në Mesjetë”, f. 43-57.

Nr. 5 (1982/1)

- **Afërdita Onuzi.** “Vlera kulturore dhe artistike të ekspozitës “Kultura popullore shqiptare”, f. 110-120.
- **Emin Riza.** “Kameriet në banesën shqiptare”, f. 69-74.

- **Mahir Domi.** “Kostandin Kristoforidhi dhe etnografia e folkloristika shqiptare”, f. 145-160.
- **Monique de Fontanes.** “Një rast unik? (Kostumi i grave të Malësisë së Madhe në Shqipërinë e Veriut)”, f. 175-178.
- **Neritan Ceka.** “Vështrim mbi raportin etnos-kulturë në popullsinë e lashtë të vendit tonë”, f. 3-18.
- **Paul Stahl.** “Mbi përmbledhësin *Etnografia shqiptare IX*”, f. 173-175.
- **Pa autor.** “Përshtypje të të huajve për ekspozitën “Kultura popullore shqiptare”, f. 178-182.
- **Pirro Thomo.** “Banesa e Rrafshit të Dukagjinit-Kosovë”, f. 49-68.
- **Yllka Selimi.** “Ndryshime në strukturën e familjes kooperativiste. (Fushat bregdetare të Shqipërisë Veriore)”, f. 97-109.

Nr.6 (1982/2)

- **Afërdita Onuzi.** “Vazhdimësi e qeramikës mesjetare në qeramikën popullore shqiptare”, f. 95-104.
- **Aleks Buda.** “Nga referati “Etnogjeneza e popullit shqiptarë në dritën e historisë”, f. 7-14.
- **Ali Muka.** “Vështrim mbi banesën popullore të fshatit Romajë (Prizren)”, f. 113-128.
- **Andromaqi Gjergji.** “Veshjet si shprehje e veçorive kulturore të popullit tonë në mesjetë”, f. 79-84.
- **Berit Beker.** “Prapa mureve të gurta”, f. 189-202.
- **Fatbardha Shkupi.** “Vlerat e zbukurimores së banesës shkodrane”, f. 135-138.
- **Kolë Luka.** “Lashtësia dhe shtrirja e emrit etnik Arbën/Arbër”, f. 51-60.
- **Mark Tirta.** “Rreth njësave etnografike krahinore në gjirin e kombësisë shqiptare në shek. XIII-XVI”, f. 69-78.
- **Paul. H. Stahl.** “Strukturat e vjetra shoqërore shqiptare në kuadrin e shoqërive ballkanike dhe evropiane. (shek. XIX)”, f. 105-112.
- **Ruzhdi Ushaku.** “Shprehje dhe frazeologji lidhur me termin det”, f. 129-134.

- **Selami Pulaha.** “Shqiptarët në trojet e tyre verilindore gjatë shek. XV-XVI”, f. 61-68.
- **Spiro Shkurti.** “Përhapja dhe roli ekonomik i vreshtarisë në mesjetë”, f. 85-94.
- **Xhemal Meçe.** “Kuvendet tradicionale popullore dhe roli i tyre në vitet e Partisë”, f. 161-170.
- **Xhirolamo Marafioti.** “Mbi arbëreshët e Kalabrisë në vitin 1601”, f. 185-189.

Nr.7 (1983/1)

- **Alfred Uçi.** “Kultura tradicionale popullore dhe funksionet e saj etnike”, f. 9-32.
- **Franc B. Nopça.** “Karakteret e shqiptarëve”, f. 195-200.
- **Ikbal Bihiku.** “Motive të qëndisura në veshjet popullore”, f. 73-84.
- **Kahreman Ulqini.** “Tradita dhe historia rreth zanafilës shqiptare të disa fiseve malazeze”, f. 121-128.
- **Mark Tirta.** “Etnografia në programet e teksteve shkollorë”, f. 187-194.
- **Tomor Osmani.** “Toponime shqipe me burim të lashtë në Regjistrin e Kadastrës për rrethin e Shkodrës (1416-1417)”, f. 113-120.

Nr.8 (1983/2)

- **Emin Riza, Pirro Thomo.** “Karakteret dhe tiparet e vendbanimeve dhe të banesës fshatare shqiptare në shek. XIV-XVIII”, f. 123-150.
- **Mark Tirta.** “Shtresime mitologjike në epikën legjendare”, f. 89-98.
- **Petraq Pepo dhe Vangjel Prifti.** “Veshjet popullore në zonën e Vithkuqit”, f. 161-168.

Nr.9 (1984/1)

- **Alesandro Renis.** “Veglat dhe muzika në trevën arbëreshe”, f. 133-144.
- **Fadil Mehmeti.** “Dukuri etnografike tek emrat vetjakë në Malësinë e Madhe”, f. 125-132.

- **Hivzi Islami.** “Popullsia shqiptare e Jugosllavisë: rritja numerike dhe shpërndarja hapësinore”, f. 119-124.

Nr.10 (1984/2)

- **Afërdita Onuzi.** “Tekstile popullore të Prizrenit”, f. 55-62.
- **Ali Muka.** “Vendi i zjarrit në banesën fshatare të Shqipërisë së Mesme”, f. 29-54.
- **Andromaqi Gjergji.** “Shndërrime në mënyrën e jetesës së fshatarësisë”, f. 9-16.
- **Izet Hoxha.** “Mbi disa aspekte të kanunit të lekë Dukagjinit”, f. 167-182.
- **Mailde Ferraro.** “Shën Nikolla e Epërm dhe traditat e tij popullore”, f. 183-196.
- **Monique de Fontanes.** “Kostumet tradicionale kalabreze”, f. 197-200.

Nr.11 (1985/1)

- **Abaz Dojaka.** “Shoku Enver Hoxha mbi krijimin dhe forcimin e familjes socialiste”, f. 131-140.
- **Agim Bido, Afërdita Onuzi.** “Karakterin shqiptar të artit popullor e gjejmë te populli”, f.151-158.
- **Ali Muka, Pirro Thomo.** “Mësime udhërrëfyese për trashëgiminë arkitektonike”, f. 109-118.
- **Mark Tirta.** “Dukuri të kulturës shpirtërore të popullit tonë në veprën e shokut Enver Hoxha”, f. 141-150.
- **Spiro Shkurti, Andromaqi Gjergji.** “Zhvillimi ekonomik i fshatit dhe shndërrime në mënyrën e jetesës”, f. 119-131.

Nr.12 (1985/2)

- **Abaz Dojaka.** “Probleme të zhvillimit të familjes e të martesës (sipas përgjigjeve të një ankete)”, f. 63-72.
- **Agim Bido.** “Vlera artistike të veshjes për gra të Muzinës”, f. 105-114.

- **Eduard Guxholli.** “Lidhje të urbanistikës dhe të arkitekturës popullore me ato bashkëkohore”, f. 115-120.
- **Fatbardha Shkupi.** “Dëshmi të zbukurimores në monumente kulturi të rrethit të Kolonjës”, f. 95-104.
- **Ikbal Bihiku.** “Thurjet me shtiza dhe zbukurimi i tyre”, f. 73-82.
- **Koço Nova.** “Një dokument i ri i pabotuar i Shtjefën Gjecovit për Kanunin e Lekë Dukagjinit”, f. 179-190.
- **Mark Tirta.** “Reforma agrare dhe lëvizjet e popullsisë fshatare”, f. 43-62.
- **Mevlan Kabo.** “Njohja e dukurive gjeografiko-etnografike në shkollë”, f. 191-194.
- **Shpresa Tuda-Vinca.** “Të dhëna etnografike lidhur me shtëpinë në Vleshtë të Strugës”, f. 83-94.

Nr.13 (1986/1)

- **Ali Dhrimo.** “Rreth toponimisë së fshatit Corraj”, f. 19-24.
- **Ferid Hudhri.** “Kostumet dhe ornamentika popullore shqiptare në vepra të piktorëve të huaj”, f. 25-34.
- **Leopald Kretzenbacher.** “Katalog - Kultura popullore shqiptare. Pavion i ekspozitës nga RPSSH; Muzeu Etnografik Kitse”, f. 185-186.
- **Mark Krasniqi.** “Shtjefën Gjeçovi – mësues dhe etnograf i shquar”, f. 147-158.
- **Neritan Ceka.** “Arkeologjia dhe gjeneza e shqiptarëve”, f. 11-18.
- **Pirro Thomo dhe Emin Riza.** “Trajtimi i urbanistikës dhe arkitekturës në monografinë e Zija Shkodrës ‘Qyteti shqiptar gjatë Rilindjes Kombëtare’ (në sesionin ‘Diskutime’)", f.121-128.
- **Shpëtim Mema.** “Aspekte të kulturës materiale të popullit shqiptar sipas udhëtarëve anglezë të gjysmës së parë të shek. XIX”, f. 163-180.

Nr.14 (1986/2)

- **Agim Bido.** “Xhubleta në vështrim estetik”, f.119-144.

- **Ali Muka.** “Ndërtimet ndihmëse dhe ekonomike të familjes shqiptare”, f. 63-80.
- **Dilaver Kurti.** “Tradita e madrës në Mat”, f. 81-88.
- **Frederik Stamati.** “Tekstile dhe gjurmë tekstilësh nga gërmimet arkeologjike”, f. 163-180.
- **Mahir Doshi dhe Gjovalin Shkurtaç.** “Botime e njohuri të reja për arbëreshët e Greqisë për kulturën dhe gjuhën e tyre”, f. 181-190.

Nr.15 (1987/1)

- **Ali Muka.** “Tipare të vendbanimeve dhe të ndërtimeve fshatare”, f. 87-108.
- **Andromaçi Gjergji.** “Disa të dhëna për popullsinë e zonës së Delvinës në shek. XVI”, f. 195-198.
- **Esat Braho.** “Një vështrim për thirrmat e punës që shoqërojnë punimet bujqësore”, f. 199-202.
- **Hamit Beqja.** “Evolucioni i edukatës familjare dhe tipat e saj të sotëm kryesorë”, f. 35-54.
- **Moikom Zeqo.** “Legjendat e lashta për Durrësin”, f. 125-136.
- **Pa autor.** “Orientimet e Kongresit të 9-të të PPSH dhe detyrat e shkencave etnografike e folkloristike”, f. 2-17.
- **Pirro Thomo.** “Qyteti i Korçës dhe arkitektura popullore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX dhe fillimit të shek. XX”, f. 109-124.
- **Vjollca Mema.** “Zhvillimi i familjes punëtore në rrethin e Tiranës”, f. 183-194.

Nr.16 (1987/2)

- **Agim Bido.** “Zbukurimi asimetrik hasian (veshje dhe tekstile)”, f. 133-156.
- **Andromaçi Gjergji.** “Tradita dhe risi në mënyrën e jetesës në fshat”, f. 37-52.
- **Baki Dollma.** “Gjurmë kultesh të natyrës në malin e Krujës”, f. 181-186.

- **Çapajev Gjokutaj.** “Kultura popullore në mendësinë e rilindësve”, f. 19-36.
- **Fejzulla Gjabri.** “E folmja alegorike në krahinën e Bushtricës (Kukës)”, f. 187-190.
- **Mark Tirta.** “Migrimi i shqiptarëve jashtë atdheut”, f. 113-132.
- **Spiro Shkurti.** “Delvina dhe rrethina e saj fshatare në shek. XV-XVI”, f. 95-112.

Nr.17 (1988/1)

- **Abaz Dojaka.** “Ndryshime në funksionet e familjes shqiptare”, f. 135-140.
- **Afërdita Onuzi.** “Mbuloje e shtroje të qytetit të Korçës”, f. 93-104.
- **Ali Muka.** “Vështrim mbi vendbanimet fshatare në luginën e Shkumbinit”, f. 105-120.
- **Andromaqi Gjergji.** “Aspekte të lidhjeve martesore e të strukturës së familjes në fshatin Seman (Rrethi i Fierit)”, f. 11-24.
- **Dalan Shaplo.** “Drejt manifestimit të madh të artit të popullit”, f. 3-10.
- **Moikom Zeqo.** “Kulte të lashta në Iliri”, f. 65-80.
- **Mark Tirta.** “Migrimi i shqiptarëve jashtë atdheut”, f. 47-64.

Nr.18 (1988/2)

- **Agim Bido.** “Ornamentika në Malësinë e Gjakovës (veshje grash dhe tekstile)”, f. 51-70.
- **Halil Myrto.** “Figura e gjurmës në simbolikën popullore”, f. 137-150.
- **Maria Velioti.** “Kumbaria, adoptimi i fëmijëve dhe të bërët vëlla në një fshat arvanit të Peloponezitet (Greqi)”, f. 171-184.
- **Murat Gecaj.** “Ndihmesa e Mësuesit të Popullit Salë Gjokë Dukagjini në fushën e etnografisë”, f. 185-194.
- **Mustafa Gërcaliu.** “Kultura popullore në mendimin teorik të shokut Enver Hoxha”, f. 3-18.

- **Pirro Thomo.** “Marrëdhënie ndërmjet mënyrës së të banuarit dhe aspekteve të ndryshme të jetës ekonomike e shoqërore”, f. 39-50.

Nr.19 (1989/1)

- **Ali Muka.** “Përvoja popullore në zgjedhjen e truallit për ndërtimin e banesës”, f. 61-76.
- **Andromaqi Gjergji.** “Vlera të shumanshme të veshjeve popullore (Festivali Folklorik Kombëtar 1988)”, f. 33-36.
- **Arqile Bërxfholi.** “Rreth lëvizjeve territoriale të popullsisë në vendin tonë”, f. 93-106.
- **Dalan Shaplo.** “Vrojtime dhe vlerësime të prof. E. Çabejt për kulturën popullore”, f. 55-60.
- **Elira Çela.** “Feja dhe kleri në gjykimin e popullit”, f. 121-136.
- **Izet Hoxha.** “Instituti i parablerjes në të drejtën zakonore shqiptare”, f. 107-120.
- **Jusuf Shpuza.** “Patronime shqiptare nga zejet popullore”, f. 151-158.
- **Sokol Zogu.** “Tradita e buzmit në trevën e Pukës”, f. 165-169.

Nr.20 (1989/2)

- **Ali Xhiku dhe Andromaqi Gjergji.** “Kultura popullore dhe mendimi shkencor: arritje, perspektiva”, f. 3-13.
- **Afërdita Onuzi.** “Tekstile të leshta të krahinës së Lumës”, f. 117-130.
- **Ali Muka.** “Përvoja popullore në ndërtimin e banesës”, f. 75-92.
- **Andromaqi Gjergji.** “Takime ndëretnike në artet e aplikuara të vendeve të Ballkanit”, f. 65-74.
- **Mark Tirta.** “Ndihmesa e Gjeçovit në gjurmimet për mitologjinë e besimet popullore”, f. 93-98.

Nr.21 (1990/1)

- **Ali Muka.** “Themelet e banesës në mendësinë popullore”, f. 107-124.

- **Ali Xhiku.** “Aspekte të zhvillimit të kulturës popullore në shoqërinë e sotme shqiptare”, f. 99-106.
- **Mihallaq Kostaqi.** “Motive të gdhendura në disa porta prej guri në Gjirokastër”, f. 203-212.
- **Moikom Zeqo.** “Aspekte të mitologjisë ilire”, f. 125-152.

Nr.22 (1990/2)

- **Abaz Dojaka.** “Familja shqiptare dhe zhvillimi i saj historik”, f. 113-128.
- **Andromaqi Gjergji.** “Dukuri të reja në repertorin onomastik të rrethit të Librazhdit”, f. 83-90.
- **Elira Çela.** “Tradita popullore dhe qëndrimi ndaj fesë në periudhën e Rilindjes sonë Kombëtare”, f. 69-82.
- **Illir Ushtelenca.** “Për kulturën materiale në pashallëkun e Janinës (1787-1822)”, f. 189-202.
- **Koço Miho.** “Ndihmesa e kuadrit vendas në procesin e kalimit të arkitekturës sonë nga terreni praktik në atë të projektuar (1920-1938)”, f. 153-158.
- **Mark Tirta.** “Nga simbolika në artin e zbatuar popullor”, f. 91-112.
- **Xhyher Cani.** “Ornamentika në punime të argjendarëve shkodranë”, f. 129-152.

Nr.23 (1991/1)

- **Agim Bido.** “Variacione artistike të veshjes zadrimore për gra”, f. 73-86.
- **Ali Muka.** “Oborri i banesës fshatare”, f. 109-130.
- **Koço Nova.** “Parimet morale të Kanunit të Lekë Dukagjinit”, f. 37-50.
- **Mark Tirta.** “Figurë e shquar e shkencës shqiptare”, f. 182-190.
- **Pal Doçi.** “Për disa çështje të së drejtës së malësive”, f. 167-181.
- **Pa autor.** “Një udhëtar anglez për Shqipërinë”, f. 191-204.

Nr.24 (1992/1-2)

- **Ali Muka.** “Vendbanimet fshatare të Shqipërisë së Mesme (vendosja dhe ekonomia)”, f. 67-76.
- **Andromaqi Gjergji.** “Motive gjeometrike (apo të gjeometrizuara) në tekstilet popullore”, f. 101-104.
- **Drita Statovci.** “Forma të ndihmës tradicionale tek shqiptarët”, f. 87-100.
- **Claude Levi-Strauss.** “Vendi i antropologjisë midis shkencave shoqërore dhe problemet që dalin në mësimdhënien e saj”, f. 119-140.
- **Mark Krasniqi.** “Trajtimi i shqiptarëve në veprat e Johan Cvijiqit”, f. 51-66.
- **Mark Tirta.** “Migrime me përdhunë të popullsisë shqiptare (vazhdim)”, f. 23-32.
- **Pal Doçi.** “Studiues pak të njohur të së drejtës dokesore shqiptare”, f. 111-118.

Nr.25 (1993/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Bektashizmi dhe përhapja e tij në Shqipëri”, f. 83-88.
- **Agron Xhagolli.** “Shtriga në mite, rite e besime të shqiptarëve”, f. 61-70.
- **Ali Muka.** “Vendbanimet fshatare të Shqipërisë së mesme”, f. 71-82.
- **G. Leka.** “Doke të martesës në Bërzeshtë (Librazhd)”, f. 127-138.
- **Kahreman Ulqini.** “Përkime e ndryshime tek disa elemente të shoqërisë tradicionale shqiptare me fqinjët”, f. 89-98.
- **Kolë Shtjefni.** “Tradita të hershme të gjuetisë në Mirditë”, f. 121-126.
- **Margaret Hasluck.** “Vështrim i përgjithshëm për të drejtën dokesore shqiptare”, f. 139-144.
- **Mark Tirta.** “Franc Nopça-studiues i etnokulturës shqiptare”, f.153-160.

- **Mark Tirta.** “Pano Tase- gjurmues i zellshëm i etnokulturës shqiptare”, f. 161-162.
- **Ndoc Papleka.** “Miti kozmogonik në një rit shërimi”, f. 33-44.
- **Oksana Budina.** “Shqiptarët në Ukrainë- Përshkrim historiko-etnografik për kulturën tradicionale”, f. 145-152.
- **Rrok Zojzi.** “Nikajt”, f. 113-120.
- **Spiro Shkurti.** “Shtëpi apo njësi tatimore?”, f. 99-106.

Nr.26 (1994/1-2)

- **Ali Muka.** “Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës fshatare shqiptare”, f. 131-144.
- **Ali Muka.** “Rrethinat etnografike dhe fshati në arkivin e një gjurmuesi dinjitoz”, f. 47-52.
- **G. Leka.** “Doke të martesës në Bërzeshtë (vazhdim)”, f. 203-210.
- **Mustafa Gërcaliu.** “Qemal Haxhihasani-hulumtues i pasionuar i terrenit”, f. 31-40.
- **Mark Tirta.** “Bibliografi e përzgjedhur e veprimtarisë shkencore të dijetarit Qemal Haxhihasani”, f. 81-92.
- **Mark Tirta.** “Qemal Haxhihasani në dijen etnologjike shqiptare”, f. 27-30.
- **Mark Tirta.** “Shtjefën Gjeçovi-Kryeziu-dijetar e atdhetar”, f. 187-192.
- **Petrit Basha.** “Kulti i Tomorrit”, f. 197-202
- **Qemal Haxhihasani.** “Materiale të mbledhura në terren”, f. 93-116.
- **Spiro Shkurti.** “Vendbanimet fshatare në Mesjetë”, f. 117-130.

Nr.27 (1995/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Veshjet popullore në Festivalin Folklorik Kombëtar-Berat”, f. 127-132.
- **Afërdita Onuzi.** “Bibliografi e përzgjedhur e botimeve shkencore të etnografit Rrok Zojzi”, f. 83-86.
- **Afërdita Onuzi.** “Kontribut i veçantë në studimin e mjeshtërive shqiptare”, f. 31-34.

- **Ali Muka.** “Mbresa nga takime me Rrokun”, f. 35-38.
- **Andromaqi Gjergji.** “Në ekspedita me Rrok Zojzin”, f. 19-22.
- **Gazmend Shpuza.** “Islamizimi ndër shqiptarët”, f. 159-172.
- **Mark Tirta.** “Etnologu Rrok Zojzi-eksplorues i shquar”, f. 9-14
- **Mark Tirta.** “Qenie mitike te shqiptarët dhe analogji iliro-trake”, f. 149-158.
- **Rrok Zojzi.** “Materiale të mbledhura në terren”, f. 87-102
- **Rrok Zojzi.** “Ndamja krahinore e popullit shqiptar”, f. 39-82.
- **Spiro Shkurti.** “Guri i themelisë në fondet etnografike”, f. 15-18.
- **Yllka Selimi.** “Puna shkencore e prof. Rrok Zojzit-ndihmesë me vlerë të etnologjinë shqiptare”, f. 23-30.

Nr.28 (1996/1-2)

- **Ali Muka.** “Familja e madhe fshatare dhe banesa”, f. 33-52.
- **Andromaqi Gjergji.** “Ushqimi dhe mënyra e të ngrënit tradicional në Shqipëri”, f. 71-80.
- **Frederik Stamati.** “Fragmente dhe gjurmë tekstilesh të zbuluara në varrezën e kalasë së Dalmaces”, f. 117-128.
- **Kahreman Ulqini.** “Kundrim rreth ndikimit fetar në kulturën popullore”, f. 81-90.
- **Mark Tirta.** “Vdekja në rite e besime ndër shqiptarë”, f. 15-32.
- **N. Gjinali.** “Rite e vajtime në vdekje”, f. 169-176.
- **Ndoc Pappleka.** “Tabu dhe praktikë magjike për buklën”, f. 105-116.
- **Shpresa Baçe.** “Vallet rituale në Ditën e Verës”, f. 159-168.
- **Spiro Shkurti.** “Tri probleme nga jeta ekonomike e Arbërisë”, f. 3-14.
- **Yllka Selimi.** “Praktika e karnavalit në Polenë”, f. 91-104.

Nr.29 (1997/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Besime e rite rreth mjeshhtërisë së endjes”, f. 47-56.

- **Agim Bido.** “Sistemi tradicional njëngjyrësh në zbukurimin e veshjeve dhe të tekstileve shqiptare”, f. 35-46.
- **Agron Xhagolli.** “Arritje dhe probleme të folkloristikës dhe të etnologjisë shqiptare”, f. 5-16.
- **Alfred Uçi.** “Për një rivlerësim të përvojës së zhvillimit të kulturës popullore”, f. 173-186.
- **Ali Muka.** “Franc Nopça dhe fshati i Shqipërisë Veriore”, f. 203-210.
- **Ali Muka.** “Roli dhe vendi i ndërtimeve të kultit në fizionominë e fshatit shqiptar”, f. 57- 72
- **Kujtim Nuro.** “Arkivat e firmave tregtare shkodrane-burime të rëndësishme për etnologjinë”, f. 73-84.
- **Mark Tirta.** “Gjarpri në mitologjinë shqiptare”, f. 17-34.
- **Ndoc Papeleka.** “Kulti i pemës në ceremonialin e dasmës”, f. 111-124.
- **Spiro Shkurti.** “Veshje popullore të Shqipërisë Jugore”, f. 85-102.
- **Yllka Selimi.** “Praktika kalendarike dhe funksione të tyre”, f. 103-110.

Nr.30 (1998/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Mirënjohje dhe konsiderata për punën e studiueses A. Gjergji”, f.18-22.
- **Agim Bido.** “A. Gjergji dhe arti i zbatuar popullor”, f. 23-29.
- **Ali Muka.** “Fshati dhe ndërtimet fshatare në vëmendjen e etnologes”, f.30-44.
- **Andromaqi Gjergji.** “Bibliografi e shkrimeve”, f. 90-98.
- **Andromaqi Gjergji.** “Ekspeditë etnografike në Rrafshin e Dukagjinit (Kosovë)”, f.59-89.
- **Andromaqi Gjergji.** “Vendi i veshjeve shqiptare në kontekstin ballkanik”, f. 46-58.
- **Maja Boshkoviq-Stull.** “Gjurmë të rrëfimit gojor në Konavël”, f. 193-206.
- **Mark Tirta.** “Veprimtaria shkencore e etnologes A. Gjergji”, f. 8-17.

- **Ndoc Papeleka.** “Përbërësit e ritit për ndjelljen e shiut”, f.129-149.
- **Yllka Selimi.** “Jeta familjare e shqiptarëve në veprën e A. Gjergjit”, f. 45-47.

Nr.31 (1999/1-2)

- **Ali Muka.** “Çatia në banesën fshatare”, f. 99-134.
- **Ali Muka.** “Shënime për një koleg”, f. 175-182.
- **Andromaqi Gjergji.** “Dalmatika-një element kulturor paleokristian”, f. 73-76.
- **Drita Statovci.** “Rite e doke në lindjen e fëmijës”, f. 67-72.
- **Eduard Osmani.** “Rite lidhur me lindjen e fëmijëve në malësitë e Tetovës e të Gostivarit”, f. 199-212.
- **Hamit Boriçi.** “Kolë Berishaj-etnograf dhe folklorist”, f. 183-188.
- **Jorgo Panajoti.** “Të dhëna nga kultura popullore shqiptare në një dorëshkrim të Jani Villarait” (1801), f. 33-40.
- **Kahreman Ulqini.** “Dy fjalë për albanologun Ernesto Cozzi (1870-1926)”, f. 189-194.
- **Mark Tirta.** “Dragoi dhe kuçedra”, f. 59-66.
- **Nail Draga.** “Popullsia e Ulqinit në shek. XIX-XX”, f. 47-58.
- **Nevila Nika.** “Dukuri të martesës sipas regjistrit të vitit 1744 të ipeshkvisë së Shkodrës”, f. 195-198.
- **Shaban Sinani.** “Kosova në Shqipëri-shpërngulje dhe rikthim (ditari i një ekspedite)”, f. 153-174.
- **Spiro Shkurti.** “Gjurmime në jetën ekonomike të qytetit mesjetar”, f. 77-98.

Nr.32 (2000/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Disa dukuri të mjeshtërisë së endjes te shqiptarët”, f. 91-97.
- **Agim Bido.** “Në Kosovë pas luftës (shënime udhëtimi e qëndrimi) -Nga rrjedhat e ekspeditave”, f. 119-138.
- **Ali Muka.** “Shënime për prof. Alfred Uçin- nga sesioni ‘Përvjetorë’”, f. 139-152.

- **Ali Muka.** “Vuthajt-fshat, krahinë apo rrethinë?” f. 43-74.
- **Andromaqi Gjergji, Alfred Uçi.** “Prof P. H. Stahl për etnologjinë e popujve të Europës Juglindore”, f. 153-156.
- **Andromaqi Gjergji.** “Kultura popullore dhe krishterimi”, f. 1-12
- **Frederik Stamati.** “Gjurmë të punimit me thurje në lashtësi”, f. 75-78.
- **Paul H. Stahl.** “Bibliografi”, f. 157-162.
- **Shaban Sinani.** “Kodikët e Shqipërisë-Sprovë për një kronologji dhe klasifikim”, f. 13-42.

Nr.33 (2001/1-2)

- **Mark Tirta.** “Kulti i gurit dhe i shpellave ndër shqiptarë”, f. 1-28.
- **Petrika Thëngjilli.** “Të dhëna historike në ndihmë të studimeve etnologjike”, f. 95-116.
- **Ramazan Bogdani, Agron Xhagolli.** “Gjurmime tek arbëreshët e Italisë, 2000”, f. 183-199.
- **Skënder Demaliaj.** “Bytyçi dhe bjeshka e Sylbicës në traditë”, f. 244-258.
- **Kahreman Ulqini.** “Dymbëdhjetë dokumente në gjuhën shqipe nga bajraku i Bogës”, f. 59-70.

Nr.34 (2002/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Mirënjohje dhe konsiderata për punën e Hazis Ndreut”, f. 183-186.
- **Ali Muka.** “Për fshatin e malësive të Shkodrës (shqyrtim etnografik)”, f. 49-58.
- **Drita. H. Statovci.** “Dukuri me interes nga koleksionet dhe ekspozitat etnografike”, f. 155-176.
- **Fran Luli.** “Kujtesa popullore për luftën në onomastikën tonë”, f. 113-130.
- **Mark Tirta.** “E drejta dokesore shqiptare në vështrimin e F. Nopçës”, f. 177-182.
- **Shefik Osmani.** “Diaspora shqiptare në Itali në punimet e studentëve arbëreshë”, f. 187-210.

Nr.35 (2004/1-2)

- **Agim Bido, Frederik Stamat**. “Ruajtja e objekteve etnografike prej druri në FE (vlera dhe përvoja e IKP)”, f. 129-146.
- **Agron Xhagolli**. “Lef Nosi-emër i ndaluar, personalitet në kulturën popullore shqiptare”, f. 181-204.
- **Ali Muka, Gjergj Martini**. “Ndërtime ndihmëse dhe ekonomike të familjes fshatare”, f. 29-60.
- **Ali Muka, V. Kosta**. “Fshati si vendbanim dhe tradita ndërtimore në Lunxhëri. (Shqyrtim etnografik)”, f. 147-158.
- **Mark Tirta**. “Mary Edith Durham dhe shqiptarët. (Me rastin e 140-vjetorit të lindjes e 60-vjetorit të vdekjes)”, f. 159-166.
- **Mark Tirta**. “Vazhdimësi mërgimi dhe mbijetesë etnike e arbëreshëve të Italisë”, f. 61-76.
- **Ndoc Papeleka**. “Një jehonë e largët e shpërbërjes së familjes patriarkale”, f. 3-28.
- **Nebi Bardhoshi**. “Veçori të ndarjes së pasurisë sipas së drejtës dokesore (Krahina e Hasit)”, f. 99-128.
- **Pirro Miso**. “Tipologjia e veglave popullore aerofone me gjuhëz në Shqipëri”, f. 77-98.
- **R. Përhati**. “Zjarri dhe kulti i tij në Shqipëri”, f. 205-216.
- **V. Demirazi**. “Mjeshtëria e sharrëxhiut”, f. 217-234.

Nr.36 (2005/1-2)

- **Albana Velianj**. “Mbyllja me gjerdek’ si moment ritual kalimi”, f. 141-168.
- **Ali Muka**. “Rrok Zojzi për qytetin e Shkodrës dhe rrethinat e tij fshatare. Bazuar në shënime të nxjerra nga AE të IKP (me rastin e 95-vjetorit të lindjes dhe 10-vjetorit të vdekjes)”, f. 169-186.
- **Drita. H. Statovci**. “Gjurmë të lashta të etnokulturës sonë. (Shtëpia e re në mendësi dhe besime popullore)”, f. 89-106.
- **Julia V. Ivanova**. “Pionier i etnografisë shqiptare (Kushtuar 95-vjetorit të lindjes së Rrok Zojzit)”, f. 191-208.
- **Kahreman Ulqini**. “Orvatje për sistemimin e korpusit të së drejtës popullore shqiptare”, f. 243-254.

- **M. Mustafa.** “Mjekime popullore shqiptare të Labërisë”, f. 233-242.
- **Mark Tirta.** “Etnologia Oksana Budina, albanologe e mirënjohur, u nda nga jeta (Në përkujtim të vdekjes)”, f. 187-190.
- **Mark Tirta.** “Vazhdimësi mërgimi dhe mbijetesë etnike e arbëreshëve të Italisë (vijon nga numri i kaluar)”, f. 3-24.
- **Ndoc Papeleka.** “Një jehonë e largët e shpërbërjes së familjes patriarkale (vijon nga numri i kaluar)”, f. 75-88.

Nr.37 (2006/1-2)

- **Agron Xhagolli.** “Vëzhgime etnokulturore në shkrimet e F. Bardhit”, f. 17-30.
- **Afërdita Onuzi.** “Dëshmi etnografike për qytetin e Shkodrës në romanin “Bardha e Temalit” e P. Vasës, f. 99-102. (Kumtesë e mbajtur në Seminarin Ndërkombëtar ‘Shkodra në shekuj’ Nëntor, 2004 (e pabotuar më parë)”.
- **Afërdita Onuzi.** “Veçanësi dhe përbashkësi midis shtrojeve popullore shqiptare dhe atyre të vendeve të tjera ballkanike”, f. 173-178.
- **Agim Bido.** “Xhubleta”, f. 255-265.
- **Albana Velianj.** “Gjurmë të kulturës orientale e të ndikimit islam në dasmën tradicionale shqiptare”, f. 133-144.
- **Alfred Uçi.** “Rene Dekarti dhe filozofia e T.A. Kavaliotit”, f. 145-154.
- **Ali Muka.** “Fshati shqiptar në lëvizje (Dje-Sot-Nesër) (vështrim historiko-etnografik)”, f. 195-218.
- **Andromaqi Gjergji.** “Procese integrimi në kulturat popullore të Europës Juglindore”, f. 155-160.
- **Bardhosh Gaçe.** “Elemente të kulturës mesdhetare ndër popujt e Europës Juglindore”, f. 243-254.
- **Frederik Stamati.** “Epitafi i Glavenicës. Të dhëna të reja të dala nga studimi teknologjik”, f. 265-270.
- **Frederik Stamati.** “Mjete të transportit detar të zbuluara në Colen e Vlorës”, f. 281-284.

- **Kahreman Ulqini.** “Doke që u dënuan gjatë shek. XVII -XX”, f. 31-46.
- **L. Dino.** “Dasma përmetare e egjiptianëve të Përmetit”, f. 271-280.
- **Mark Tirta.** “Aspekte të kultit të etnokulturës shqiptare e përqasje eurojuglindore, f. 161-172.
- **Mark Tirta.** “Marrëdhënie harmonie në mes shqiptarëve me besime të ndryshme”, f. 3-16.
- **Ndoc Papeleka.** “Etimologjia e emrit të Zukut/Zulkut Bajraktar dhe kulti i ujkut”, f. 113-132.
- **Ndoc Papeleka.** “Paralele ballkanike të mitit të Edipit”, f. 227-242.
- **Yllka Selimi.** “Ceremoniali i ditës së verës te shqiptarët dhe popujt fqinjë”, f. 185-190.
- **Yllka Selimi.** “Dukuri të lidhjeve martesore. Sprovë për një studim në rrethinat e Tiranës”, f. 75-98.

Nr.38 (2007/1-2)

- **Ali Muka, Gjergj Martini.** “Shënime etnografike për Hasin”, f. 13-38.
- **Armanda Hysa.** “Për themelimin e Tiranës. Vështrim mbi hipotezat ekzistuese”, f. 161-172.
- **Gerda Dalipaj.** “Aspekte të ndihmës së ndërsjellë në Shpat të Elbasanit (fillimi i shek. XX)”, f. 173-194.
- **Kahreman Ulqini.** “Mbresa nga vise shqiptare të një udhëpërshkruesi turk në vitet 60’ të shek. XVII”, f. 261-268.
- **Mark Tirta.** “Kontributi i studiuesit Zihni Sako në etnologjinë shqiptare”, f. 211-214.
- **Mark Tirta.** “Simbolika e dorës në traditën e hershme shqiptare”, f. 3-12
- **Nebi Bardhoshi.** “Mbi të drejtën kanunore në Has (fondi i shek. XIX e fillimi i shek. XX)”, f. 141-160.
- **Pavlo Gjidede.** “Nga djepi në varr”. Lindja, Martesa, Vdekja në Myzeqenë e Vogël (Vlorë)”, f. 231-260.
- **Pirro Miso.** “Lira shqiptare në kontekstin e lirave ballkanike të periudhës antike”, f. 77-90.

Nr.39 (2008/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Veshjet popullore simbol identifikimi (fundi i shek. XIX-fillimi i shek. XX)”, f. 3-20.
- **Agim Bido.** “Veshjet popullore në rrethin e Tropojës”, f. 97-108.
- **Agron Xhagolli.** “Synetia ndër shqiptarë”, f. 21-38.
- **Armanda Hysa.** “Tregu, etniciteti dhe identiteti. Çarshia e vjetër e Shkupit” f. 171-188.
- **Gerda Dalipaj.** “Të sakrifikuarit e kafshëve në Shpatin e Sipërm sipas njësive sociale të organizimit. Kujtesë sociale dhe aktualitet”, f. 131-150.
- **Nebi Bardhoshi.** “Identiteti krahinor dhe kufiri politik. Hasi si rast studimi”, f. 151-170.
- **Yllka Selimi.** “Dukuri dhe raporte të reja familjare. Rasti i shpërnguljes së Kosovës 1999-2000”, f. 65-80.

Nr.40 (2009/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Roli i veshjeve popullore në aktivitetet etnofolklorike dhe problemet aktuale (Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës)”, f. 203-208.
- **Afërdita Onuzi.** “Veshjet popullore shqiptare në Kosovë”, f. 49-58.
- **Armanda Hysa.** “Vendi i pazarit të vjetër në planet urbanistike për zhvillimin e qytetit të Tiranës në kuadër të reformave modernizuese (1923-1959)”, f. 161-172.
- **Gerda Dalipaj, Eckehard Pistrick.** “Tradita në ndryshim. Festa dhe trapeza e sotme në Shpat të Elbasanit, provë për një antropologji të transformimit”, f. 133-148.
- **Manjola Xhaferri.** “Pazari i vjetër i Krujës dhe funksioni i tij në ditët e sotme”, f. 173-180.
- **Mark Tirta.** “Dukuri mitike në folklorin shqiptar”, f. 59-68.
- **Nebi Bardhoshi.** “Teoria etnografike e Rrok Zojzit mbi të drejtën kanunore. Një vështrim kritik”, f. 69-94.
- **Ramazan Bogdani.** “Ekspeditë etnografike në disa fshatra të rrethit të Sarandës”, f. 271-284.

Nr.41 (2010/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Fotografitë e vjetra shqiptare dhe vlerat e tyre etnokulturore”, f. 53-66.
- **Agron Xhagolli.** “Musine Kokalari edhe studiuese e etnokulturës shqiptare”, f. 247-252.
- **Eduart Nurka.** “Trashëgimia Kulturore Shqiptare dhe Turizmi”, f. 227-246.
- **Frida Dragusha.** “Elemente arkitektonike tradicionale dhe turizmi kulturor”, f. 151-162.
- **Lulëzim Mema.** “Imazhe etnografike në pikturën e kultivuar shqiptare”, f. 105-126.
- **Mark Tirta.** “Simbolika e bukës në traditat e shqiptarëve ndër shekuj”, f. 3-26.
- **Nebi Bardhoshi.** “Për një antropologji të modernitetit shqiptar”, f. 127-150.
- **Orjona Shegaj.** “Ndikimi i Kanunit të Labërisë në dasmën tradicionale labe”, f. 215-226.
- **Irena Gjoni.** “Kulti i ullirit dhe kulti i detit në zonën e Bregut të Detit të Jonit”, f. 163-191.

Nr.42 (2011/1-2)

- **Abaz Hado.** “Veshjet popullore dhe elemente të tjera etnografike në pikturën shqiptare”, f. 127-136.
- **Afërdita Onuzi.** “Rrok Zojzi, themelues i traditës muzeale në Shqipëri”, f. 225-228.
- **Afërdita Onuzi.** “Veshjet popullore në Lumë dhe Has”, f. 45-60.
- **Agim Bido.** “Mjeshtëritë artistike popullore gjatë tranzicionit shqiptar (1990-2010) (vazhdimësi nga tradita dhe prirje të modernitetit)”, f. 79-110.
- **Agim Bido.** “Vepra e Rrok Zojzit për artin popullor shqiptar”, f. 247-252.
- **Armanda Hysa.** “Mbi studimin e qytetit në etnografinë shqiptare të periudhës socialiste”, f. 163-188.

- **Armanda Hysa.** “Rrok Zojzi dhe fillimet e studimit etnologjik të qytetit shqiptar”, f. 241-246.
- **Ermela Broci.** “Autenticiteti dhe turizmi”, f. 189-198.
- **Frederik Stamati.** “Veprimtaria e Rrok Zojzit për trashëgiminë e objekteve të Fondit Etnografik”, f. 239-240.
- **Mark Tirta.** “Etnologu Rrok Zojzi-studiuues i shquar i etnokulturës shqiptare”, f. 229-238.
- **Nebi Bardhoshi.** “Analizë e raportit lidhje gjaku-martesë”, f. 137-162.
- **Olsi Lelaj.** “Një analizë kritike e studimeve etnografike shqiptare mbi shoqërinë e ‘real socializmit’ në Shqipëri”, f. 199-224.
- **Rezana Konomi-Perolla.** “Statutet e Shkodrës-një kushtetutë humaniste arbërore në fund të Mesjetës”, f. 111-126.

Nr.43 (2012/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Dukuri etnokulturor në veshjet tradicionale të Shestanit (Krajë)”, f. 25-32.
- **Afërdita Onuzi.** “Festat e fundvitit në vëmendjen e studimeve të Qemal Haxhihasanit”, f. 183-185.
- **Afërdita Onuzi.** “Veshjet e qyteteve shqiptare në fillim të shekullit”, f. 215-220.
- **Agim Bido.** “Xhubleta shqiptare, enciklopedi e gjallë kulturore nga Euromesdheu antik”, f. 221-228.
- **Aleksandër Novik.** “200-vjetori i shpërnguljes së shqiptarëve në Perandorinë Ruse-Puna etnografike në Karakurt”, f. 229-234.
- **Aleksandra Dugushina.** “Ritet e lindjes ndër shqiptarët e Ukrainës”, f. 266-274.
- **Armanda Hysa.** “Pazari i vjetër i Gjirokastrës”, f. 305-310.
- **Denis Ermolin.** “Struktura dhe komponentët e riteve të vdekjes tek shqiptarët e Ukrainës”, f. 296-304.
- **Ermela Broci.** “Riaktivizimi i disa mjeshtërive popullore në qytetin e Shkodrës”, f. 319-332.
- **Maria Morozova.** “Shqiptarët e Ukrainës: tradita dhe zakone të jetës familjare (vështrim etnolinguistik)”, f. 282-290.

- **Mark Tirta.** “Mitologjia shqiptare në kërkimet shkencore të dijetarit Qemal Haxhihasani”, f. 171-182.
- **Nebi Bardhoshi.** “Dinamika ligjore në një zonë kufitare”, f. 248-256.
- **Nebi Bardhoshi.** “Kujtesa sociale dhe funksionet e saj në ditët e sotme. Etnografi e kujtesës dhe e kufirit”, f. 57-70.
- **Olsi Lelaj.** “Proletarizmi, shteti dhe shoqëria. Reflektime mbi natyrën e modernitetit në Shqipëri”, f. 79-102.
- **Olsi Lelaj.** “Shtetasi në modernitetin shqiptar: shteti, ideologjia, dhe proceset socializuese”, f. 311-318.
- **Sabina Vaqarri.** “Praktika të ritualeve paramartesore në ceremonialin e dasmës tiranase”, f. 141-150.

Nr.44 (2013/1-2)

- **Afërdita Onuzi.** “Gjurmë qytetërimesh të ndryshme në veshjet popullore shqiptare”, f. 35-40.
- **Afërdita Onuzi.** “Veshjet e qytetit të Shkodrës sipas këngëve popullore”, f. 247-254.
- **Agim Bido.** “Sistemet e ngjyrave në artin popullor shqiptar”, f. 103-114.
- **Blegina Hasko.** “Vëzhgim mbi ushqimin tradicional të Bregut të Detit”, f. 211-222.
- **Ermela Broci.** “Bezistani si një vend i kujtesës”, f. 133-150.
- **Frida Dragusha.** “Përdorimi i materialeve rrethore në banesën popullore shqiptare”, f. 203-210.
- **Irena Gjoni.** “Vendbanimet mitike të Bregdetit të Jonit krahasuar me areale të tjera mitike”, f. 165-190.
- **Leonora Ndreca.** “Paja tradicionale e nuses zadrimore”, f. 191-202.
- **Mimoza Shqefni.** “Kuptime dhe forma të lidhjeve martesore në Dibër”, f. 223-238.
- **Nebi Bardhoshi.** “Fisi përmes përfytyrimeve antropologjike dhe jetës së përditshme: një antropologji kritike e fisit në Shqipërinë e Veriut”, f. 75-102.

- **Olsi Lelaj.** “Koncepti i kulturës, etnografia shqiptare dhe situata diktatoriale: një analizë kritike”, f. 115-132.
- **Orjona Shegaj.** “Mjedisi patriarkal shqiptar dhe kënga e dashurisë”, f. 151-164.

Nr.45 (2014/1-2)

- **Ervin Meniko.** “Disa të dhëna mbi shtrojet shqiptare dhe ekspresivitetin e tyre ngjyrues dhe dekorativ”, f. 141-148.
- **Nebi Bardhoshi.** “Antropologji e Kanunit”, f. 37-82.
- **Olsi Lelaj.** “Pakicat kombëtare dhe antropologjia e modernitetit në Shqipëri”, f. 83-102.
- **Rovena Kuka.** “Organizimi i disa etapave të ritit të dhënies së fjalës për martesë në dasmën tradicionale shqiptare”, f. 125-140.

Nr.46 (2015/1-2)

- **Albana Leti, Afërdita Onuzi, Ermira Shehi.** “Kushtet e ruajtjes dhe të mirëmbajtjes së veshjeve popullore dhe aksesoreve”, f. 153-168.
- **Armanda Hysa.** “Këngët e lidhura me çarshitë/pazaret si taktika hapësinore në disa vende të Ballkanit”, f. 73-90.
- **Armanda Hysa.** “Pazari si sfond i Festivalit të Gjirokastrës. Trashëgimia historike dhe aktualiteti”, f. 289-294.
- **Ermela Broci.** “Vendi i ritualit në Festivalin Folklorik Kombëtar 2015”, f. 295-298.
- **Geralda Resulaj.** “Veshjet popullore në Qarkun e Vlorës dhe paraqitja e tyre në FFK, Gjirokastrë 2015”, f. 307-312.
- **Ledia Dushi.** “Vaji i grave në Mirditë”, f. 197-216.
- **Nebi Bardhoshi.** “Mbi etnografinë për fisin dhe farefisninë nga Rrok Zojzi”, f. 45-72.
- **Olsi Lelaj.** “Mbi tatuazhin në shoqërinë shqiptare”, f. 91-118.
- **Orjona Shegaj.** “Midis terrenit dhe dokumentit; udhëzuesit dhe pyetësorët si orientues në terren”, f. 139-152.

- **Mikaela Minga.** “Mbi urbanen në muzikën shqiptare: Kënga korçare në gjysmën e parë të shek. XX dhe mendësia urbane e saj”, f. 119-138.

Nr.47 (2016/1-2)

- **Armanda Hysa.** “Debati substantivist-formalist në antropologji dhe reflektimi i tij në historinë ekonomike të Perandorisë Osmane”, f. 77-102.
- **Nebi Bardhoshi.** “Qumështi dhe gjaku: “Kompleksi i Sokole Halilit”, f. 25-46.
- **Olsi Lelaj.** “Vizualja e etnografisë shqiptare në situatë diktatoriale”, f. 103-124.
- **Mikaela Minga.** “Tallavaja dhe entropia e muzikës në Shqipëri”, f. 125-142
- **Blerina Hankollari.** “Politika e jashtësisë si arrati prej shtetit arkaik (një perspektivë antropologjike e filozofisë së Deleuze dhe Guattari)”, f. 143-166.

BIBLIOGRAFI ALFABETIKE

Ali Dhrimo

- Rreth toponimisë së fshatit Corraj. 1986/1, f. 19-24.

Ali Xhiku, Andromaqi Gjergji

- “Kultura popullore dhe mendimi shkencor, arritje, perspektiva”, 1989/2, f. 3-13.

Abaz Hado

- “Veshjet popullore dhe elemente të tjera etnografike në pikturën shqiptare”, 2011 ½, f. 127-136,

Ali Xhiku

- “Aspekte të zhvillimit të kulturës popullore në shoqërinë e sotme shqiptare”, 1990/1, f. 99-106.

Abaz Dojaka

- “Dukuri të reja të ceremonialit të dasmës pas Çlirimit dhe lufta kundër zakoneve të vjetra”, 1980/2, f. 79-86.
- “Shoku Enver Hoxha mbi krijimin dhe forcimin e familjes socialiste”, 1985/1, f. 131-140.
- “Probleme të zhvillimit të familjes e të martesës (sipas përgjigjeve të një ankete)”, 1985/2, f. 63-72.
- “Ndryshime në funksionet e familjes shqiptare”, 1988/1, f.135-140.
- “Familja shqiptare dhe zhvillimi i saj historik”, 1990/2, f.113-128,

Afërdita Onuzi

- “Vlera kulturore dhe artistike të ekspozitës “Kultura Popullore Shqiptare”, 1982/1, f. 110-120.
- “Vazhdimësi e qeramikës mesjetare në qeramikën popullore shqiptare”, 1982/2, f. 95-104.
- “Tekstile popullore të Prizrenit”, 1984/2, f. 55-62.
- “Mbuloje e shtroje të qytetit të Korçës”, 1988/1, f. 93-104.
- “Tekstile të leshta të krahinës së Lumës”, 1989/2, 117-130.

- “Bektashizmi dhe përhapja e tij në Shqipëri”, 1993/1-2, f. 83-88.
- “Kontribut i veçantë në studimin e mjeshtërive shqiptare”, 1995/1-2, f. 31-34.
- “Bibliografi e përzgjedhur e botimeve shkencore të etnografit Rrok Zojzit”, 1995/1-2, f. 83-86.
- “Veshjet popullore në Festivalin Folklorik Kombëtar-Berat, 1995”, 1995/1-2, f. 127-132,.
- “Besime e rite rreth mjeshtërisë së endjes”, 1997/1-2, f. 47-56.
- “Mirënjohje dhe konsiderata për punën e studiueses Andromaqi Gjergji”, 1998/1-2, f.18-22.
- “Mirënjohje dhe konsiderata për punën e Hazis Ndreut”, 2000/1-2, f. 183-186.
- “Disa dukuri të mjeshtërisë së endjes te shqiptarët”, 2000/1-2, f. 91-97.
- “Dëshmi etnografike për qytetin e Shkodrës në romanin ‘Bardha e Temalit’ e Pashko Vasës. (Kumtesë e mbajtur në Seminarin Ndërkombëtar ‘Shkodra në shekuj’ Nëntor, 2004 (e pabotuar më parë), 2006/1-2, f. 99-102.
- “Veçanësi dhe përbashkësi midis shtrojëve popullore shqiptare dhe atyre të vendeve të tjera ballkanike”, 2006/1-2, f. 173-178.
- “Veshjet popullore simbol identifikimi (fundit i shek. XIX-fillimi i shek.. XX), 2008/1-2, f. 3-20.
- “Roli i veshjeve popullore në aktivitetet etnofolklorike dhe problemet aktuale, (Festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës)”, 2009/1-2, f. 203-208.
- “Veshjet popullore shqiptare në Kosovë”, 2009/1-2, f. 49-58.
- “Fotografitë e vjetra shqiptare dhe vlerat e tyre etnokulturore”, 2010/1-2, f. 53-66.
- “Rrok Zojzi, themelues i traditës muzeale në Shqipëri”, 2011/1-2, f. 225-228.
- “Veshjet popullore në Lumë dhe Has”, 2011/1-2, f. 45-60.
- “Dukuri etnokulturore në veshjet tradicionale të Sheshanit (Krajë)”, 2012/1-2, f. 25-32.

- “Festat e fundvitit në vëmendjen e studimeve të Qemal Haxhihasanit”, 2012/1-2, f. 183-185.
- “Veshjet e qyteteve shqiptare në fillim të shekullit”, 2012/1-2, f. 215-220.
- “Veshjet e qytetit të Shkodrës sipas këngëve popullore”, 2013/1-2, f. 247-254.
- “Gjurmë qytetërimesh të ndryshme në veshjet popullore shqiptare”, 2013/1-2, f. 35-40.

Agim Bido, Afërdita Onuzi

- “Karakterin shqiptar të artit popullor e gjejmë te populli”, 1985/1, f. 151-158.

Agim Bido, Frederik Stamati

- “Ruajtja e objekteve etnografike prej druri në FE (vlera dhe përvoja e IKP)”, 2004/1-2, f. 129-146.

Agim Bido

- “Vlera artistike të veshjes për gra të Muzinës”, 1985/2, f. 105-114.
- “Xhubleta në vështrim estetik”, 1986/2, f. 119-144.
- “Zbukurimi asimetrik hasian (veshje dhe tekstile)”, 1987/2, f. 133-156.
- “Ornamentika në Malësinë e Gjakovës (Veshje grash dhe tekstile)”, 1988/2, f. 51-70.
- “Variacione artistike të veshjes zadrimore për gra”, 1991/1, f. 73-86.
- “Sistemi tradicional njëngjyrësh në zbukurimin e veshjeve dhe të tekstileve shqiptare”, 1997/1-2, f. 35-46.
- “Andromaçi Gjergji dhe arti i zbatuar popullor”, 1998/1-2, f. 23-29.
- “Në Kosovë pas luftës (shënime udhëtimi e qëndrimi)”—Nga rrjedhat e ekspeditave, 2000/1-2, f. 119-138.
- “Xhubleta”, 2006/1-2, f. 255-265.

- “Veshjet popullore në rrethin e Tropojës”, 2008/1-2, f. 97-108.
- “Mjeshtëritë artistike popullore gjatë tranzicionit shqiptar (1990-2010) (vazhdimësi nga tradita dhe prirje të modernitetit)”, 2011/1-2, f. 79-110.
- “Vepra e Rrok Zojzit për artin popullor shqiptar”, 2011/1-2, f. 247-252.
- “Xhubleta shqiptare, enciklopedi e gjallë kulturore nga Euromesdheu antik”, 2012/1-2, f. 221-228.
- “Sistemet e ngjyrave në artin popullor shqiptar”, 2013/1-2, f. 103-114.

Agron Xhagolli

- “Shtirga në mite, rite e besime të shqiptarëve”, 1993/1-2, f. 61-70.
- “Arritje dhe probleme të folkloristikës dhe të etnologjisë shqiptare”, 1997/1-2, f. 5-16.
- “Lef Nosi-emër i ndaluar, personalitet në kulturën popullore shqiptare”, 2004/1-2, f. 181-204.
- “Vëzhgime etnokulturore në shkrimet e F. Bardhit”, 2006/1-2, f. 17-30.
- “Synetia ndër shqiptarë”, 2008/1-2, f. 21-38.
- “Musine Kokalari edhe studiuese e etnokulturës shqiptare”, 2010/1-2, f. 247-252.

Albana Leti, Afërdita Onuzi, Ermira Shehi

- “Kushtet e ruajtjes dhe të mirëmbajtjes së veshjeve popullore dhe aksesorëve”, 2015/1-2, f. 153-168.

Albana Velianj

- “‘Mbyllja me gjerdek’ si moment ritual kalimi”, 2005/1-2, f. 141-168.
- “Gjurmë të kulturës orientale e të ndikimit islam në dasmën tradicionale shqiptare”, 2006/1-2, f. 133-144.

Aleks Buda

- “Nga referati “Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë”, 1982/2, f. 7-14.

Aleksandër Novik

- “200-vjetori i shpërnguljes së shqiptarëve në Perandorinë Ruse-Puna etnografike në Karakurt”, 2012/1-2, f. 229-234.

Aleksandra Dugushina

- “Ritet e lindjes ndër shqiptarët e Ukrainës”, 2012/1-2, f. 266-274.

Alesandro Renis

- “Veglat dhe muzika në trevën arbëreshe”, 1984/1, f. 133-144.

Alfred Uçi

- “Kultura tradicionale popullore dhe funksionet e saj etnike”, 1983/1, f. 9-32.
- “Për një rivlerësim të përvojës së zhvillimit të kulturës popullore”, 1997/1-2, f. 173-186.
- “Rene Dekarti dhe filozofia e T. A. Kavaliotit”, 2006/1-2, f. 145-154.

Ali Muka, Gjergj Martini

- “Ndërtime ndihmëse dhe ekonomike të familjes fshatare”, 2004/1-2, f. 29-60.
- “Shënime etnografike për Hasin”, 2007/1-2, f. 13-38.

Ali Muka, Pirro Thomo

- “Mësime udhërrëfyese për trashëgiminë arkitektonike”, 1985/1, f. 109-118.

Ali Muka, V. Kosta

- “Fshati si vendbanim dhe tradita ndërtimore në Lunxhëri. (Shqyrtim etnografik)”, 2004/1-2, f. 147-158.

Ali Muka

- “Aspekte metodologjike të studimit të banesës popullore”, 1980/1, f. 99-113.
- “Banesa e një familjeje të madhe në Malësinë e Tiranës”, 1981/2, f. 119-131.
- “Vështrim mbi banesën popullore të fshatit Romajë (Prizren)”, 1982/2, f. 113-128.
- “Vendi i zjarrit në banesën fshatare të Shqipërisë së Mesme”, 1984/2, f. 29-54.
- “Ndërtimet ndihmëse dhe ekonomike të familjes shqiptare”, 1986/2, f. 63-80.
- “Tipare të vendbanimeve dhe të ndërtimeve fshatare”, 1987/1, f. 87-108.
- “Vështrim mbi vendbanimet fshatare në luginën e Shkumbinit”, 1988/1, f. 105-120.
- “Përvoja popullore në zgjedhjen e truallit për ndërtimin e banesës”, 1989/1, f. 61-76.
- “Përvoja popullore në ndërtimin e banesës”, 1989/2, f. 75-92.
- “Themelet e banesës në mendësinë popullore”, 1990/1, f. 107-124.
- “Oborri i banesës fshatare”, 1991/1, f. 109-130.
- “Vendbanimet fshatare të Shqipërisë së Mesme (vendosja dhe ekonomia)”, 1992/1-2, f. 67-76.
- “Vendbanimet fshatare të Shqipërisë së Mesme”, 1993/1-2, f. 71-82.
- “Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës fshatare shqiptare”, 1994/1-2, f. 131-144.
- “Rrethinat etnografike dhe fshati në arkivin e një gjurmuesi dinjitoz”, 1994/1-2, f. 47-52.
- “Mbresa nga takimi me Rrokun”, 1995/1-2, f. 35-38.

- “Familja e madhe fshatare dhe banesa”, 1996/1-2, f. 33-52.
- “Franc Nopça dhe fshati i Shqipërisë Veriore”, 1997/1-2, f. 203-210.
- “Roli dhe vendi i ndërtimeve të kultit në fizionominë e fshatit shqiptar”, 1997/1-2, f. 57-72.
- “Fshati dhe ndërtimet fshatare në vëmendjen e etnologes”, 1998/1-2, f. 30-44.
- “Çatia në banesën fshatare”, 1999/1-2, f. 99-134.
- “Shënime për një koleg”, 1999/1-2, f. 175-182.
- “Vuthajt-fshat, krahinë apo rrethinë?”, 2000/1-2, f. 43-74.
- “Shënime për prof. Alfred Uçin” -Nga sesioni ‘Përvjetorë’, 2000/1-2, f. 139-152.
- “Për fshatin e malësive të Shkodrës (shqyrtim etnografik)”, 2002/1-2, f. 49-58.
- “Rrok Zojzi për qytetin e Shkodrës dhe rrethinat e tij fshatare bazuar në shënime të nxjerra nga AE të IKP (Me rastin e 95-vjetorit të lindjes dhe 10-vjetorit të vdekjes)”, 2005/1-2, f. 169-186.
- “Fshati shqiptar në lëvizje (Dje-Sot-Nesër) (vështrim historiko-etnografik)”, 2006/1-2, f. 195-218.

Andon Kuqali

- “Përfytyrimet estetike dhe stilistike kombëtare të artit tonë popullor”, 1981/1, f. 136-156.

Andromaqi Gjergji, Alfred Uçi

- “Prof. P.H. Stahl për etnologjinë e popujve të Europës Juglindore”, 2000/1-2, f. 153-156.

Andromaqi Gjergji, Jorgo Panajoti

- “Ekspedita: Nga ditari i një ekspedite”, 1981/2, f. 197-215.

Andromaqi Gjergji

- “Mbi origjinën dhe lashtësinë e disa elementeve të veshjeve popullore”, 1980/1, f. 65-81.
- “Raporti midis strukturës së familjes kooperativiste dhe hapësirës së banuar prej saj”, 1981/2, f. 27-38.
- “Veshjet si shprehje e veçorive kulturore të popullit tonë në mesjetë”, 1982/2, f. 79-84.
- “Shndërrime në mënyrën e jetesës së fshatarësisë”, 1984/2, f. 9-16.
- “Disa të dhëna për popullsinë e zonës së Delvinës në shek. XVI”, 1987/1, f. 195-198.
- “Tradita dhe risi në mënyrën e jetesës në fshat”, 1987/2, f. 37-52.
- “Aspekte të lidhjeve martesore e të strukturës së familjes në fshatin Seman (Rrethi i Fierit)”, 1988/1, f. 11-24.
- “Vlera të shumanshme të veshjeve popullore (Festivali Folklorik Kombëtar 1988)”, 1989/1, f. 33-36.
- “Takime ndëretnike në artet e aplikuara të vendeve të Ballkanit”, 1989/2, f. 65-74.
- “Dukuri të reja në repertorin onomastik të rrethit të Librazhdit”, 1990/2, f. 83-90.
- “Ushqimi dhe mënyra e të ngrënit tradicional në Shqipëri”, 1996/1-2, f. 71-80.
- “Vendi i veshjeve shqiptare në kontekstin ballkanik”, 1998/1-2, f. 46-58.
- “Bibliografi e shkrimeve”, 1998/1-2, f. 90-98.
- “Ekspeditë etnografike në Rrafshin e Dukagjinit (Kosovë)”, 1998/1-2, f. 59-89.
- “Dalmatika-një element kulturor paleokristian”, 1999/1-2, f. 73-76.
- “Kultura popullore dhe krishterimi”, 2000/1-2, f. 1-12.
- “Procese integrimi në kulturat popullore të Europës Juglindore”, 2006/1-2, f. 155-160.

Armanda Hysa

- “Për themelimin e Tiranës. Vështrim mbi hipotezat ekzistuese”, 2007/1-2, f. 161-172.
- “Tregu, etniciteti dhe identiteti. Çarshia e vjetër e Shkupit”, 2008/1-2, f. 171-188.
- “Vendi i pazarit të vjetër në planet urbanistike për zhvillimin e qytetit të Tiranës në kuadër të reformave modernizuese (1923-1959)”, 2009/1-2, f. 161-172.
- “Rrok Zojzi dhe fillimet e studimit etnologjik të qytetit shqiptar”, 2011/1-2, f. 241-246.
- “Mbi studimin e qytetit në etnografinë shqiptare të periudhës socialiste”, 2011/1-2, f. 163-188.
- “Pazari i vjetër i Gjirokastrës”, 2012/1-2, f. 305-310.
- “Pazari si sfond i Festivalit të Gjirokastrës. Trashëgimia historike dhe aktualiteti”, 2015/1-2, f. 289-294.
- “Këngët e lidhura me çarshitë/pazaret si taktika hapësinore në disa vende të Ballkanit”, 2015/1-2, f. 73-90.
- “Debati substantivist-formalist në antropologji dhe reflektimi i tij në historinë ekonomike të Perandorisë Osmane”, 2016/1-2, f. 77-102.

Arqile Bërxfholli

- “Rreth lëvizjeve territorial të popullsisë në vendin tonë”, 1989/1, f. 93-106.

Athol Mayhew

- “Në Shqipëri, tek gegët”, 1981/1, f. 167-178.

Baki Dollma

- “Gjurmë kultesh të natyrës në malin e Krujës”, 1987/2, f. 181-186.

Bardhosh Gaçe

- “Elemente të kulturës mesdhetare ndër popujt e Europës Juglindore”, 2006/1-2, f. 243-254.

Berit Beker

- “Prapa mureve të gurta”, 1982/2, f. 189-202.

Blegina Hasko

- “Vëzhgim mbi ushqimin tradicional të Bregut të Detit”, 2013/1-2, f. 211-222.

Blerina Hankollari

- “Politika e jashtësisë si arrati prej shtetit arkaik (një perspektivë antropologjike e filozofisë së Deleuze dhe Guattari)”, 2016/1-2, f. 143-166.

Çapajev Gjokutaj

- “Kultura popullore në mendësinë e rilindësve”, 1987/2, f. 19-36.

Dilaver Kurti

- “Tradita e madrës në Mat”, 1986/2, f. 81-88.

Dalan Shaplo

- “Drejt manifestimit të madh të artit të popullit”, 1988/1, f. 3-10.
- “Vrojtime dhe vlerësime të prof. E. Çabejt për kulturën popullore”, 1989/1, f. 55-60.

Denis Ermolin

- “Struktura dhe komponentët e riteve të vdekjes tek shqiptaret e Ukrainës”, 2012/1-2, f. 296-304.

Drita Statovci

- “Forma të ndihmës tradicionale tek shqiptarët”, 1992/1-2, f. 87-100.

- “Rite e doke në lindjen e fëmijës”, 1999/1-2, f. 67-72.
- “Dukuri me interes nga koleksionet dhe ekspozitat etnografike”, 2002/1-2, f. 155-176.
- “Gjurmë të lashta të etnokulturës sonë. (Shtëpia e re në mendësi dhe besime popullore)”, 2005/1-2, f. 89-106.

Esat Braha

- Një vështrim për thirrmat e punës që shoqërojnë punimet bujqësore, 1987/1, f. 199-202.

Eduard Osmani

- “Rite lidhur me lindjen e fëmijëve në malësitë e Tetovës e të Gostivarit”, 1999/1-2, f. 199-212.

Eduard Guxholli

- “Lidhje të urbanistikës dhe të arkitekturës popullore me ato bashkëkohore”, 1985/2, f. 115-120.

Eduart Nurka

- “Trashëgimia Kulturore Shqiptare dhe Turizmi”, 2010/1-2, f. 227-246.

Elira Çela

- “Feja dhe kleri në gjykimin e popullit”, 1989/1, f. 121-136.
- “Tradita popullore dhe qëndrimi ndaj fesë në periudhën e Rilindjes sonë Kombëtare”, 1990/2, f. 69-82.

Emin Riza, Pirro Thomo

- “Karakterit dhe tiparet e vendbanimeve dhe të banesës fshatare shqiptare në shek. XIV-XVIII”, 1983/2, f. 123-150.

Emin Riza

- “Arkitektura popullore në qytetet tona gjatë shek. XVIII-XIX”, 1980/2, f. 13-36.

- “Kameriet në banesën shqiptare”, 1982/1, f. 69-74.

Ermela Broci

- “Autenticiteti dhe turizmi”, 2011/1-2, f. 189-198.
- “Riaktivizimi i disa mjeshtrëve popullorë në qytetin e Shkodrës”, 2012/1-2, f. 319-332.
- “Bezistani si një vend i kujtesës”, 2013/1-2, f. 133-150.
- “Vendi i ritualit në festival”, 2015/1-2, f. 295-298.

Ervin Meniko

- “Disa të dhëna mbi shtrojet shqiptare dhe ekspresivitetin e tyre ngjyruës dhe dekorativ”, 2014/1-2, f. 141-148.

Fejzulla Gjabri

- “E folmja alegorike në krahinën e Bushtricës (Kukës)”, 1987/2, f. 187-190.

Franc Nopça

- “Karakterit i shqiptarëve”, 1983/1, f. 195-200.

Fran Luli

- “Kujtesa popullorë për luftën në onomastikën tonë”, 2002/1-2, f. 113-130.

Fadil Mehmeti

- Dukuri etnografike tek emrat vetjake në Malësinë e Madhe, f. 125-132, 1984/1.

Fatbardha Shkupi

- “Vlerat e zbukurimores së banesës shkodrane”, 1982/2, f. 135-138.
- “Dëshmi të zbukurimores në monumente kulturi të rrethit të Kolonjës”, 1985/2, f. 95-104.

Ferid Hudhri

- “Kostumet dhe ornamentika popullore shqiptare në vepra të piktoreëve të huaj”, 1986/1, f. 25-34.

Frederik Stamati

- “Tekstile dhe gjurma tekstilësh nga gërmimet arkeologjike”, 1986/2, f. 163-180.
- “Fragmente dhe gjurmë tekstilësh të zbuluara në varrezën e kalasë së Dalmaces”, 1996/1-2, f. 117-128.
- “Gjurmë të punimit me thurje në lashtësi”, 2000/1-2, f. 75-78.
- “Mjete të transportit detar të zbuluara në Colen e Vlorës”, 2006/1-2, f. 281-284.
- “Epitafi i Glavenicës. Të dhëna të reja të dala nga studimi teknologjik”, 2006/1-2, f. 265-270.
- “Veprimtaria e Rrok Zojzit për trashëgiminë e objekteve të Fondit Etnografik”, 2011/1-2, f. 239-240.

Frida Dragusha

- “Elemente arkitektonike tradicionale dhe turizmi kulturor”, 2010/1-2, f. 151-162.
- “Përdorimi i materialeve rrethore në banesën popullore shqiptare”, 2013/1-2, f. 203-210.

G. Leka

- “Doke të martesës në Bërzeshtë (Librazhd)”, 1993/1-2, f. 127-138.
- “Doke të martesës në Bërzeshtë (vazhdim)”, 1994/1-2, f. 203-210.

Gazmend Shpuza

- “Islamizimi ndër shqiptarët”, 1995/1-2, f. 159-172.

George Han

- “Zakone familjare në rrëzë të Tepelenës”, 1980/2, f. 187-196.

Geralda Resulaj

- “Veshjet popullore në Qarkun e Vlorës dhe paraqitja e tyre në FFK, Gjirokastrë 2015”, 2015/1-2, f. 307-312.

Gerda Dalipaj, Eckehard Pistrick

- “Tradita në ndryshim. Festa dhe trapeza e sotme në Shpat të Elbasanit, sprovë për një antropologji të transformimit”, 2009/1-2, f.133-148.

Gerda Dalipaj

- “Aspekte të ndihmës së ndërsjellë në Shpat të Elbasanit (fillimi i shek. XX)”, 2007/1-2, f. 173-194.
- “Të sakrifikuarit e kafshëve në Shpatin e Sipërm sipas njësive sociale të organizimit. Kujtesë sociale dhe aktualitet”, 2008/1-2, f. 131-150.

Hamit Beqja

- Evolucionin e edukatës familjare dhe tipat e saj të sotëm kryesorë, 1987/1, f. 35-54.

Hamit Boriçi

- “Kolë Berishaj-etnograf dhe folklorist”, 1999/1-2, f. 183-188.

Halil Myrto

- “Figura e gjurmës në simbolikën popullore”, 1988/2, f. 137-150.

Hivzi Islami

- “Shtrirja dhe numri i shqiptarëve”, 1980/1, f. 81-99.
- “Popullsia shqiptare e Jugosllavisë: rritja numerike dhe shpërndarja hapësinore”, 1984/1, f. 119-124.

Ilir Ushtelenca

- “Për kulturën materiale në pashallëkun e Janinës (1787-1822)”, 1990/2, f. 189-202.

Ikbal Bihiku

- “Motive të qëndisura në veshjet popullore”, 1983/1, f. 73-84.
- “Thurjet me shtiza dhe zbukurimi i tyre”, 1985/2, f. 73-82.

Irena Gjoni

- “Kulti i ullirit dhe kulti i detit në zonën e Bregut të Detit të Jonit”, 2010/1-2, f.163-191.
- “Vendbanimet mitike të Bregdetit të Jonit krahasuar me areale të tjera mitike”, 2013/1-2, f. 165-190.

Ismet Elezi

- “Burime të së drejtës zakonore shqiptare”, 1981/1, f. 101-113.

Izet Hoxha

- “Mbi disa aspekte të Kanunit të Lekë Dukagjinit”, 1984/2, f. 167-182.
- “Instituti i parablerjes në të drejtën zakonore shqiptare”, 1989/1, f. 107-120.

Julia V. Ivanova

- “Pionier i etnografisë shqiptare (Kushtuar 95-vjetorit të lindjes së Rrok Zojzit)”, 2005/1-2, f. 191-208.

Jorgo Panajoti

- “Të dhëna nga kultura popullore shqiptare në një dorëshkrim të Jani Villarait (1801)”, 1999/1-2, f. 33-40.

Jusuf Shpuza

- “Patronime shqiptare nga zejet popullore”, 1989/1, f. 151-158.

Koço Miho

- Ndhimesa e kuadrit vendas në procesin e kalimit të arkitekturës sonë nga terreni praktik në atë të projektuar (1920-1938), f. 153-158, 1990/2.

Koço Nova

- “Parimet morale të Kanunit të Lekë Dukagjinit”, 1991/1, f. 37-50.
- “Një dokument i ri i pabotuar i Shtjefën Gjeçovit për Kanunin e Lekë Dukagjinit”, 1985/2, f. 179-190.

Claude Levi-Strauss

- “Vendi i antropologjisë midis shkencave shoqërore dhe problemet që dalin në mësimdhënien e saj”, 1992/1-2, f. 119-140.

Kujtim Nuro

- “Arkivat e firmave tregtare shkodrane-burime të rëndësishme për etnologjinë”, 1997/1-2, f. 73-84.

Kolë Shtjefni

- “Tradita të hershme të gjuetisë në Mirditë”, 1993/1-2, f. 121-126.

Kahreman Ulqini

- “Tradita dhe historia rreth zanafillës shqiptare të disa fiseve malazeze”, 1983/1, f. 121-128.
- “Përkime e ndryshime tek disa elemente të shoqërisë tradicionale shqiptare me fqinjët”, 1993/1-2, f. 89-98.
- “Kundrim rreth ndikimit fetar në kulturën popullore”, 1996/1-2, f. 81-90.
- “Dy fjalë për albanologun Ernesto Cozzi (1870-1926)”, 1999/1-2, f. 189-194.

- “Dymbëdhjetë dokumente në gjuhën shqipe nga bajraku i Bogës”, 2001/1-2, f. 59-70,
- “Orvatje për sistemimin e korpusit të së drejtës popullore shqiptare”, 2005/1-2, f. 243-254.
- “Doke që u dënuan gjatë shek. XVII-XX”, 2006/1-2, f. 31-46.
- “Mbresa nga vise shqiptare të një udhëpërshkruesi turk në vitet 60’ të shek.. XVII”, 2007/1-2, f. 261-268.

Kolë Luka

- “Të dhëna etnohistorike dhe çelësa toponimikë te Fjalori i Frang Bardhit i vitit 1635”, 1980/2, f. 105-122.
- “Lashtësia dhe shtrirja e emrit etnik Arbën/Arbër”, 1982/2, f. 51-60.

Leopald Kretzenbacher

- “Katalog-Kultura Popullore shqiptare. Pavion i ekspozitës nga RPSSH; Muzeu Etnografik Kitse”, 1986/1, f. 185-186.

L. Dino

- “Dasma përmetare e egjiptianëve të Përmetit”, 2006/1-2, f. 271-280.

Ledia Dushi

- “Vaji i grave në Mirditë”, 2015/1-2, f. 197-216.

Leonora Ndreca

- “Paja tradicionale e nuses zadrimore”, 2013/1-2, f. 191-202.

Lluka Perrone

- “Shkuesia dhe martesë në Ejaninë”, 1981/1, f. 179-187.
- “Zjarri në traditën popullore”, 1981/1, f. 187-194.
- “Balada nga Kraja (materiale)”, 1981/2, f. 167-172.
- “Buzmi në traditën popullore (materiale)”, 1981/2, f. 161-167.

- “Shkuesia dhe martesë në Ejaninë” (vazhdim nga numri i kaluar), 1981/2, f. 173-186.

Lulëzim Mema

- “Imazhe etnografike në pikturën e kultivuar shqiptare”, 2010/1-2, f. 105-126.

Mahir Doshi, Gjovalin Shkurtaç

- “Botime e njohuri të reja për arbëreshët e Greqisë për kulturën dhe gjuhën e tyre”, 1986/2, f. 181-190.

Mark Krasniqi

- “Shtjefën Gjecovi – mësues dhe etnograf i shquar”, 1986/1, f. 147-158.
- “Trajtimi i shqiptarëve në veprat e Johan Cvijiqit”, 1992/1-2, f. 51-66.

Mustafa Gërcaliu

- “Qemal Haxhihasani-hulumtues i pasionuar i terrenit”, 1994/1-2, f. 31-40.
- “Kultura Popullore në mendimin teorik të shokut Enver Hoxha”, 1988/2, f. 3-18.

Margaret Hasluck

- “Vështrim i përgjithshëm për të drejtën dokësore shqiptare”, 1993/1-2, f. 139-144.

Mihallaq Kostaçi

- “Motive të gdhendura në disa porta prej guri në Gjirokastrë”, 1990/1, f. 203-212.

M. Mustafa

- “Mjekime popullore shqiptare të Labërisë”, 2005/1-2, f. 233-242.

Manjola Xhaferri

- “Pazari i vjetër i Krujës dhe funksioni i tij në ditët e sotme”, 2009/1-2, f. 173-180.

Mahir Domi

- “Kostandin Kristoforidhi dhe etnografia e folkloristika shqiptare”, 1982/1, f. 145-160.

Mailde Ferraro

- “Shën Nikolla e Epërm dhe traditat e tij popullore”, 1984/2, f. 183-196.

Maja Boshkoviq-Stull

- “Gjurmë të rrëfimit gojor në Konavël”, 1998/1-2, f. 193-206.

Maria Morozova

- “Shqiptarët e Ukrainës: tradita dhe zakone të jetës familjare (vështrim etnolinguistik)”, 2012/1-2, f. 282-290.

Maria Velioti

- “Kumbaria, adoptimi i fëmijëve dhe të bërët vëlla në një fshat arvanit të Peloponezit (Greqi)”, 1988/2, f. 171-184.

Mark Tirta

- “Aspekte të kultit të etnokulturës shqiptare e përqsasje eurojuglindore”, 2006/1-2, f. 161-172.
- “Bibliografi e përzgjedhur e veprimtarisë shkencore të dijetarit Qemal Haxhihasani”, 1994/1-2, f. 81-92.
- “Dragoi dhe kuçedra”, 1999/1-2, f. 59-66.
- “Dukuri mitike në folklorin shqiptar”, 2009/1-2, f. 59-68.
- “Dukuri të kulturës shpirtërore të popullit tonë në veprën e shokut Enver Hoxha”, 1985/1, f. 141-150.
- “E drejta dokesore shqiptare në vështrimin e F. Nopçës”, 2002/1-2, f. 177-182.

- “Etnologia Oksana Budina, albanologe e mirënjohur, u nda nga jeta (Në përkujtim të vdekjes)”, 2005/1-2, f. 187-190.
- “Etnologu Rrok Zojzi-eksplorues i shquar”, 1995/1-2, f. 9-14.
- “Etnologu Rrok Zojzi-studiuës i shquar i etnokulturës shqiptare”, 2011/1-2, f. 229-238.
- “Figurë e shquar e shkencës shqiptare”, 1991/1, f. 182-190.
- “Franc Nopça-studiuës i etnokulturës shqiptare”, 1993/1-2, f. 153-160.
- “Gjarpri në mitologjinë shqiptare”, 1997/1-2, f. 17-34.
- “Kontributi i studiuësit Zihni Sako në etnologjinë shqiptare”, 2007/1-2, f. 211-214.
- “Kulti i gurit dhe i shpellave ndër shqiptarë”, 2001/1-2, f. 1-28.
- “Marrëdhënie harmonie në mes shqiptarëve me besime të ndryshme”, 2006/1-2, f. 3-16.
- “Mary Edith Durham dhe shqiptarët. (me rastin e 140-vjetorit të lindjes e 60-vjetorit të vdekjes)”, 2004/1-2, f. 159-166.
- “Migrime me përdhunë të popullsisë shqiptare (vazhdim)”, 1992/1-2, f. 23-32.
- “Migrimi i shqiptarëve jashtë Atdheut”, 1987/2, f. 113-132.
- “Migrimi i shqiptarëve jashtë atdheut”, 1988/1, f. 47-64.
- “Mitologjia shqiptare në kërkimet shkencore të dijetarit Qemal Haxhihasani”, 2012/1-2, f. 171-182.
- “Ndihmesa e Gjeçovit në gjurmimet për mitologjinë e besimet popullore”, 1989/2, f. 93-98.
- “Nga simbolika në artin e zbatuar popullor”, 1990/2, f. 91-112.
- “Pano Tase- gjurmues i zellshëm i etnokulturës shqiptare”, 1993/1-2, f. 161-162.
- “Qemal Haxhihasani në dijen etnologjike shqiptare”, 1994/1-2, f. 27-30.
- “Qenie mitike të shqiptarët dhe analogji iliro-trake”, 1995/1-2, f. 149-158.

- “Reforma agrare dhe lëvizjet e popullsisë fshatare”, 1985/2, f. 43-62.
- “Rreth njërive etnografike krahinore në gjirin e kombësisë shqiptare në shek. XIII-XVI”, 1982/2, f. 69-78.
- “Shtjefën Gjecovi-Kryeziu-dijetar e atdhetar”, 1994/1-2, f. 187-192.
- “Simbolika e bukës në traditat e shqiptarëve ndër shekuj”, 2010/1-2, f. 3-26.
- “Simbolika e dorës në traditën e hershme shqiptare”, 2007/1-2, f. 3-12.
- “Vazhdimësi mërgimi dhe mbijetesë etnike e arbëreshëve të Italisë”, 2004/1-2, f. 61-76.
- “Vazhdimësi mërgimi dhe mbijetesë etnike e arbëreshëve të Italisë” (vijon nga numri i kaluar), 2005/1-2, f. 3-24.
- “Vdekja në rite e besime ndër shqiptarë”, 1996/1-2, f. 15-32.
- “Veprimtaria shkencore e etnologes Andromaqi Gjergji”, 1998/1-2, f. 8-17.
- “Dukuri të artit të drugdhendjes në Kosovë”, 1981/2, f. 57-73.
- “Ndryshime në strukturën e familjes punëtore në Mirditë”, 1980/1, f. 25-45.
- “Etnografia në programet e tekstet shkollore”, 1983/1, f. 187-194.
- “Shtresime mitologjike në epikën legjendare”, 1983/2, f. 89-98.

Mevlan Kabo

- “Njohja e dukurive gjeografiko-etnografike në shkollë”, 1985/2, f. 191-194.

Mikaela Minga

- “Mbi urbanen në muzikën shqiptare. Kënga korçare në gjysmën e parë të shek. XX dhe mendësia urbane e saj”. 2015/1-2, f. 119-138.
- “Tallavaja dhe entropia e muzikës në Shqipëri”, 2016/1-2, f. 125-142.

Mimoza Shqefni

- “Kuptime dhe forma të lidhjeve martesore në Dibër”, 2013/1-2, f. 223-238.

Moikom Zeqo

- “Legjendat e lashta për Durrësin”, 1987/1, f. 125-136.
- “Kulte të lashta në Iliri”, 1988/1, f. 65-80.
- “Aspekte të mitologjisë ilire”, 1990/1, f. 125-152.

Monique de Fontanes

- “Një rast unik? (Kostumi i grave të Malësisë së Madhe në Shqipërinë e Veriut)”, 1982/1, f. 175-178.
- “Përshtypje të të huajve për ekspozitën “Kultura Popullore Shqiptare””, 1982/1, f. 178-182.
- “Kostumet tradicionale kalabreze”, 1984/2, f. 197-200.

Murat Gecaj

- “Ndihmesa e Mësuesit të Popullit Sali Gjokë Dukagjini në fushën e etnografisë”, 1988/2, f. 185-194.

N. Gjinali

- “Rite e vajtime në vdekje”, 1996/1-2, f. 169-176.

Nail Draga

- “Popullsia e Ulqinit në shek. XIX-XX”, 1999/1-2, f. 47-58.

Ndoc Pappleka

- “Miti kozmogonik në një rit shërimi”, 1993/1-2, f. 33-44.
- “Tabu dhe praktikë magjike për buklën”, 1996/1-2, f. 105-116.
- “Kulti i pemës në ceremonialin e dasmës”, 1997/1-2, f. 111-124.
- “Përbërësit e ritit për ndjelljen e shiut”, 1998/1-2, f. 129-149.
- “Një jehonë e largët e shpërbërjes së familjes patriarkale”, 2004/1-2, f. 3-28.

- “Një jehonë e largët e shpërbërjes së familjes patriarkale” (vijon nga numri i kaluar), 2005/1-2, f. 75-88.
- “Etimologjia e emrit të Zukur/Zukur Bajraktar dhe kulti i ukut”, 2006/1-2, f. 113-132.
- “Paralele ballkanike të mitit të Edipit”, 2006/1-2, f. 227-242.

Nebi Bardhoshi

- “Veçori të ndarjes së pasurisë sipas së drejtës dokesore (Krahina e Hasit)”, 2004/1-2, f. 99-128.
- “Mbi të drejtën kanunore në Has (Fundi i shek. XIX e fillimi i shek. XX)”, 2007/1-2, f. 141-160.
- “Identiteti krahinor dhe kufiri politik. Hasi si rast studimi”, 2008/1-2, f. 151-170.
- “Teoria etnografike e Rrok Zojzit mbi të drejtën kanunore. Një vështrim kritik”, 2009/1-2, f. 69-94.
- “Për një antropologji të modernitetit shqiptar”, 2010/1-2, f. 127-150.
- “Analizë e raportit lidhje gjaku-martësë”, 2011/1-2, f. 137-162.
- “Kujtesa sociale dhe funksionet e saj në ditët e sotme. Etnografi e kujtesës dhe e kufirit”, 2012/1-2, f. 57-70.
- “Dinamika ligjore në një zonë kufitare”, 2012/1-2, f. 248-256.
- “Fisi përmes përfytyrimeve antropologjike dhe jetës së përditshme: një antropologji kritike e fisit në Shqipërinë e Veriut, 2013/1-2, f. 75-102.
- “Antropologji e Kanunit”, 2014/1-2, f. 37-82.
- “Mbi etnografinë për fisin dhe farefisninë nga Rrok Zojzi”, 2015/1-2, f. 45-72.
- “Qumështi dhe gjaku: ‘Kompleksi i Sokole Halilit’, 2016/1-2, f. 25-46.

Neritan Ceka

- “Vështrim mbi raportin etnos-kulturë në popullsinë e lashtë të vendit tonë”, 1982/1, f. 3-18.
- “Arkeologjia dhe gjeneza e shqiptarëve”, 1986/1, f. 11-18.

Nevila Nika

- “Dukuri të martesës sipas regjistrit të vitit 1744 të ipeshkvisë së Shkodrës”, 1999/1- 2, f. 195-198.

Oksana Budina

- “Shqiptarët në Ukrainë- Përshkrim historiko-etnografik për kulturën tradicionale”, 1993/1-2, f. 145-152.

Olsi Lelaj

- “Një analizë kritike e studimeve etnografike shqiptare mbi shoqërinë e ‘real socializmit’ në Shqipëri”, 2011/1-2, f. 199-224.
- “Proletarizmi, shteti dhe shoqëria. Reflektime mbi natyrën e modernitetit në Shqipëri”, 2012/1-2, f. 79-102.
- “Shtetasi në modernitetin shqiptar: shteti, ideologjia dhe proceset socializuese”, 2012/1-2, f. 311-318.
- “Koncepti i kulturës, etnografia shqiptare dhe situata diktatoriale: një analizë kritike”, 2013/1-2, f. 115-132.
- “Pakicat kombëtare dhe antropologjia e modernitetit në Shqipëri”, 2014/1-2, f. 83-102.
- “Mbi tatuazhin në shoqërinë shqiptare”, 2015/1-2, f. 91-118.
- “Vizualja e etnografisë shqiptare në situatë diktatoriale”, 2016/1-2, f. 103-124.

Orjona Shegaj

- “Ndikimi i Kanunit të Labërisë në dasmën tradicionale labe”, 2010/1-2, f. 215-226.
- “Mjedisi patriarkal shqiptar dhe kënga e dashurisë”, 2013/1-2, f. 151-164.
- “Midis terrenit dhe dokumentit; udhëzuesit dhe pyetësorët si orientues në terren”, 2015/1-2, f. 139-152.

Petra Pepo dhe Vangjel Prifti

- “Veshjet popullore në zonën e Vithkuqit”, 1983/2, f. 161-168.

Petrit Basha

- “Kulti i Tomorrit”, 1994/1-2, f. 197-202.

Pal Doçi

- “Për disa çështje të së drejtës së malësive”, 1991/1, f. 167-181.
- “Studiues pak të njohur të së drejtës dokësore shqiptare”, 1992/1-2, f. 111-118.

Pavlo Gjidede

- “Nga djepi në varr”. Lindja, Martesa, Vdekja në Myzeqenë e Vogël (Vlorë)”, 2007/1-2, f. 231-260.

Petrika Thëngjilli

- “Të dhëna historike në ndihmë të studimeve etnologjike”, 2001/1-2, f. 95-116.

Pa autor

- “Perspektiva të ndritura para shkencave etnografiko-folkloristike”, 1980/2, f. 3-13.
- “Etnografia dhe folkloristika shqiptare në 40-vjetorin e Partisë”, 1981/1, f. 3-11.
- “Përshtypje të të huajve për ekspozitën “Kultura Popullor Shqiptare”, 1982/1, f. 178-182.
- “Orientimet e Kongresit të 9-të të PPSH dhe detyrat e shkencave etnografike e folkloristike”, 1987/1, f. 2-17.
- “Një udhëtar anglez për Shqipërinë”, 1991/1, f. 191-204.

Paul Stahl

- “Mbi përmbledhësin “Etnografia shqiptare” IX”, 1982/1, f. 173-175.
- “Strukturat e vjetra shoqërore shqiptare në kuadrin e shoqërive ballkanike dhe evropiane. (shek. XIX)”, 1982/2, f. 105-112.
- “Bibliografi”, 2000/1-2, f. 157-162.

Pirro Thomo dhe Emin Riza

- “Trajtimi i urbanistikës dhe arkitekturës në monografinë e Zija Shkodrës ‘Qyteti Shqiptar gjatë rilindjes Kombëtare’” (në sesionin Diskutime), 1986/1, f. 121-128.

Pirro Miso

- “Lira shqiptare në kontekstin e lirave ballkanike të periudhës antike”, 2007/1-2, f. 77-90.
- “Tipologjia e veglave popullore aerofone me gjuhëz në Shqipëri”, 2004/1-2, f. 77-98.

Pirro Thomo

- “Aspekte të njësisë dhe larmisë në arkitekturën tonë popullore”, 1981/1, f. 33-51.
- “Banesa e Rrafshit të Dukagjinit-Kosovë”, 1982/1, f. 49-68.
- “Qyteti i Korçës dhe arkitektura popullore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX dhe fillimit të shek. XX”, 1987/1, f. 109-124.
- “Marrëdhënie ndërmjet mënyrës së të banuarit dhe aspekteve të ndryshme të jetës ekonomike e shoqërore”, 1988/2, f. 39-50.

Pirro Vaso

- “Dekoracioni në arkitekturën tonë të re”, 1981/2, f. 39-43.

Qemal Haxhihasani

- “Kontributi i prof. E. Çabejt në studimin e kulturës popullore shqiptare”, 1980/2, f. 37-46.
- “Materiale të mbledhura në terren”, 1994/1-2, f. 93-116.

Ramazan Bogdani, Agron Xhagolli

- “Gjurmime tek arbëreshët e Italisë, 2000”, 2001/1-2, f. 183-199.

Ramazan Bogdani

- “Ekspeditë etnografike në disa fshatra të rrethit të Sarandës”, 2009/1-2, f. 271-284.

Rezana Konomi-Perolla

- “Statutet e Shkodrës-një kushtetutë humaniste arbërore në fund të Mesjetës”, 2011/1-2, f. 111- 126.

R. Përhati

- “Zjarri dhe kulti i tij në Shqipëri”, 2004/1-2, f. 205-216.

Razi Brahimi

- “Balada, legjenda dhe epika historike”, 1985/2, f. 121-138.

Rovena Kuka

- “Organizimi i disa etapave të ritit të dhënies së fjalës për martesë në dasmën tradicionale shqiptare”, 2014/1-2, f. 125-140.

Rrok Zojzi

- “Shtjefën Kostandin Gjeçovi-patriot dhe studiues i shquar i kulturës popullore”, 1980/1, f.143-155.
- “Nikajt”, 1993/1-2, f. 113-120.
- “Materiale të mbledhura në terren”, 1995/1-2, f. 87-102.
- “Ndamja krahinore e popullit shqiptar”, 1995/1-2, f. 39-82.

Ruzhdi Ushaku

- “Shprehje dhe frazeologji lidhur me termin det”, 1982/2, f.129-134.

Skënder Demaliaj

- “Bytyçi dhe bjeshka e Sylbicës në traditë”, 2001/1-2, f. 244-258.

Sabina Vaqarri

- “Praktika të ritualeve paramartesore në ceremonialin e dasmës tiranase”, 2012/1-2, f.141-150.

Selami Pulaha

- “Shqiptarët në trojet e tyre verilindore gjatë shek. XV-XVI”, 1982/2, f. 61-68.

Shpëtim Mema

- “Aspekte të kulturës materiale të popullit shqiptar sipas udhëtarëve anglezë të gjysmës së parë të shek. XIX”, 1986/1, f. 163-180.

Sh. Braçe

- “Vallet rituale në Ditën e Verës”, 1996/1-2, f. 159-168.

Shefik Osmani

- “Diaspora shqiptare në Itali në punimet e studentëve arbëreshë”, 2002/1-2, f. 187-210.

Shaban Sinani

- “Kosova në Shqipëri-shpërngulje dhe rikthim (ditari i një ekspedite)”, 1999/1-2, f. 153-174.
- “Kodikët e Shqipërisë-sprovë për një kronologji dhe klasifikim”, 2000/1-2, f. 13-42.

Shpresa Tuda-Vinca

- “Të dhëna etnografike lidhur me shtëpinë në Vleshtë të Strugës”, 1985/2, f. 83-94.

Skënder Anamali

- “Bukuria e stolisë arbërore”, 1981/2, f. 131-136.

Sokol Zogu

- “Tradita e buzmit në trevën e Pukës”, 1989/1, f. 165-169.

Spiro Shkurti, Andromaqi Gjergji

- “Zhvillimi ekonomik i fshatit dhe shndërrime në mënyrën e jetesës”, 1985/1, f. 119-130.

Spiro Shkurti

- “Vështrim etnografiko-historik mbi arat në Mesjetë”, 1981/2, f. 43-57.
- “Përhapja dhe roli ekonomik i vreshtarisë në mesjetë”, 1982/2, f. 85-94.
- “Delvina dhe rrethina e saj fshatare në shek. XV-XVI”, 1987/2, f. 95-112.
- “Shtëpi apo njësi tatimore?”, 1993/1-2, f. 99-106.
- “Vendbanimet fshatare në Mesjetë”, 1994/1-2, f. 117-130.
- “Guri i themelisë në fondet etnografike”, 1995/1-2, f. 15-18.
- “Tri probleme nga jeta ekonomike e Arbërisë”, 1996/1-2, f. 3-14.
- “Veshje popullore të Shqipërisë Jugore”, 1997/1-2, f. 85-102.
- “Gjurmime në jetën ekonomike të qytetit mesjetar”, 1999/1-2, f. 77-98.

Tomor Osmani

- “Toponime shqipe me burim të lashtë në Regjistrin e Kadastrës për rrethin e Shkodrës (1416-1417)”, 1983/1, f. 113-120.

Thoma Murzaku

- “Dorëshkrime të Shtjefën Gjeçovit në Arkivin Qendror të Shtetit, 1980/1, f. 155-163.

Vjollca Mema

- “Zhvillimi i familjes punëtore në rrethin e Tiranës”, 1987/1, f. 183-194.

V. Demirazi

- Mjeshtëria e sharrëxhiut, 2004/1-2, f. 217-234.

Vladimir Misja dhe Ylli Vejsiu

- “Aspekte demografike të zhvillimit të familjes socialiste në vendin tonë”, 1981/1, f. 51-67.

Xhemal Meçe

- “Kuvendet tradicionale popullore dhe roli i tyre në vitet e Partisë”, 1982/2, f. 161-170.

Xhirolamo Marafioti

- “Mbi arbëreshët e Kalabrisë në vitin 1601”, 1982/2, f.185-189.

Xhyher Cani

- “Ornamentika në punime të argjendarëve shkodranë”, 1990/2, f. 129-152.

Yllka Selimi

- “Ndryshime në strukturën e familjes kooperativiste. (Fushat bregdetare të Shqipërisë Veriore), 1982/1, f. 97-109.
- “Puna shkencore e prof. Rrok Zojzit-ndihmesë me vlerë të etnologjinë shqiptare”, 1995/1-2, f. 23-30.
- “Praktika e karnavalit në Polenë”, 1996/1-2, f. 91-104.
- “Praktika kalendarike dhe funksione të tyre”, 1997/1-2, f. 103-110.
- “Jeta familjare e shqiptarëve në veprën e Andromaqi Gjergjit”, 1998/1-2, f. 45-47.
- “Ceremoniali i Ditës së Verës të shqiptarët dhe popujt fqinjë”, 2006/1-2, f. 185-190.
- “Dukuri të lidhjeve martesore (Sprovë për një studim në rrethinat e Tiranës)”, 2006/1-2, f.75-98.
- “Dukuri dhe raporte të reja familjare. Rasti i shpërnguljes së Kosovës 1999-2000”, 2008/1-2, f. 65-80.

AKTIVITETE SHKENCORE

PROJEKTI KËRKIMOR “ATLASI ETNOGRAFIK I FSHATIT SHQIPTAR SOT” PËRGJATË VITIT 2022

Projekti “Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot” (AEFSS) ka vijuar programin e vet përgjatë vitit 2022, viti përmbyllës i tij. Projekti u konceptua dhe u zbatua në kuadër të zhvillimit të shkencave sociale dhe albanologjike, me synimin për t’ju përgjigjur sfidave që paraqet shoqëria bashkëkohore shqiptare. AEFSS u ndërtua si një platformë kërkimore për të dokumentuar dhe kuptuar dimensionin social, kulturor, politik, ekonomik dhe historik të disa prej fshatrave që ishin pjesë e programit të zhvillimit të 100 fshatrave të qeverisë shqiptare. Bazuar në dijet antropologjike të ofruara nga një staf i nivelit të lartë akademik, gërshtuar me trashëgiminë e pasur që Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA) zotëron në studimin e fshatit e kulturës tradicionale në përgjithësi, AEFSS u konceptua si një projekt kërkimor që ka natyrë sa shkencore, aq edhe aplikative. Natyra aplikative e këtij projekti lidhet drejtpërdrejt me kontributin që shkencat sociale dhe albanologjike mund të japin në zhvillimin e turizmit kulturor në fshatin shqiptar. Ndërsa të dhënat empirike dhe analizat antropologjike që diktohen prej tyre hapnin shtigje të reja në dijen albanologjike. Qëllimi madhor i AEFSS është ngritja e një platforme kërkimore në fushën e antropologjisë së shoqërisë bashkëkohore, e cila ndërthur problematikat teorike me të dhëna etnografike dhe folklorike të cilat sa na flasin për të djeshmen dhe të tashmen e fshatit shqiptar, po aq na tregojnë antropologjikisht edhe për kushtin e rures mesdhetare, ballkanike dhe evropiane në modernitetet dhe bashkëkohësi.

Projekti ishte parashikuar që të aplikohet në një hark kohor prej 2 vitesh duke nisur nga muaji Tetor 2019, por si pasojë e pandemisë së covid-19 stafi u detyrua disa herë që të bëjë ndryshime të axhendës së punës në terren gjë që u pasua nga një shtyrje e zbatimit të projektit për një

vit me miratimin e entit mbështetës AKKSHI. Projekti u realizua në harkun kohor prej 30 muajsh duke e shtrirë punën kërkimore në 57 fshatra nga 30 të parashikuar në projekt. Arsyeja sepse numri i fshatrave e tejkalon propozimin lidhet me aplikimin në punën kërkimore të të ashtuquajturit ‘thellim zonal’ dhe ‘rrjetëzime zonale’ ku janë zhvilluar gjurmime dhe dokumentime etnografike në fshtatrat pjesë e të njëjtit program në disa Bashki. Kjo qasje na ka dhënë mundësinë e zgjerimit të hartës së fshatrave në të cilat u realizua kërkimi përpos grupit të fshatrave të parashikuar në projekt. Në këtë projekt u angazhuan 10 studiues dhe 2 anëtarë të stafit ndihmës shkencor nga departamenti i Etnologjisë dhe Folklorit të IAKSA-së. Metodologjia e AEFESS është shumë shtresore. Puna kërkimore në lidhje me këtë projekt kërkimor ka ndërthurur qasjen prezentiste me atë historiciste; diakroninë me sinkroninë. Kërkimi në terren kombinonte holizmin me partikularizmin. Në dokumentimin etnografik të fshatit u aplikuan parimet klasike të punës etnografike: vëzhgime, përshkrime, qendrim në komunitet, pyetje gjysëm të struktura e bashkëbisedime me njerëz të zakonshëm dhe intervista të thelluara me informantë kyçë. Mbledhja e të dhënave empirike është bërë duke përdorur pyetëtorin e njësuar. Intervistat e strukturuar dhe gjysëm të strukturara janë zhvilluar në të gjitha ekspeditat, me anëtarë të komuniteteve të fshatrave dhe me aktorë kyçë si drejtues të komuniteteve religjioze, kryepleqtë e fshatrave, ish-drejtues të kooperative bujqësore, specialistë, mësues, ish-brigadierë, artizanë, pensionistë, mbartës të dijes lokale dhe të rinjtë. Intervistat variojnë nga 30 minuta deri në 3 orë. Me lejen e të intervistuarëve një pjesë e mirë e intervistave janë dokumentuar nëpërmjet rregjistrimeve audio dhe video. Po ashtu, materialiteti arkitekturor, peizazhi dhe dukuri të caktuara janë dokumentuar me anë të fotografive. Peshë specifike kanë marrë vendet që mbartin një domethënie të veçantë për komunitet lokale. Janë rregjistruar po ashtu histori gojore dhe ngjarje që kanë shënuar në kohë jetët e njerëzve dhe komuniteteve rurale. Raporti mes tradicionales dhe modernes në përvijimin e kulturës në fshat ka qenë pjesë e rëndësishme e dokumentimit etno-folklorik gjatë ekspeditave kërkimore. Përpos pyetëtorit të njësuar që ka qenë baza mbi të cilën është mbledhur e dhëna etnografike dhe folklorike studiuesit janë ndalur edhe në tema që lidhen me interesin e tyre të ngushtë kërkimor apo me fushën e tyre të specializimit.

Temat kryesorë të kërkimit kanë qenë *institucionet dhe morfologjia sociale, familja dhe shtëpia, jeta ekonomike, jeta e "shenjtë", jetë rituale dhe rite-kalime, jeta politike dhe drejtësia, dijjet lokale, kultura materiale, arti popullor, në të djeshmen dhe të tashmen.*

Në terma sasiorë janë zhvilluar 938 ditë ekspedita në terren nga 960 të parashikuara për këtë projekt. Lënda empirike e mbledhur në këtë projekt përveç shënimeve në bllokun e etnografit dhe folkloristit përbehet në tërësi nga mbi 6000 fotografi, 80 000 minuta intervista, 5000 minuta xhirime HDDI dhe 5000 minuta intervista të plota. Vetëm ky material zë një volum prej më shumë se 6 TB. Produktet e kërkimit janë të shumëllojshme.

Pasurimi i arkivit etnografik me të dhëna të reja mbi kushtin e fshatit shqiptar është ndër kontributet kryesore që vjen nga ky projekt. Me digjitalizmin e plotë të materialit sipas gjineve të evidentuara në skedën e përgatitur me këtë qëllim, ekzistojnë të gjitha mundësitë e krijimit të një platforme të aksesueshme për publikun e interesuar. Paralelisht, ciklet e botimeve që janë duke u përgatitur do të mundësojnë akses më të madh në informacionin dhe analizat përkatëse përsa i përket komunitete rurale. Këto botime me karakter aplikativ do të përfshihen në një kolanë të veçantë botimesh të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit e cila do të mbajë siglën e *Antropologjisë së Aplikuar*. Këto botime do të jenë të konsultueshme lehtësisht online në faqen e www.iaksa.edu.al. Një tjetër gjini botimesh që projektohen të dalin duke u bazuar në lëndën empirike të mbledhur nga ky projekt janë *monografitë tematike* me fokus mbi një çështje të caktuar të Atlasit Etnografik. Gjithashtu lënda vizuale e mbledhur është duke u përpunuar për të realizuar dokumentar të shkurtër etnografik në funksion të popullarizimit të Atlasit Etnografik. Bazuar në çfarë është vërejtur ndër mekanizmat kryesorë për turistifikimin e fshatrave sugjerimi dhe kontributi i drejtpërdrejtë do të ishte në ngritjen e *muzeve etnografik*. Muzeu nuk do të ishte vetëm 'vitrina' e kulturës tradicionale por duke e ftuar komunitetin në pjesëmarrje aktive në propozimin atëherë *muzeu etnografik* do të kthehej në qendër të jetës komunitare. Aktualisht, projekti AEFSS, është bërë pika e fortë e lidhjeve me kolegët e departamentit etnologjik të Institutit Albanologjik të Prishtinës, pasi ai është marrë si model në ndërtimin e Atlasit Etnografik të Fshatit Kosovar,

projekt që po financohet nga Ministria e Kulturës në Kosovë. Për më tepër, projekti i ka dhënë shtysë, projekt-propozimit të Atlasit Urban që pritet të miratohet nga Akademia e Studimeve Albanologjike, si një hulli kërkimore 9 vjecare për Institutin e Antropologjisë Kulturore.

Përgatiti Ervin Kaçiu

PROJEKTI 7- VJEÇAR NDËRKOMBËTAR
“A SMALL BUT FERTILE FIELD: STRENGTHENING SOUTHEAST
EUROPEAN STUDIES”

Nisi zyrtarisht, me datë 05.10.2022, projekti 7-vjeçar ndërkombëtar “A small but fertile field: Strengthening Southeast European Studies” me qendër në Universitetin e Regensburgut-Gjermani. Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA) është ndër partnerët kryesor të projektit, pasi ndër qëllimet parësore të tij është hapja e fushës së Studimeve Shqiptare në Universitetin e Regensburgut. Projekti ka bërë bashkë një rrjet të gjerë institucionesh akademike të Europës Perëndimore dhe Ballkanit me qëllimin e forcimit të dijeve humane në institucionet e arsimit të lartë. Në këtë kuadër janë parashikuar mbështetja dhe forcimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor mes institucioneve partnere në këtë projekt. Nismat konkrete të projektit do të njoftohen vazhdimisht në faqen zyrtare të IAKSA dhe ASA. Ky projekt mbështetet nga institucioni prestigjioz gjerman VolkswagenStiftung.

Për më shumë info: <https://seefield.app.uni-regensburg.de/about/>

Përgatiti Olsi Lelaj

TRAGË – CIKËL LIGJËRATASH RRETH FOLKLORIT, TRADITËS, ARTEVE DHE TRASHËGIMISË KULTURORE

Cikli i ligjëratave *Tragë* i organizuar nga departamenti i folklorit është rikthyer sërish pas ndërprerjes thujse dy-vjeçare pandemike, ndërprerje e justifikuar nga dëshira për të mbajtur aktiv komunikimin njerëzor të drejtpërdrejtë dhe jo atë të zhvilluar në mënyrë virtuale, pavarësisht praktikitetit që sjell. Për vitin 2022, kishim të ftuar ligjërues nga Shqipëria, Kosova dhe Europa.

Ligjërata e parë u mbajt nga Morten Traavik (Norvegji) dhe titullohej “Repeat after me’ - Nënshtrimi dhe çlirimi në muzikën pop”. Artist shumëplanësh që punon me një spektër të gjerë zhanresh artistike, i njohur gjerësisht për punët e tij me shoqëritë totalitare, Morten Traavik foli rreth muzikës pop si një mjet sugjestionues për publikun dhe masat. Si pikë fillestare në ligjëratën e tij për Tragë, ishte përvoja krejt unike me organizimin e koncertit të parë dhe deri tani të vetëm rock në Korenë e Veriut nga grupi rock *Laibach*. Kurse e dyta ishte realizimi i albumit *Take on us*, në të cilin 5 instrumentistë koreanë interpretojnë hite të muzikës pop perëndimore. Përmes këtyre veprave, ndër të tjera të vlerësuara nga publiku dhe kritika ndërkombëtare, Traavik diskutoi rreth rëndësisë që ka për të rileximi në një lente personale i gjuhëve dhe mjeteve shprehëse ekzistuese të kulturës populare, si pjesë e një reformësimi dhe artikulimi të brendshëm. Krahas kësaj, ai e zgjeron diskutimin edhe me realitete të tjera, duke trajtuar edhe mediumet që ai zgjedh për t’u shprehur, ndër të cilat një vend të posaçëm zënë filmi dhe videoklip. Ligjërata e Tragës u përgatit nga Mikaela Minga dhe Donika Çina dhe u realizua si bashkëpunim mes Departamentit të folklorit - IAKSA, me Departamentet e KMDP-së dhe atë të Multimedias të Universitetit të Arteve.

Për **ligjëratën e dytë** kishim të ftuar prof. dr. Arbnora Dushin, drejtuese e Departamentit të Folklorit në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Dushi prezantoi aspekte të lidhura me folklorin si kujtesë dhe praktikë, të cilat ajo i ka trajtuar gjerësisht dhe imtësisht në librin e saj të

fundit (*Folklori si kujtesë dhe praktikë*, Prishtinë, 2021). Ky libër është rezultat i punës disa vjeçare të autores ku trajtohen lidhja e të rrëfyerit dhe të kujtuarit me folklorin; kujtesa ndërbreznore ndaj çështjes së kufirit; historia gojore e autoetnografia; balada në këngën popullore si kujtesë; folklori i pandemisë e tema të tjera që lidhen me rrethanat aktuale të krijimit të folklorit në vazhdimësi. Studiuesja Dushi e ndërton tezën e saj mbi idenë e lëvizjes së paradigmës shkencore për folklorin, gjegjësisht zgjerimit të kufijve të definicionit të tij, bazuar në shembujt teorikë nga praktikatat e folkloristikave ndërkombëtare. Paradigma e folkloristikës kombëtare, krahas tendencave të reja akademike e nevojave që i imponon praktika e terrenit, për ta ridefinuar folkloristikën është në fokusin e studimit të saj. Ligjërata u mbajt në sallën Rrok Zojzi të IAKSA-së më 5 prill 2022.

Në vijim, në dt. 6 maj, po në ambientet e IAKSA-së kishim sërish të ftuar nga Prishtina, Rilind Gërvallën, për **ligjëratën e tretë** me titull “Lejohet - S’lejohet”. Aktualisht, Rilind Gërvalla është gazetar dhe redaktor përgjegjës i lajmeve ndërkombëtare në Radio Televizionin e Kosovës. Ai shfaqti për publikun dokumentarin televiziv “Lejohet – S’lejohet” i punuar në vitin 2007 brenda formatit të Radio -Televizionit të Kosovës (RTK). Aty flitet për një momenti specifik (fillimi i viteve 2000 e në vijim), kur disa pjesëmarrës të skenës rock së para luftës, për shkak të bindjeve fetare, braktisën muzikën. Kjo kishte ndikimin e vet kur kemi parasysh që kjo skenë vuri themelet e saj kryesisht në fillimvitet ‘70-të (e ndikuar nga trendi i skenës rock jugosllave me elemente të rock-ut britanik dhe amerikan) dhe që gjatë viteve 90-të, kur Kosovës iu hoq autonomia dhe, si rrjedhojë, u ndaluan të gjitha grumbullimet publike, aktivitetet kulturore si koncertet, kaluan në ilegalitet duke u kthyer në një formë të rëndësishme të rezistencës kulturore. Këto grupe gjetën metodën e depërtimit në masë, duke ndërthurur në muzikën e tyre, elemente të vargut dhe melodisë folklorike, po ashtu duke e konvertuar shpeshherë muzikën me elemente epike në zhanrin rock. Në fund të viteve ‘90-të, ky aktivitet u organizua në formë fushate për thirrjen e institucioneve ndërkombëtare për ndërhyrje në Kosovë. Pas ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, paslufta filloi me shfaqjen e një konflikti kolektiv identitar, fetar dhe kulturor. Në këtë kuadër, shumë aktivitete, përfshirë edhe ato të lidhura me muzikën rock u bënë të debatueshme. Dokumentari paraqet këtë lloj situatë dhe ballafaqon dy

karaktere të cilat kanë mendime të kundërta për muzikën, performancën dhe instrumentet muzikore. Autori i dokumentarit, Rilind Gërvalla, pas shfaqjes diskutoi rreth realizimit të tij por edhe mënyrës si u prit vetë ky dokumentar nga publiku.

Ligjërata e katërt u mbajt nga Fatos Dibra, filolog, hulumtues në fushën e turkologjisë dhe albanologjisë, kryesisht mbi turqishten ballkanike, shumëgjuhësinë në kontekstin shqiptar si dhe tekstet e vjetra shqipe. Në këtë prezantim të titulluar “Një lexues për Divanin e Sulejman Naibit” bëri një paraqitje të disa rezultateve të punës me tekstin e Divanit të Sulejman Naibit (sh. 18-të). Vetë rigjetja e këtij teksti dhe sjellja e tij para studiuesve, sidomos atyre të interesuar në fushat e gjuhësisë, letërsisë, filologjisë, antropologjisë, etj., përben një ngjarje me rëndësi. Tekste të tilla si Divani i Sulejman Naibit janë, në fakt, ‘klasikë’ të letërsisë shqipe – sigurisht, jo vetëm për shkak të moshës së teksteve dhe të kohës që kanë qenë në qarkullim si pjesë e “konsumit” letrar, duke trajtuar përmbledhtas disa çështje që lidhen me poezinë dhe tekstin e Divanit të Sulejman Naibit si: kodi poetik, sufizmi, gruaja, ninullat, gjuha.

SEMINARI PERMANENT PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKE

Seminari Permanent *Përthyerje Antropologjike* gjatë vitit 2022 ka sjellë disa prezantime librash. Siç është edhe shpallur tanimë, synimi kryesor i këtij aktiviteti është krijimi i një mjedisi ku mundësohen përthyerje pikëpamjesh antropologjike mbi kulturën dhe shoqërinë. I konceptuar si një aktivitet i përhershëm i Departamentit të Etnologjisë, në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (ASA), ky seminar e lëvront këtë synim përmes një serie takimesh të rregullta, ku prezantohen monografi, studime, projekte kërkimore, si dhe filma antropologjikë. Zhanret e shqyrtimit apo dokumentimit të jetës së përditshme janë objekt i prezantimit dhe debatit të hapur. Këtë vit, përgjatë seminarit patëm rastin e prezantimit të tre librave studimore me fokus arkitekturën, ndërtimin, urbanen, modernitetin dhe

antropologjinë. Në vijim, po paraqesim përmbledhje të shkurtra rreth fjalëve të secilit prej ligjëruesve të ftuar.

Natasa Gregoric Bon, Smoki Musaraj: *Prezantimi i librit Remitting, Restoring, and rebuilding contemporary Albania (Springer Books, 2021)*

07 korrik 2022

Vëllimi *Remitting, Restoring, and rebuilding contemporary Albania* përbën një kontribut të ri në studimet antropologjike, sociologjike, dhe gjeografike të hapësirës dhe kohës në Europën Juglindore dhe veçanërisht mbi Shqipërinë. Kapitujt analizojnë hapësira dhe praktika të ndryshme të jetës së përditshme si, letërsinë, marrëdhënien me ambientin, procesin e urbanizimit, artin, fotografinë, traumën e kujtesën dhe procesin e modernizimit përgjatë periudhës së komunizmit dhe në tridhjetë vitet mbas përfundimit të luftës së ftohtë në Shqipëri. Kapitujt janë shkruar nga studiues të Shqipërisë, vendas, nga diaspora dhe të huaj, të cilët punojnë në institucione akademike kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ofruar perspektiva dhe qasje të reja në dijen antropologjike dhe më gjerë.

Agron Mesi: *Prezantimi i librit Projektimi ideologjik i modernizimit urban të Shqipërisë. (Akademia e Studimeve Albanologjike, 2022)*

30 shtator 2022

Libri ka për objekt studimi modernizimin urban të Shqipërisë. Ky modernizim, si një proces i shtrirë historikisht në kohë e hapësirë përgjatë një shekulli të tërë, atij të XX, në tërësinë e tij do të njohë dy përthyerje politike ekstreme, dy projekttime zhvillimi me inspirime ideologjike dhe njëkohësisht dy orientime kulturore të ndryshme. Fillimisht, gjatë gjysmës së parë të këtij shekulli, me shkëputjen përfundimtare të Shqipërisë nga pushtimi osman më 1912, kemi hapjen ndaj modernitetit perëndimor, i cili do të mundësohet falë reformave oksidentalizuese zogiste dhe veçanërisht

nëpërmjet protektoratit neokolonial italian. Me praninë e Italisë fashiste, territori urban i Shqipërisë do të shndërrohet në një laborator eksperimental të prezantimit të pushtetit politik nëpërmjet aspekteve përshfaqëse të urbanizimit dhe arkitekturës, të përdorura si paradigma të modernitetit, të europianizimit të vendit, por njëkohësisht duke e alienuar këtë prej kohës aktuale dhe hapësirës së vet organike të trashëguar prej shekujsh.

Në vijim, me mbarimin e Luftës së Dytë Botërore më 1945, merr fund dhe prezenca perëndimore e më pas për vendin e shoqërinë shqiptare fillon një epokë krejtësisht e re historike, pa asnjë lidhje me të kaluarën, ajo e sistemit komunisto-socialist lindor. Vëmendje të veçantë studimore në tekst marrin disa dukuri urbane pikërisht të kësaj periudhe, që kanë të bëjnë me modernizimin socialist të Shqipërisë, i konceptuar dhe trajtuar në vazhden e tij 45-vjeçare si një projekt politik me kumte të mirëfillta ideologjike. Pjesë e kësaj natyre projektimi bëhen disa dukuri e zhvillime urbane, siç janë: centralizimi (nga ana e shtetit) i të gjitha koncepteve, politikave, projekteve e ndërmarrjeve konkrete për planifikimin urban të territorit e zhvillimin demografik të popullsisë, roli komandues (po i shtetit) në trajtimin e trashëgimisë urbane të së kaluarës, në rimodelimin socialist të saj, në themelimin e qendrave të reja të banimit, në hartimin e politikave për strehim, në përdorimin e hapësirës publike për qëllime propagandistike, etj. Filli lidhës i këtyre dukurive urbane do të jetë *moderniteti* si vizion dhe *modernizimi* si mision, si dhe përpjekjet për të mundësuar materializim e tyre mbi territorin dhe shoqërinë shqiptare me ndërmjetësinë e *ideologjisë komuniste* dhe të sistemit politik të *socializmit shtetëror*.

Arba Baxhaku: *Prezantimi i librit Identitete Pluskuese: Një lexim mbi shfigurimin e peizazhit arkitektonik të Tiranës pas rënies së Socializmit (Berk 2021).*

28 tetor 2022

Libri “Identitete pluskuese/Floating Identities-Një lexim mbi shfigurimin e peizazhit arkitektonik të Tiranës pas rënies së Socializmit” i

autores Arba Baxhaku synon të gjurmojë një lidhje midis arkitekturës së traditës shqiptare dhe natyrës informale të transformimeve spontane të Tiranës bashkëkohore. Përpjekja për të vendosur një lidhje midis tipareve të kundërta të formalizmit funksionalist, tipike për qytetin që u rrit gjatë regjimeve totalitare, dhe atyre të arkitekturës informale, që përfaqësojnë lirinë konstruktive të kohëve të fundit, synon të japë një interpretim kritik të zbatueshëm për ndërhyrjet e fundit për rikuperimin e trashëgimisë arkitekturore ekzistuese.

Arba Baxhaku është arkitekte dhe studiuese. Punët e saj përkufizohen nga një bisedë e vazhdueshme midis kërkimit teorik dhe praktikës së projektimit: RI-SHKRIMI ose si të interpretohet arkitektura ekzistuese si një dialog midis së kaluarës dhe modernitetit. Ato kanë të përbashkët qasjen e rindërtimit të fragmenteve të botës formale që lidhen ngushtë me kontekstin: një vazhdimësi faktesh, historish dhe përvojash arkitektonike që shërbejnë si principe themelore të objektit të ndërtuar. Arba është pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Bashkinë e Tiranës, ku është përgjegjëse për projektet e artit publik, projekte arkitekturore që lidhen me kulturën dhe trashëgiminë historike të qytetit. Në këtë cilësi, ndër të tjera, ajo është përfshirë në projektet e muzealizimit të Shtëpive Studio Kadare dhe Agolli, udhëhequr nga Elisabetta Terragni: hapësira kushtuar kujtesës dhe studimit të veprës së shkrimtarëve Ismail Kadare dhe Dritero Agolli. Aktualisht, ajo është pjesë e stafit me kohë të pjesshme të Fakultetit të Arkitekturës së Universitetit Politeknik të Tiranës.

KONFERENCA SHKENCORE VJETORE E IAKSA-SË
ATLASI ETNOGRAFIK SHQIPTAR: KULTURA, NATYRA, ARTI
Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit,

22-23 nëntor 2022

Konferenca Shkencore “Atlas Etnografik Shqiptar: Kultura, Natyra, Arti” kishte disa akse kryesore prezantimi që lidhen me rezultatet e punës

kërkimore dyvjeçare të kërkuesve të IAKSA-së. Konferenca u hap me paraqitjen e rezultateve paraprake të projektit kërkimor “Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot”, mbështetur financiarisht nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI). Qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë dokumentimi i shndërtimeve të mëdha që ka sjellë moderniteti mbi fshatin shqiptar. Lënda empirike e gjeneruar në mbi 40 fshatra të Shqipërisë tregon përmasat e ndryshimeve në jetën kulturore, politike, ekonomike dhe sociale të komuniteteve rurale nga formimi i shtetit shqiptar deri në bashkëkohësi. Disa nga nëntemat ishin: Koncepti dhe praktika e atlasit etnografik; Areali kulturor, zona kulturore, fusha sociale, kufiri; Fshati në vëzhgimin antropologjik. Në vijim, Departamenti i Arteve paraqiti projektin kërkimor me fokus Arkivin e Artit Bashkëkohor. Përveç punëve të kërkuesve pranë IAKSA-s, në këtë konferencë paraqitën projektet kërkimore që janë zhvilluar ose po zhvillohen në Departamentin e Etnologjisë-Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe Departamenti i Antropologjisë - Universiteti i Prishtinës. Projekti “Atlasi Etnografik i Kosovës” i Departamentit të Etnologjisë - Instituti Albanologjik i Prishtinës sapo ka nisur dhe frymëzohet dhe mbështetet mbi modelin e “Atlasit Etnografik të Fshatit Shqiptar Sot”. Ai është produkt i marrëveshjeve bilaterale mes Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Institutit Albanologjik të Prishtinës. Kurse projekti “Kujtesa e Kosovës” i Departamentit të Antropologjisë - Universiteti i Prishtinës ka frymëzuar aspekte të punës kërkimore në “Atlasin Etnografik të Fshatit Shqiptar Sot”. Këtyre projekteve iu bashkohen studime mbi bujqësinë, natyrën, mjedisin e tema të tjera.

Të marra së bashku, këto projekte që paraqiten në konferencën shkencore “Atlasi Etnografik Shqiptar: Kultura, Natyra, Arti”, synojnë të shpalosin zhvillimet dhe bashkëpunimet në Antropologjinë Shqiptare. Në këtë aspekt koncepti i Atlasit Etnografik ka zgjeruar veprimtarinë e kërkimit etnografik në Shqipëri drejt horizonteve të reja, e specifikisht në hapjen për leximin sistematik të realitetit urban. Për këtë panel janë ftuar kolegë dhe aktivistë për të prezantuar projektet, idetë dhe nismat e tyre që lidhen me jetën urbane. Së fundi, në këtë konferencë u prezantua edhe “Atlasi Urban” projekti më i ri kërkimor i Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.

Duke marrë shkas nga këto punë kërkimore në ecuri e sipër, është menduar që konferenca shkencore të jetë një lloj platforme që mundëson paraqitjen e rezultateve të kërkimit dhe tezave, të cilat analizojnë ndryshimet e thella në raportin e njeriut me natyrën, transformimet social-kulturore, aftësitë artkrijuese dhe artit si pjesë e jetës së përditshme. Studimet dhe projektet kërkimore që do të paraqiten në këtë konferencë nuk do të kufizohen historikisht, por do të inkurajohet prurja e studimeve me perspektivë *long dure* ndërthurur me qasje prezentiste. Në terma konkretë, konferenca me këtë titull do të jetë për një periudhë 4 - vjeçare, në të cilën do të shqyrtohen tema të lidhur me natyrën, kulturën, artin kombinuar me projektet dhe akset kërkimore të IAKSA-së, si dhe projektet kërkimore shkencore në fushën e antropologjisë dhe fushave të tjera që lidhen me këto shqetësime teorike dhe praktika shpeshherë ekzistenciale. Do t'i jepet prioritet qasjeve dhe prurjeve mbi Shqipërinë, rajoneve historike si Ballkani e Mesdheu dhe “rajonet” politike si “Europa Lindore”, me qëllim rritjen e kapacitetit krahasues por njëherazi dhe përdorimin e krahasimit si metodë që na shpjen të njohja më të thella dhe më të plota.

EKSPOZITA “XHUBLETA”

Kuruar nga Afërdita Onuzi

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit,

22 nëntor 2022

Ekspozita etnografike “Xhubleta”, kuruar nga prof.dr Afërdita Onuzi u organizua në ambientet e IAKSA-së, si një tregues i përmasave dhe rolit të madh që ka arkivi i kulturës materiale i këtij Instituti në krijimin e lidhjeve mes traditës dhe modernitetit. Qëllimi i kësaj ekspozite, e cila i parapriu hapjes së punimeve të konferencës shkencore vjetore “Atlasi Etnografik Shqiptar: Kultura, Natyra, Arti” ishte edhe lidhja me optikën e “Atlasit Etnografik. Kjo pasi “Xhubleta” (botim i Departamentit të Etnologjisë, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit –

ASA) është pjesë e një serie botimesh që do të pasqyrojnë kulturën materiale, në kuadër të zbatimit të projektiti “Atlasi etnografik”.

Për xhubletën, sikurse thekson autorja, ka një mori kontributesh nga autorë shqiptarë dhe të huaj, autoritete në fushën e historisë së kulturës dhe antropologjisë. Por asnjëherë më parë nuk kemi patur një vëllim kushtuar xhubletës. Botimi në fjalë është një studim dhe paraqitje e detajuar në shqip dhe anglisht e historisë së prejardhjes, përhapjes, shkaqeve të ruajtjes dhe transmetimit, besimeve dhe domethënieve kulturore. Veç jetës historike të xhubletës, një vend specifik zë trajtimi i saj në ciklin e jetës së njeriut: kur vishet për herë të parë “xhubleta e mirë”, “xhubleta e keqe”, pra xhubleta për nusëri, e xhubleta për jetën tjetër etj.

Vetë ekspozita ishte edhe një formë prezantimi shumë dimensionale e vëllimit *Xhubleta* nga Afërdita Onuzi. Ajo e prezanton veshjen e xhubletës dhe të varianteve të saj si përfaqësuese të periudhave të ndryshme të jetës, por edhe se si ndryshon modeli i saj nga Dukagjini, Nikaj Mërturi, në Kelmend, prej gjysmës së dytë të shek. XIX deri në fillim të shek. XX. Pjesë e veshjes janë stolitë që përpunoheshin nga artizanët e Shkodrës dhe Prizrenit. Xhubleta ka tërhequr rregullisht vëmendjen e etnografëve shqiptarë e të huaj dhe akoma më herët të udhëtarëve që kanë eksploruar botën shqiptare nga perspektiva antropologjike. Edhe në ekspozitë veshja u shfaq në arealin e saj etnografik, në mesin e karrigeve, stolave, ndriçuesve, enëve që i përkasin fundit të shek. XIX, ndërsa autorja dhe kuratorja Onuzi ndau përvojën e saj shumëvjeçare të njohjes dhe studimit të xhubletës që zë fill në vitin 1972.

Për rastësi, ekspozita dhe prezantimi i paraprinë regjistrimit të dihebërjes së xhubletës në Listën e Trashëgimisë Kulturore të UNESCO-s, një ngjarje shumë e rëndësishme për ruajtjen dhe njohjen e kësaj veshjeje.

EKSPOZITA “TINGUJ TË HESHTUR
INSTRUMENTE MUZIKORE TË TIRANËS SIPAS ARKIVIT
ETNOGRAFIK (IAKSA)

Kuruar nga Mikaela Minga dhe Vilma Nallbani,
në bashkëpunim me Ermal Selën.

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit,

7 dhjetor 2022

Instrumentet muzikore që janë përdorur në Shqipëri, kryesisht në kuadrin e praktikave tradicionale përbëjnë një koleksion të pasur në arkivin etnografik të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA). Nxitur nga kjo, Departamenti i Folklorit ka menduar organizimin e një cikli ekspozitash prezantuese të këtij koleksioni nën titullin "Tinguj të heshtur". Arsyeja pse e kemi quajtur kështu ka të bëjë me faktin që instrumentat e këtij koleksioni kanë “heshtur” në çastin që janë marrë dhe janë futur në arkiv. Megjithatë, edhe kështu ato kanë çfarë të rrëfejnë. Si fillim, u mor si pikë referimi Tirana, me ekspozitën dedikuar hapësirës qytetare e rurale, realizuar në 7 dhjetor 2022 në ambientet e IAKSA-së. Megjithatë, kjo nuk ka kuptim përjashtues ndaj vendeve të tjera rrethepëranë. Instrumentet muzikore nuk njohin kufij të ngushtë gjeografikë. Të gjithë këto eksponate që janë këtu, kanë një hartë përdorimi edhe në zona të tjera të Shqipërisë; janë përdorur e disa ende përdoren. Nga studimet e bëra instrumentariumi shtrihet në një hartë përdorimi që shkon nga Afrika e Veriut, në Lindjen e Mesme dhe vjen drejt Mesdheut e Ballkanit, sigurisht duke kaluar procese “aklimatizmi” siç i quajnë Ramadan Sokoli dhe Pirro Miso.

Në këtë event u ekspozuan vegla muzikore të 4 kategorive: aerofone, membranofone, vegla idiofone dhe ato kordofone. Përmes tyre vërehen fazat e ndryshme në të cilat ka kaluar muzikëbërja: nga format më parake instrumentale si pjesë e botëve rituale e rurale; te repertoret më të konsoliduara brenda ansambleve të muzikës urbane dhe argëtimit. Vend zënë gjithashtu edhe instrumente që janë përdorur brenda praktikave

fetare, siç janë ato të bektashinjve dhe helvetive. Ajo që është e rëndësishme që të nënvizojmë ka të bëjë me faktin se ndërsa disa instrumente vazhdojnë ende të bëjnë një jetë aktive, disa të tjera kanë dalë nga përdorimi. Kësisoj, njohja, ruajtja dhe kujdesi ndaj këtyre instrumenteve bëhen thelbësore për të gjurmuar nga afër procesin, sikurse mund të ofrojë edhe një mundësi për rikthimin e tyre si pjesë e proceseve të mundshme të rivitalizimit të praktikës.

Aspirata është ajo e pasjes së një hapësire të vazhdueshme ekspozimi për instrumentet muzikore, ndaj shpresojmë që kjo ekspozitë të shërbejë edhe si formë sensibilizimi.

Përgatiti Mikaela Minga

ZÂDHANIA E JETËVE TË PAREGJISTRUARA TË BATHORES SHTËPIA – ARDHJA – VARRI LABORATORI I ANTROPOLOGJISË URBANE

Kamëz, Bathore, Tetor – Nëntor 2022

Edhe këtë vit, përgjatë datave 29 tetor - 1 nëntor u mbajt punishtja “Zâdhania e jetëve të paregjistruara të Bathores” si vazhdimësi e tematikës së vjetshme “Shtëpia, Ardhja, Varri”, pjesë e Labororit të Antropologjisë Urbane. Ky Laborator u organizua si bashkëpunim mes Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit në Tiranë dhe grupit të aktivistëve të Kamzës “Ata”. Në LAU 2022 morën pjesë rreth 21 pjesëmarrës, studentë, aktivistë dhe studiues të fushave të ndryshme si: art, arkeologji, arkitekturë, shkenca politike, letërsi etj. Në pjesën e parë të punishtes u prezantuan materiale filmike të fermës “Ylli i Kuq”, të arkivuara në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit, të cilat synonin të rindërtonin historinë urbane të zonës së përzgjedhur për studim; u bashkëndanë ide dhe mënyra të qasjes etnografike në terren; si dhe

pritshmëritë dhe projekt-idetë e pjesëmarrëse. Në fazën e dytë u organizua puna për terren, ku fillimisht u prezantua zona ku do të realizohej kërkimi etnografik.

Zona e kërkimit në terren këtë vit ishte lagjia nr. 6 e Bathores, ose siç njihet ndryshe mes banorëve të Kamzës “stallat”. Zgjedhja e kësaj zone është bërë me qëllim për të sfiduar dhe testuar kapacitetin e qasjes etnografike si dhe dimensionin etik të punës në një prej lagjeve më të stereotipizuara dhe, njëherazi, ndoshta të parin vendbanim të vetëthemeluar pa lejen e shtetit, përgjatë periudhës post-socialiste. Me gjasë, dhe zanafillën e urbanizimit të gjithë zonës përreth. Për t’u realizuar më mirë intervistat në familjet pritëse, pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe, dhe arritën të intervistonin afro 12 familje të Bathores. Secili pjesëmarrës, varësisht grupit në të cilin bënte pjesë, qëmtonte një temë të caktuar, duke ndjekur trinomin e punishtes, përkatësisht shtëpinë, ardhjen ose varrin.

Në ditët që po realizohej puna në terren u mbajtën dy leksione. “Përpjekje arkitektonike të panjohura” ishte i pari leksion i mbajtur nga studiuesja Dorina Pllumi. Ajo prezantoi punën kërkimore të tezës së saj doktrale në zonën e ish-Kombinatit. Qasja e Pllumit, u shndërrua në një udhëzues për lexime dhe interpretime të tjera mbi lagjen e Ish-Stallave të Lopëve në fermën Ylli i Kuq. Leksioni i dytë u mbajt nga studiuesi Ervin Kaçiu, i cili bashkëndau me pjesëmarrësit vështrimin e tij teorik mbi varfërinë urbane, specifikisht të komunitetit rom dhe egjiptian. Ky leksion u mbajt në një shtëpi të papërfunduar në Bathore.

Në fund të fazës së dytë, u realizua një vizitë studimore në Institutin e Antropologjisë Kulturore, ku pjesëmarrësit e punishtes u njohën me arkivat e këtij institucioni si dhe me rezultatet paraprake të projektit “Atlasi Etnografik Shqiptar”, prezantuar nga studiuesi Olsi Lelaj. Në përmblyllje të këtij aktiviteti 4-ditor u diskutuan filizat e tematikave ku secili pjesëmarrës do të punonte për prezantimin final.

Faza e tretë e punishtes konsistoi në një periudhë përgatitore gjatë së cilës disa prej studiuesve plotësuan punën kërkimore në terren, realizuan lexime teorike apo hulumtuan burime arkivore nga disiplina të ndryshme. Të gjithë këto dolën në pah gjatë ditës së prezantimeve që u mbajt më datë 12 nëntor. Për shkak të shumësisë disiplinare të pjesëmarrësve, prezantimet preknin mënyra të ndryshme leximi të urbanes: nga dokumentimi grafik e

fotografik të funksionit parësor të stallave, në transformimin e tyre në hapësira banimi, në regjstrim të rrëfimeve mbi pluralitetet e ikjes dhe emigrimit të banorëve të zonës, e përbashkëta në kushtet e pamjaftueshmërisë individuale, përkatësia e gruas në faza tranzitore të zhvendosjes, gjetje të kulturës materiale të ardhjes dhe ndryshimit të vendbanimit, deri në përshkrime dhe sinopse imazhi lëvizës gjatë intervistimeve. Këto prekje dhe të tjera prezantime, të cilat nuk mund të përmenden të gjitha këtu, dëshmuar për bulëzimin e disa narrativave të reja mbi jetën në zonën e ish-stallave të Bathores.

Përgatiti Diana Malaj dhe Nebi Bardhoshi

MBI KOMBËSINË

DAVID MILLER

Prishtinë, CUNEUS (2022, ISBN 978 - 9951602341)

Libri *Mbi kombësinë* i autorit David Miller u botua për herë të parë në vitin 1995 (Oxford: Clarendon Press) dhe pas një çerekshekulli ai botohet edhe në gjuhën shqipe me përkthimin e Greta Avdyllit. David Miller, i cili në atë kohë, ishte profesor i teorive politike në Universitetin e Oksfordit, bën një përsiatje filozofike mbi kombin dhe identitetin kombëtar, duke diskutuar mbi “parimin e kombësisë”. Sipas tij, ky parim nuk bie ndesh me parimet e lirisë individuale e as barazisë apo drejtësisë sociale, siç pretendohej nga shumë mendimtarë politikë të kësaj periudhe, përkundrazi kontribuon dhe i forcon ato. Kjo, pasi kombësia nuk duhet barazuar me ideologjinë nacionaliste. Gjithashtu ajo nuk i përjashton identitetet tjera kolektive (etnike, fetare, kulturore etj.). Thelbësore për ”parimin e kombësisë” dhe për atë çka e përbën kombësinë, janë tre qëndrime apo propozime kryesore, të ndërvarura e të

ndërthurura mes tyre; qëndrimi subjektiv, etik dhe qëndrimi politik. I pari pohon se kombësia mund të jetë element konstituiv i identitetit personal, që nuk është i përcaktuar vetëm nga një faktor i vetëm. Kjo nënkupton edhe që identiteti kombëtar nuk bie ndesh me identitetet tjera, sepse është identitet gjithëpërfshirës. Propozimi etik thekson se kombet janë bashkësi etike, të cilat ndikojnë në normat etike e morale, si dhe përfshijnë detyra të veçanta ndaj bashkëkombësve, që janë më të gjera e të ndryshme se ato ndaj qytetarëve në përgjithësi. Kjo nuk do të thotë se nuk ka detyrime fare ndaj njerëzve tjerë dhe se duhet t’i përjashtojë apo veçojë, por që për grupe të caktuara si, bie fjala, ushtarët, policët, sportistët, zyrtarët shtetërorë, pedagogët universitarë etj., kanë obligime për bashkëkombësit e tyre, para të tjerëve. Qëndrimin e tretë, atë politik, e lidh me të drejtën e kombit për vetëvendosje, si bashkësi politike me një territor të

caktuar, e cila sipas Miller-it, jo domosdo dhe me çdo kusht, duhet të rezultojë në krijimin e shtetit sovran, por më shumë nënkupton pavarësi politike. Elemente të tjera përbërëse për kombin sipas tij janë edhe karakteristikat e përbashkëta të kulturës, që nuk kufizohen vetëm në gjuhë, religjion apo kuzhinë, por edhe në praktikat të tjera kulturore, të cilat shkojnë në paralel me vazhdimësinë historike, të kaluarën e përbashkët me të cilën identifikohen pjesëtarët e kombit. Autori vëren: “[K]ur vlerësojmë identitetet kombëtare, duhet të shohim jo vetëm se në çfarë konsiston aktualisht identiteti, çfarë besojnë njerëzit se do të thotë të jesh italian apo japonez, por edhe procesin në të cilin ka lindur ai identitet.” (fq.55). Në përgjithësi parimi i kombësisë, sipas tij mbështet qytetarinë, të drejtat e njeriut dhe politikat demokratike më shumë se çdo lloj tjetër i identitetit kolektiv dhe pretendon se në shoqëritë multikulturore identitetet kombëtare, si dhe identitetet e grupet tjera, mund të bashkëjetojnë.

Ky sqarim i kombësisë me fjalë të tjera mund të përkufizohet

edhe si një formë e moderuar e nacionalizmit liberal, që përfaqësohet nga studiues e teoricienë si Yael Tamir, Amartya Sen, Michael Sandel, Will Kymlicka si dhe shumë filozofë të tjerë. Në kohën kur u shkrua libri, ai ishte pothuajse një zë i vetmuar dhe heretik në idenë e përbrendësismit të parimit të kombësisë si mendim dhe veprim politik. Bota e asaj periudhe ishte përfshirë në vrullin e globalizimit; Evropa po merrej me politikën e integritimeve, ndërsa situata e luftave të përgjakshme në Ballkan ishte ende aktive. Mirëpo, sot, me Brexit-in, me krizat financiare globale, me luftën në Ukrainë dhe me rritjen e forcave nacionaliste në shumë vende, shtjellimi idesë së kombësisë që parashtron Miller-i është një ftesë shumë me vlerë për të reflektuar rreth organizimit aktual politik, etik dhe shoqëror. Ai nuk mbron atë kombësi që është përjashtuese ndaj grupeve të tjera, as ata që e njëjtësojnë atë me përkatësi etnike apo fetare. Njëkohësisht, Miller kundërshton ashpër multikulturalizmin radikal, i cili promovon identitete politike dhe të drejta të veçanta për grupe të caktuara si zëvendësim i

bashkësisë kombëtare. Sipas tij, kultura publike dhe politika demokratike nuk mund të zhvillohen mirëfilli nëse mungon ndjenja e përbashkët dhe identiteti kombëtar që, nga ana tjetër, nxit edhe një mjedis më të përshtatshëm për drejtësi sociale dhe besim të ndërsjellë mes shoqërisë dhe institucioneve shtetërore. Gjithsesi, Miller-i është i vetëdijshëm që kombësia si parim nuk duhet shenjtëruar ose imunizuar ndaj kritikave të arsyeshme dhe se ka mjaft aspekte që duhen reformuar e duhet t'iu përshtaten rrethanave të caktuara. Sidoqoftë, ai vazhdon të besojë se identitetet kombëtare, përkundër globalizimit e fundamentalizmit, mbesin parimi i duhur mbi të cilën ne mbrojmë politikat demokratike dhe mirëqenien e qytetarëve.

E veçanta tek libri, është se trajtimi i nacionalizmit nuk hyn tërësisht brenda kuadrove teorike të nacionalizmit tashmë të njohura si: primordializmi, moderniteti apo etnosimbolizmi dhe Miller-i qëllimisht nuk lëshohet në debatet e pafundme dhe të pashterueshme të këtyre qasjeve. Ai arrin mjeshtërisht dhe me stil mjaft elegant ta vendosë

fokusin tek përkatësia kombëtare, jo vetëm si ideologji politike, por më shumë si besnikëri ndaj shtetit, dhe si ndjenjë e solidaritetit ndaj bashkësisë. Këtu Miller-i sjell rrëfimin e një miku të tij i cili kishte kuptuar rëndësinë e të qenurit holandez, vetëm pasi ekipi holandez i futbollit e mposhti ekipin gjerman në Kampionatin Europian të Futbollit, më 1988 dhe pa njerëzit duke festuar në rrugët e Amsterdemit (fq.29). Prandaj, a nuk jemi ne të gjithë dëshmitarë të kësaj ndjesie të krenarisë dhe dalldisjes emocionale, kur ekipi apo, siç edhe tekstualisht emërtohet kombëtarja, si në futboll, xhudo ose në çfarëdo disipline sportive apo fushëveprim tjetër, triumfojnë dhe dhurojnë nga një gjest simbolik të shqiptonjës me duar?

Prandaj, libri është tejet i rëndësishëm për të reflektuar ndaj situatës aktuale. Leximi i tij sot duket se është, më shumë se kurrë, i nevojshëm për të kuptuar se çfarë shteti e shoqërie duhet të ndërtojme.

Bekim Baliqi

AHENGU SHKODRAN. NOTIZIMI I PLOTË

BOTIM KRITIK

EDMIR BALLGJATI

Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike (2021, ISBN 978-9928289780)

Vëllimi *Abengu shkodran. Notizimi i plotë – Botim kritik* përmban rreth 330 transkriptime muzikore në notë të këngëve të *Abengut shkodran*. Këtyre transkriptimeve iu paraprin një hyrje e detajuar dhe sistematike mbi punën e kryer nga autori për këtë vëllim. Ndërsa në mbyllje ofrohen shënime kritike që, në fakt, korrespondojnë me një aparat kritik, i cili përmban informacionet përkatëse rreth njësisive të transkriptuara. Këto janë pikë së pari referencat primare arkivore dhe ato bibliografike dytësore, që përfshijnë edhe të dhëna rreth notizimeve e transkriptimeve paraprake, si dhe informacione specifike mbi autorësinë dhe interpretuesit e këngëve.

Vëllimi në fjalë, si e argumenton bindshëm edhe

Ballgjati në *Hyrje*, por edhe si vihet re përmes një leximi tërësor të materialit i përmbahet parametrave të një “botimi kritik” për rindërtimin dhe ridhënien apo risjelljen e një teksti të dhënë, duke gjurmuar dhe interpretuar edhe marrëdhëniet e tij me interpretuesit/ekzekutuesit e kësaj muzike dhe me traditën e saj (Maria Caraci Vela, *La filologia musicale, vol. 1*, 2001, 131). Në këtë rast, *teksti* nuk është ai tradicional i shkruar në letër (pentagram e partiturë), në planin bidimensional, por *tekst tingullor* i fiksuar në një medium fillimisht analog (shiriti magnetik) dhe më pas digjital e i ruajtur si dokument arkivor. Po kështu, nuk kemi autorin si pikë referimi të krijimit të këtij teksti, por interpretuesin e tij, duke qenë se nuk vijmë nga një traditë letrariteti muzikor, por

nga ajo orale-aurale, veçoritë e së cilës i nxjerr edhe Ballgjati në pah (fq. 11). Gjithsesi, studiuesi ka shqyrtuar të gjitha burimet tekstore qofshin në letër, ashtu edhe ato të mediatizuara, duke bërë edhe reflektimin kritik mëse të nevojshëm rreth tyre.

Hyrja e përgatitur prej tij nxjerr në pah, si fillim, cilësitë e ahengut shkodran si një repertor i kodifikuar sipas makameve, ose, perdeve, si njihen në shqip. Kodifikimi ndjek gjithashtu edhe një radhë të vetën, mbi bazën e së cilës shtjellohen këngët, që është edhe e veçanta e tij krahasuar me repertore të tjera të ahengut në qytete të tjera si Gjakova, Elbasani, Tirana, apo Berati. Pavarësisht natyrës sistematike që ka ky punim, Ballgjati bën gjithsesi një reflektim interpretativ, kur nënvizon qysh në fillim faktin se *ahengu shkodran* nuk përbën thjesht një repertor, por një “praktikë ekspresive në ndërveprim të ngushtë dhe dinamik me kontekstin historik dhe social-kulturor në të cilin gjalloi”. Nisur nga arsyetim mund të themi se ahengu integrohet brenda një gjinie muzikore urbane. Megjithatë, Ballgjati, prapëseprapë vazhdon t’i

referohet si “repertor”, çka ngjall nevojën e një diskutimi të mundshëm në një shqyrtim interpretativ etnomuzikologjik më të zgjeruar.

Në vijim, autori ndalet tek analiza e burimeve, që përbën edhe pjesën më të rëndësishme të hyrjes. Nga këto burime që na paraqiten, ai dallon specifikisht kontributet e Kolë Gurashit, sipas të cilit ai përpilon edhe renditjen e makameve për transkriptimet e realizuara, duke argumentuar me kujdes zgjedhjen e tij dhe ndryshimet mes variantit të Gurashit dhe atij të Ramadan Sokolit tek *Folklori muzikor shqiptar* (1965). Rëndësia që i jepet Gurashit është shumëplanëshe (si ahengxhi, mbledhës, komentues, analizues dhe padyshim, personi i cili ka mundësuar të vetmin regjistrim të plotë të ciklit të ahengut), por duke mbetur gjithmonë “syçelët” ndaj kufizimeve dhe mungesave që ofron ai, çka edhe e parashtron më vete në seksionin “Mbi regjistrimet e Gurashit”. Kësaj figure qendrore ai i shton transkriptimet e gjetura në arkiv nga Abdulla Grimci, të cilat paraqesin interes më vete dhe po ashtu të krahasuar me punën

transkriptuese të Ballgjatit. Ajo që duhet të nxirret në pah është se studiuesi këtë përmbledhje e sheh pikërisht si përmbyllje të atij cikli dokumentimi të nisur prej Gurashit, çka realizohet përmes një pune filologjike të kujdesshme. Nga ana tjetër, ai nuk heziton që të diskutojë edhe lidhur me rolin e transkriptimit brenda etnomuzikologjisë sistematike, brenda suazës politike-ideologjike të periudhës komuniste, por edhe më gjerë, si pjesë e debatit të gjerë shkencor, nga vitet '80-të e në vijim mbi rolin e transkriptimit muzikor brenda disiplinës. Pavarësisht skepticizmit që ka sjellë kthesa interpretative, mendoj se qendron argumenti i Ballgjatit mbi procesin e transkriptimit si një moment kyç në rindërtimin e objektit të studimit, që në këtë rast është ai i ahengut shkodran, sikundër mund të jetë me shumë vlerë edhe për një riaktivizim të mundshëm të njëjësive të veçanta në nivelin artistik performues. Po ashtu, nuk mund të mënjanohet as puna kulturore lidhur me të, po të kemi parasysh edhe rivitalizimin e jetës muzikore shkodrane, nga brenda por edhe nga diaspora e saj. Një shembull i këtij rivitalizimi është

edhe organizimi i këtyre viteve të fundit në Shkodër, i festivalit “Luleborë” i cili merr shkas pikërisht nga tradita urbane e këngës shkodrane.

Si përfundim, themi se kjo përmbledhje nuk mund të konsiderohet vetëm si një punë e thjeshtë transkriptuese, siç ka qenë vepruar gjerësisht në praktikat etnomuzikologjike-folkloristike sidomos gjatë periudhës diktatoriale dhe ku në më të shumtën e herës nuk ndiqej ndonjë kriter sistematik filologjik. Me këtë punë Ballgjati ka depërtuar bindshëm në lëmë të filologjisë së muzikës, me kompetencën e duhur dhe interpretimin e saktë, duke na parashtruar edhe sa e nevojshme është një punë e tillë edhe në kuadër të muzikologjisë sistematike po të kemi parasysh nevojën e ngutshme të botimit të veprës së kompozitorëve shqiptarë të gjysmës së dytë të shek. XX, mbi kritere filologjike dhe si botime kritike.

Mikaela Minga

ÇESK ZADEJA. JETA DHE VEPRA

VASIL S. TOLE

Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës
(2022, ISBN 978-9951260534)

Çesk Zadeja në muzikën shqiptare duhet lexuar si një biografi e cila bën bashkë marrëdhënien personale mes biografi-shkruesit dhe subjektit, çka reflektohet tek synimi i autorit për të shkruar “pelegrinazhin tokësor të një njeriu” të madh, po të perifrazonim historianin Thomas Carlyle, (*Critical and Miscellaneous Essays*, 1838). Kjo vjen edhe përmes aksesit tek pjesa personale e dokumentave. Libri hyn në kategorinë e biografive studimore të natyrës kritike, duke marrë parasysh burimet dokumentare parësore, si dhe aparatit referencial që e shoqëron atë. Vërejmë që autori nuk ka dashur të komunikojë vetëm me lexuesin e specializuar, por të kapë një profil më të gjerë muzikofil, çka ka lënë mënjanë gjithsesi analiza më të thelluara sistematike të veprës kompozicionale të

Zadejës. Nga ana tjetër, duke parë vëllimin e librit, vëren sfidën e madhe të tij si autor për të kaluar nëpër duar materialet arkivore, tepër të pasura, të prejardhura nga arkivi personal i Zadesë dhe që, në shumicën e rasteve, botohen për herë të parë. Në libër gjejmë tipologji të ndryshme dokumentash: foto dhe dokumente zyrtare, shënime personale të ndryshme, epistolar, si dhe dorëshkrime origjinale të partiturash.

Libri ka një renditje kronologjike. Në kreun e parë njihemi me pjesën e hershme të jetës së Çesk Zadesë, periudhë në të cilën shfaqen prirjet e para të tij për muzikën dhe kontekstet në të cilat ato zhvillohen. Si fillim, shkojmë në Shkodër, në kulturën urbane të këtij qyteti dhe rolin që ajo pati në formimin e tij. Veçohen, së pari konteksti françeskan, shumë i rëndësishëm,

një periudhë shkollimi në Romë në konservatorin Santa Cecilia, si dhe puna e tij tek Radio Shkodra. Në pjesën e fundit, kemi transferimin e tij drejt Tiranës, ku angazhohet pranë Ansambllit të Ushtrisë.

Kreu i dytë flet për shkollimin e tij në Moskë, në Bashkimin Sovjetik dhe fillimet e karrierës së tij artistike pas kthimit në atdhe. Përfshin një periudhë më shumë se dhjetëvjeçare por mjaft intensive. Kemi përvojën studentore në një nga shkollat më prestigjioze të kohës, por edhe atë njerëzore në një vend me jetë të pasur kulturore, që për ta ilustruar do të mjaftonin vetëm prania e dy figurave të tilla si Prokofiev e Shostakovic. Po kështu, evidentohen sprovat në krijimtarinë studentore, ku spikat mbi të gjitha Tokata për piano, por edhe variacionet për violinë solo, përvoja me këngët popullore që kthehet në kostante të krijimtarisë së tij dhe sigurisht, muzika e filmit. *Skënderbeu* (1953) më e njohura, ndërkohë që kemi edhe atë për filmin dokumentar *Shqipëria* (1952), punë këto që e lidhin fort Zadenë me muzikën e filmit. Kjo periudhë mbyllet me Simfoninë, e cilësuar si e para.

Zadeja kthehet në atdhe, si një nga protagonistët kryesorë të jetës muzikore. Këtu fillon angazhimin pranë ansambllit të këngëve dhe valleve me një krijimtari të pasur në fushën e përpunimit të këngëve popullore. Kjo përvojë, me sa kuptojmë, i jep shumë dorë për të artikuluar edhe bindjet e tij lidhur me përpunimin e këngës popullore, të cilat do t'i gjejmë në "Vetparja e procesit" (fq. 205-206). Në këtë pjesë të librit, Tole ka pranëvënë dimensionin profesional me atë personal, çka është e veçantë sepse hedh dritë mbi një periudhë relativisht të vështirë për Zadejën. Nëse nga një anë, karriera e tij shkon drejt konsolidimit të emrit, në anën tjetër, zhvillohen një sërë dramash në jetën personale. Në të gjitha rastet, këto lidheshin me rrethanat social-politike që jetonte vendi. Kam parasysh këtu martesën dhe ndarjen e tij me Dhora Lekën si dhe ndarjen së gjalli me gruan ruse e vajzën e tyre. Të gjitha këto kanë lënë shenjën e tyre të pashlyeshme edhe në tingujt e krijuar prej tij, sado që ai vetë mund të jetë kujdesur që të mos vërehet një gjë e tillë. Kreu i tretë paraqet vitet aktive të krijimtarisë, të cilat autori i ka kufizuar në

periudhën 1956 -1997, pra në rreth 40 vjet. Këtu Tole paraqet qëndrimin e tij ndaj krijimtarisë së Zadejës: pra, duke e konsideruar themelues dhe lëvrues të parimeve të “shkollës kombëtare” në muzikë, duke e distancuar atë nga modelet e metodës së realizmit socialist. Tole komenton në raportet me institucionet e kontrollit që artistët kishin gjatë komunizmit, si dhe interpreton marrëdhëniet me dy kompozitorë bashkëkohës të Zadesë: Prenkë Jakovën dhe Feim Ibrahimin. Këto marrëdhënie kanë qenë shpeshherë objekt debatesh të natyrës polemike dhe jo gjithmonë të bazuara në fakte specifike. Vaso Tole pëpiqet të japë interpretimin e vet mbi to, duke lënë jashtë frymën polemizuese dhe duke e mbajtur diskutimin në nivelin e integritetit profesional të secilit prej tyre dhe frymës kritike që duhet të ekzistojë gjithmonë, edhe në varësit të rrethanave problematike në të cilat këta kompozitorë vepronin. Kreu i katërt shqyrton kronologjinë e veprave dhe vjen si listë e anotuar, e pajisur edhe me referenca mbi burimet e veprave. Kanë rëndësi sidomos burimet e regjistruara, të cilat i

shtohen atyre të shkruara dhe ndihmojnë në nivelin aural, dëgjimor për këdo që dëshiron të thellohet. Në kapitullin e 12-të autori trajton lidhjen e Zadesë me Kosovën dhe marrëdhëniet që ai ka krijuar me kompozitorë e përfaqësues të shquar të muzikës kosovare. Në këtë rast, autori e lëviz këndin e interesit dhe përmes figurës së Zadesë hedh dritë mbi zhvillimin e dy realiteteve muzikore të ndryshme e deri diku larg njëra tjetrës, por që gjithsesi kërkonin pika takimi dhe forma komunikimi me njëri-tjetrin. Në kronologjinë e veprave, Tole iu ka kushtuar hapësirë më vete edhe kontributeve të tij muzikologjike. Zadeja është ndër më aktivët në këtë drejtim, qoftë me shkrime recensionale për koncerte, ashtu edhe me analiza. Kreu përmbyllës fokusohet te vitet e fundit. Edhe këtu, sërish përmes Zadesë autori përipiqet të lexojë situatën post-diktatoriale të zhvillimeve muzikore; rëndësinë e Festivalit të muzikës së re shqiptare, i cili frymoi gjatë viteve '90. Në një situatë të tillë shohim që Zadeja vijon të ngelet aktiv në pikëpamje të krijimtarisë, me një seri veprash të cilat meritojnë vëmendje.

Në fund, autori ka vendosur një shtojcë me një seri dokumentash të cilat bëjnë fjalë për përgjimin e Çesk Zadesë nga autoritetet e sigurimit të shtetit. Autori bën komente të shkurtra mbi dokumentet, ndërkohë që, në mënyrë të qëllimshme apo jo, shtojca pasohet nga një larmi faksimilesh dekoratash, titujsh e vlerësimesh që po i njëjti regjim i dha Zadejës. Këtu në fakt, mund të hapej një diskutim i gjerë mbi këtë marrëdhënie ambigue që ekziston midis pushteteve totalitare dhe artistëve, marrëdhënie mbi banalitetin e së keqes, nëse do t'i referoheshim Hannah Arendit, por edhe mbi një çështje që mbetet ende për t'u shqyrtuar: sa arrinte vërtet totalitarizmi të kontrollonte metafizikën tingullit dhe sa rol luanin në këtë ata njerëz që duke mos dalë dot nga skemat shabllon përdornin retorikën mbi realizmin socialist në muzikë për t'u mbrojtur e për të sulmuar. Autori nuk ka dashur që të hyjë në këtë pjesë diskutimi, mbase edhe sepse kjo do të përbënte një temë më vete, por pa dyshim kjo është një lloj ftese e tij për të reflektuar. Së fundi, me këtë libër mund të themi se mbyllet një fazë e qasjes

në tërësinë e vet, totalitare, të jetës e veprës së Zadesë, për të hapur në një të ardhme shtigje studimi sistematike, të përqendruara në aspekte të caktuara të saj.

Mikaela Minga

Përmbajtja

1. ERVIN KAÇIU

Trajektore të skajimit të romëve gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit nazi-fashist

2. CARRIE ANN MORGAN

Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e mesme në imagjinatën sociolinguistike

3. JONIDA SELA

Rites de passage në një shqyrtim analitik

- Bibliografi
Bibliografi etnografike e revistës Kultura Popullore (1980-2016)
Përgatitur nga ERMELA BROCI
- Aktivitete shkencore
- Recensione

ISSN 2617-9768

ISSN 2706-5995 (online)